

UAExperts

**МАТЕРІАЛИ
ІV ЯЦЕНКІВСЬКИХ
ЧИТАНЬ
(2023 РІК)**

КИЇВ - 2024

Матеріали IV Яценківських читань: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції «Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри» (26 грудня 2023 року). 2. Збірка тез доповідей учасників круглого столу здобувачів освіти «Кримінальне право України: окремі нормативні, правозастосовні та теоретичні проблеми» (27 грудня 2023 року). 3. Резюме панельної дискусії «Міжнародне кримінальне право без міфів, страхів та стереотипів» (27 грудня 2023 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, С.Д. Шапченко, К.П. Задоя. К., 2024. 172 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції.

У 26-27 грудня 2023 року кафедра кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка у партнерстві з громадською організацією «UA Experts» вшанувала пам'ять професора Станіслава Сергійовича Яценка (1936 – 2014) проведенням низки наукових заходів під загальною назвою *IV Яценківські читання*.

26 грудня 2023 року відбулася науково-практична конференція *«Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри»*, а 27 грудня 2023 року — круглий стіл здобувачів освіти *«Кримінальне право України: окремі нормативні, правозастосовні та теоретичні проблеми»* та панельна дискусія *«Міжнародне кримінальне право без міфів, страхів та стереотипів»*.

ЗМІСТ

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ» (26 ГРУДНЯ 2023 РОКУ)

СЕКЦІЯ І. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Шапченко С.Д. Довічне позбавлення волі у правовій системі України: сучасні реалії та перспективи.....	9
Хавронюк М.І. Антиолігархічні засоби: лагідні обмеження чи підкорення суворому закону?.....	17
Антонюк Н.О. Кримінальний закон: оцінка критичної необхідності змін під час дії воєнного стану.....	22
Кузнецов В.В. Принцип стабільності кримінального законодавства: проблеми нормативного регулювання.....	26
Тімофєєва Л.Ю. Юридична визначеність як конституційна засада: прикладні аспекти.....	31
Письменський Є.О. Законодавчі рішення з формування кримінально-правової політики України в умовах воєнного стану: ключові здобутки.....	34
Музика А. А., Багіров С. Р. Бланкетна диспозиція норми кримінального права і ст. 58 Конституції України: є привід для дискусії.....	39
Чистякова А.С. Трансформація свободи: конституційний та кримінальний правовий аспекти.....	44
Шармар О.М. Окремі питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності.....	49
Акімов М.О. До питання про внутрішню суперечливість проєкту Кримінального кодексу України (на прикладі кримінально-правової охорони особистої свободи та гідності людини).....	52
Горох О.П., Коломієць С.С. Щодо відновлення конституційності положень частини 1 статті 81 КК України, що унеможлиблюють її застосування до осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.....	55
Данилевський А.О. Класифікація вогнепальної зброї: кримінально-правовий аспект.....	59
Граб А.В. Конституційність кримінально-правової заборони, присвяченої незаконному збагаченню (порівняльно-правовий аспект).....	62
Скрипник К.Ю. Поняття потерпілого за ст. 372 КК України як втілення конституційно-правових норм у кримінальному праві.....	68

СЕКЦІЯ ІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОНАВСТВА

Яценко І.С. Імплементация законодавства ЄС щодо діяльності біобанків на прикладі Республіки Польща (кримінально-правовий аспект).....	74
Шепітько М. В. Мапування кримінальних правопорушень в історичному, політичному, міжнародному та порівняльному вимірах.....	78
Карчевський М.В. Віртуальні активи та штучний інтелект: яким має бути їх кримінально-правове відображення?.....	81
Мовчан Р. О. Предмет умисного знищення/пошкодження об'єктів рослинного світу за КК України та кримінальним законодавством зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз.....	86
Зайцев О.В. Захист фізичного благополуччя, морального і психічного розвитку дитини у період збройного конфлікту (на прикладі КК ФРН).....	91
Кришевич О.В. Проблемні питання кваліфікації порушення законів та звичаїв війни: міжнародне та національне законодавство.....	95
Орловська Н.А. Актуальні питання юрисдикції щодо екологічних злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом.....	100
Репіна Ю.С. Ризики використання технологій штучного інтелекту в міжнародному кримінальному праві.....	105
Симоненко Н.О. Кримінально-правова протидія домашньому сексуальному насильству: порівняльно-правовий аспект.....	108
Дунаєва Т.Є. Щодо кримінальної відповідальності за службову недбалість: порівняльно-правовий вимір.....	111
Філіпенко В.Р. Кримінальна відповідальність за невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, за законодавством України та інших європейських держав: порівняльно-правовий аспект.....	114
Задоя К.П. Як Верховний та Вищий антикорупційний суди не можуть дати собі раду із застосуванням Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини (на прикладі рішень у справах про неподання суб'єктом декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).....	117
Лазаренко К.О. Визначення поняття «воєнні злочини» за міжнародним кримінальним правом.....	123

ЗБІРКА ТЕЗ

ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ОКРЕМІ НОРМАТИВНІ, ПРАВАЗАСТОСОВНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ» (27 ГРУДНЯ 2023 РОКУ)

Шіман І.І. Застосування положень постанов Пленуму Верховного Суду України за аналогією в кримінальному праві України.....	129
---	-----

Сивокінь М. П. Кримінальне протиправне невігластво як вид необережної форми вини.....	134
Антонюк В. А. Місце інституту необережного співзаподіяння у новому кримінальному законі.....	138
Князева В. А. Використання захисного засобу, що вражає автономно, як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння.....	142
Репченко М.Д. Пробаційний нагляд як ефективний інструмент застосування кримінальної відповідальності: порівняльний аналіз та перспективи для України.....	146
Белан А.Я. Позбавлення права керувати транспортними засобами як вид покарання у судовій практиці.....	148
Лушнік А.О. Правові позиції Пленуму Верховного суду України щодо кваліфікації окремих кримінально-правових ситуацій: критичні оцінки та пропозиції.....	151
Носік Д.І. Про доцільність криміналізації окремих випадків використання технології Deepfake.....	155
Деркач О.Р. Кримінальні правопорушення, викриті міграційною поліцією України протягом 2022-2023 років.....	159

РЕЗЮМЕ
ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ «МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
БЕЗ МІФІВ, СТРАХІВ ТА СТЕРЕОТИПІВ»
(27 ГРУДНЯ 2023 РОКУ)

ОСНОВНІ ТЕЗИ, ВИСЛОВЛЕНІ УЧАСНИКАМИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ

Гнатовський М. Міжнародне кримінальне право як галузь міжнародного права.....	165
Бусол К. Звичаєве право як джерело міжнародного кримінального права.....	167
Кориневич А. Статути міжнародних кримінальних трибуналів та їх значення для міжнародного кримінального права.....	168
Коваль Д. Практика міжнародних кримінальних трибуналів та її значення для міжнародного кримінального права.....	169
Пашковський М. Міжнародне та національне кримінальне право.....	170

ДЖЕРЕЛА, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКАМИ
ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ

Література / Судова практика / Відеозаписи.....	172
---	-----

**ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНЕ КРИМІНАЛЬНЕ
ПРАВО УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ,
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ТА
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ»
(26 ГРУДНЯ 2023 РОКУ)**

СЕКЦІЯ І.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА УКРАЇНИ

Шапченко С.Д., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Довічне позбавлення волі у правовій системі України: сучасні реалії та перспективи

1. Нормативні, правозастосовні і теоретичні проблеми довічного позбавлення волі як виду покарання в правовій системі України почали з'являтися у 2000 році – одразу після підписання Президентом України Закону України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудоного кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483–III (в подальшому – Закон від 22 лютого 2000 р. № 1483–III). Саме цим Законом до Кримінального кодексу України 1960 року (в подальшому – КК 1960 р.) було, зокрема, передбачено включення положень про новий вид покарання – довічне позбавлення волі.

Опосередковане відношення до появи у вітчизняній правовій системі цього виду покарання мав і С.С. Яценко – як суддя Конституційного Суду України (в подальшому – КСУ) він разом з іншими суддями голосував за визнання смертної кари неконституційним видом покарання.

2. Упродовж майже 24 років існування довічного позбавлення волі в правовій системі України його проблемність була доволі динамічною. З певною долею умовності можна виділити декілька періодів (своєрідних «хвиль»), в межах яких поставали і повністю чи частково вирішувались окремі нормативні і правозастосовні проблеми цього виду покарання. Щодо теоретичних проблем, то значну їх частину також можна «прив'язати» до відповідного періоду, однак окремі проблеми не втрачають своєї актуальності навіть після начебто однозначних рішень відповідних «компетентних» органів.

3. Окремими періодами («хвилями»), в межах яких поставали і повністю чи частково вирішувались певні нормативні і правозастосовні проблеми довічного позбавлення волі, з нашої точки зору, є:

Перший період – з моменту підписання Президентом України Закону від 22 лютого 2000 р. № 1483–III і до моменту набрання чинності Рішенням КСУ у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та за конституційним зверненням громадянина Савчука Миколи Миколайовича про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудоного кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483–III, щодо їх дії в часі у взаємозв'язку із положеннями статті 8, частини першої статті 58, пункту 22 частини першої статті 92, частини другої статті 152, пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», частини другої статті 4, частин першої, третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України 2001 року (*справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі*) (далі Рішення КСУ від 26 січня 2011 року).

Другий період – після набрання чинності Рішенням КСУ від 26 січня 2011 року і до 9 вересня 2019 року – дати, з якої Рішення Європейського суду з прав людини (в подальшому – ЄСПЛ) у справі «Петухов проти України № 2» від 12 березня 2019 року набуло статусу остаточного. Цим Рішенням ЄСПЛ констатував, зокрема, порушення статті 3 Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод 1950 року (в подальшому – Конвенція) у зв'язку з тим, що покарання заявника у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.

Третій період – після набуття статусу остаточного Рішенням ЄСПЛ у справі «Петухов проти України № 2» від 12 березня 2019 року і до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» від 18 жовтня 2022 р. № 2690-IX (в подальшому – Закон від 18 жовтня № 2690-IX).

Четвертий період – розпочався після набрання чинності Законом від 18 жовтня № 2690-IX і наразі триває.

4. Упродовж першого періоду основною нормативною проблемою довічного позбавлення волі було визначення того, чи мають положення КК 1960 р., що регламентують цей вид покарання, зворотню дію в часі. У разі її «негативного» вирішення певної актуальності набувала ще одна проблема – з якої дати набрав чинності Закон від 22 лютого 2000 р. № 1483–III. Відповідно основною правозастосовною проблемою, що постала перед судами України, було поширення чи непоширення положень про довічне позбавлення волі на осіб, що вчинили відповідні злочини до набрання чинності Законом від 22 лютого 2000 р. № 1483–III, в тому числі і на тих, які були засуджені до смертної кари.

В межах можливих підходів до вирішення зазначених «практичних» проблем необхідно було визначитись і з цілим рядом теоретичних питань, зокрема: 1) Чи може конкретне рішення КСУ, в якому окремі положення КК визнані неконституційними і у зв'язку з цим втратили чинність, бути окремим джерелом кримінального права України? 2) Чи став КК 1960 р. після втрати чинності положеннями про смертну кару на підставі Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року у справі про смертну кару (далі – Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року) новим кримінальним законом? 3) У разі позитивної відповіді на перші два питання – чи повинен мати зворотню дію в часі КК 1960 р. з урахуванням Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року після того, як він став так званим «проміжним» кримінальним законом, тобто після набрання чинності Законом від 22 лютого 2000 р. № 1483–III?

Слід відмітити, що зазначені вище «практичні» проблеми і теоретичні питання суди загальної юрисдикції вирішували по-різному. Натомість КСУ у своєму Рішенні від 26 січня 2011 року, здійснюючи офіційне тлумачення відповідних положень КК 1960 р., сформулював однозначну правову позицію: положення цього Кодексу щодо довічного позбавлення волі мають зворотню дію в часі, тобто поширюються на всіх осіб, що вчинили відповідні злочини до набрання цими положеннями чинності. Основні тенденції правозастосовної

практики судів загальної юрисдикції та оцінка Рішення КСУ від 26 січня 2011 року докладно розглянуті у окремій статті автора [1, 130 – 151].

Таким чином, на завершальному етапі першого періоду:

1) Рішенням КСУ від 26 січня 2011 року була вирішена основна нормативна проблема, що постала у зв'язку з включенням положень про довічне позбавлення волі до КК 1960 р.;

2) втратила практичну значущість проблема визначення дати набрання чинності Законом від 22 лютого 2000 р. № 1483–III:

3) була забезпечена єдність правозастосовної практики щодо необхідності заміни смертної кари, призначеної особам судами України до 29 грудня 1999 року, довічним позбавленням волі, а також щодо можливості призначення цього покарання особам, які вчинили відповідні злочини до набрання чинності Законом від 22 лютого 2000 р. № 1483–III;

4) зберегли свою актуальність зазначені вище теоретичні проблеми, хоча щодо окремих з них КСУ у Рішенні від 26 січня 2011 року свою юридичну (правову) позицію сформулював.

5. Основна нормативна проблема другого періоду існування довічного позбавлення волі в правовій системі України мала загальний характер і була пов'язана з визнанням / невизнанням цього покарання нелюдським або таким, що принижує людську гідність. У разі визнання «українського варіанту» довічного позбавлення волі таким покаранням, його застосування вочевидь порушувало частину першу статті 28 Конституції України та статтю 3 Конвенції.

Загальна нормативна проблема обумовлювалась кількома конкретними. Вони стосувались існуючого в Україні правового режиму відбування довічного позбавлення волі. Відсутність у КК положень щодо можливості умовного (умовно-дострокового) звільнення особи, яка відбуває таке покарання, порушення принципів повноти і конкретності нормативної регламентації щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням були показниками («індикаторами») несистемності кримінального законодавства України в частині, що стосувалася пом'якшення кримінальної відповідальності особи, засудженої до довічного позбавлення волі.

В кінці 2015 року з'явилась ще одна нормативна проблема – відсутність достатньої правової визначеності щодо обчислення строку відбування довічного позбавлення волі. Вона набула особливої актуальності після набрання чинності Законом України від 26 листопада 2015 року №838-VIII «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання» (далі – Закон від 26.11.2015 р.).

Правозастосовні проблеми були похідними від нормативних. В цей період до ЄСПЛ надходили численні звернення засуджених до довічного позбавлення волі осіб з проханням визнати «український варіант» цього покарання таким, що принижує людську гідність. Суди України відмовляли засудженим до довічного позбавлення волі у їх умовно-достроковому звільненні, посилаючись на те, що у вітчизняному кримінальному законодавстві відсутні конкретні положення про таке звільнення. Суперечливою була практика судів і щодо зарахування попереднього ув'язнення на підставі ч.5 ст.72 КК в редакції Закону

від 26.11.2015 р. у строк довічного позбавлення волі («один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі»).

В теоретичному плані зазначені вище «практичні» проблеми пов'язувались: а) з важливими концептуальними питаннями, зокрема, щодо розуміння людської гідності та її врахування в кримінальному праві, визначення пріоритетності одних цілей покарання щодо інших; б) з питанням про юридичну природу попереднього ув'язнення; в) з питаннями про особливості дії в часі окремих редакцій ч.5 ст.72 КК при так званому триваючому характері правовідносин щодо попереднього ув'язнення.

На відміну від першого періоду у другому періоді визначальні орієнтири щодо вирішення відповідних нормативних і правозастосовних проблем, а також окремих теоретичних питань були сформульовані не КСУ, а іншими судами – відповідно ЄСПЛ, Верховним Судом України, Верховним Судом.

Як уже зазначалось, «знаковим» для України стало Рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України» від 12 березня 2019 року. Цим Рішенням ЄСПЛ:

1) по суті, визнав «український варіант» довічного позбавлення волі покаранням, що принижує людську гідність, через відсутність реальних законодавчо визначених можливостей його скорочення;

2) констатував порушення статті 3 Конвенції;

3) наголосив на необхідності вжиття Україною заходів загального характеру для усунення такого порушення.

Отже, пов'язавши свою загальну оцінку «українського варіанту» довічного позбавлення волі як покарання, що принижує людську гідність, саме з законодавчо визначеним правовим режимом його *відбування*, ЄСПЛ фактично вказав, що означена вище загальна нормативна проблема має бути вирішена перш за все шляхом вирішення відповідних конкретних нормативних проблем.

Достатньо конкретними були правові позиції Верховного Суду України і Верховного Суду щодо зарахування у строк довічного позбавлення волі попереднього ув'язнення. Спочатку Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України у постанові від 26 жовтня 2017 року здійснила поширювальне тлумачення поняття «позбавлення волі» у ч.5 ст.72 КК, вказавши, що воно охоплює два види покарання – позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі. Відтак положення ч.5 ст.72 КК в редакції Закону від 26.11.2015 р. про зарахування попереднього ув'язнення мають поширюватись і на осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Потім Велика Палата Верховного Суду у постанові від 29 серпня 2018 року дійшла «правового висновку»: якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) зарахування попереднього ув'язнення має відбуватись за правилами ч.5 ст.72 КК в редакції Закону від 26.11.2015 р. Цей висновок вочевидь стосується і осіб, яким призначене (буде призначене) довічне позбавлення волі.

Таким чином, на завершальному етапі другого періоду вищі суди загальної юрисдикції України остаточно вирішили окремі нормативні, правозастосовні та теоретичні проблеми довічного позбавлення волі, пов'язані з зарахуванням до цього покарання попереднього ув'язнення. Натомість вирішення ЄСПЛ найбільш важливої загальної нормативної проблеми цього періоду потребувало окремого реагування відповідних державних органів

України. Очевидно, що таке реагування мало втілитись у вирішення тих конкретних нормативних та правозастосовних проблем, які призвели до виникнення загальної.

6. Після набуття Рішенням ЄСПЛ у справі «Петухов проти України № 2» від 12 березня 2019 року статусу остаточного на нього відреагували найбільш авторитетні «актори» серед державних органів України – Верховний Суд в особі Великої Палати, КСУ, Верховна Рада України.

У своїй постанові від 8 липня 2020 року Велика Палата Верховного Суду залишила без задоволення заяву Петухова про перегляд вироку Апеляційного суду м. Києва від 03 грудня 2004 року, ухвали колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 травня 2005 року та постанови Верховного Суду України від 16 травня 2011 року у зв'язку з встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом. Тим самим Велика Палата Верховного Суду визначила свою «принципову» позицію – порушення Україною статті 3 Конвенції, констатоване ЄСПЛ, а відтак, і частини другої статті 28 Конституції України не може бути підставою припинення такого порушення вітчизняними судами. На думку автора, ця позиція видається, як мінімум, сумнівною [2, 45 – 51].

На невідповідність деяких положень КК цілому ряду положень Конституції України, в тому числі і її частині другій статті 28, вказав КСУ у своєму Рішенні від 16 вересня 2021 року. При цьому в резолютивній частині цього Рішення він, зокрема:

1) Визнав « ... такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), частину першу статті 81, частину першу статті 82 Кримінального кодексу України в тім, що вони унеможливають їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі».

2) Зобов'язав « ... Верховну Раду України невідкладно привести нормативне регулювання, установлене статтями 81, 82 Кримінального кодексу України, у відповідність до Конституції України та цього Рішення».

Важливим орієнтиром для Верховної Ради України на думку КСУ, мала стати правова позиція, сформульована ним у п/п.4.1 мотивувальної частини Рішення від 16 вересня 2021 року « ... заміна невідбутої частини покарання у вигляді довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням не має бути передумовою умовно-дострокового звільнення».

Зазначене Рішення КСУ викликає цілий ряд проблемних питань як загального, так і «галузевого» характеру. До них, зокрема, можуть бути віднесені такі:

1) Чи передбачають Конституція України і Закон України «Про Конституційний Суд України» можливість визнання неконституційними прогалин у правовому регулюванні певних ситуацій за очевидної необхідності такого регулювання ?

2) Чи обов'язковими для виконання (врахування) у нормотворчій та правозастосовній практиці є юридичні позиції КСУ, сформульовані у мотивувальній частині його актів ?

3) Чи коректною є юридична позиція КСУ, виражена у п/п.4.1. мотивувальної частини Рішення КСУ від 16.09.2021 р. формулюванням «... заміна невідбутої частини покарання у вигляді довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням не має бути передумовою умовно-дострокового звільнення» ?

4) Чи є визначений практикою ЄСПЛ і відтворений у Рішенні КСУ від 16.09.2021 р. орієнтир – «...перегляд має відбуватися не пізніше ніж через двадцять п'ять років після покарання та з періодичними переглядами потому ...» – обов'язковим для вітчизняного законодавця і чи стосується він саме умовно-дострокового (умовного) звільнення особи, яка відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі ?

Відповідь на окремі з наведених вище питань дала Верховна Рада України, прийнявши Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» від 18 жовтня 2022 року № 22690-IX (в подальшому – Закон від 18.10.2022 р.). З урахуванням змін, внесених цим Законом до ст.ст.81, 82 КК, можна дійти таких висновків:

1) Законом від 18.10.2022 р. в кримінальному праві України не запроваджено умовно-дострокового (умовного) звільнення особи, яка *відбуває* покарання у виді довічного позбавлення волі;

2) Заміна невідбутої частини покарання у виді довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням є обов'язковою умовою умовно-дострокового звільнення особи, засудженої до довічного позбавлення волі;

3) З огляду на зазначене вище, врахування юридичних позицій КСУ, сформульованих у мотивувальній частині його актів, вітчизняний законодавець вважає необов'язковим.

Таким чином, підбиваючи загальні підсумки третього періоду, можемо констатувати:

1) Рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України № 2» від 12 березня 2019 року та Рішення КСУ від 16 вересня 2021 року не мали безпосереднього впливу на правозастосовну практику вітчизняних судів загальної юрисдикції.

2) Юридичні позиції, сформульовані у Рішенні КСУ від 16 вересня 2021 року в значній мірі були проігноровані Верховною Радою України при прийнятті Закону від 18.10.2022 р.

3) Після набрання чинності Законом від 18.10.2022 р. окремі проблемні питання як загального, так і галузевого характеру, в тому числі і ті, які стосуються довічного позбавлення волі, залишились «відкритими».

7. На останньому з виділених вище етапів вирішувати принаймні частину з проблемних питань мають ті органи, які їх «створили». В даному разі такими органами є КСУ і Верховна Рада України.

Достатньо непростою видається ситуація, в якій наразі перебуває КСУ. Вона, зокрема, ускладнюється прийняттям до розгляду конституційної скарги А. Лужинецького в частині відповідності Конституції України (конституційності) «пункту 3 частини третьої статті 81 Кримінального кодексу України» і відмові у відкритті конституційного провадження в частині

відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81 Кримінального кодексу України.

Якщо наслідком конституційного провадження буду «змістовне» рішення КСУ, в ньому необхідно буде конкретно відповісти практично на всі питання, які сформульовані вище. При цьому, очевидно, доведеться:

1) Відступити від юридичної позиції, вираженої у п/п.4.1. мотивувальної частини Рішення КСУ від 16.09.2021 р. формулюванням «... заміна невідбутої частини покарання у вигляді довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням не має бути передумовою умовно-дострокового звільнення». В даному разі таке поєднання «в два етапи» може розглядатись як один з прийнятних різновидів пом'якшення кримінальної відповідальності особи, засудженої до довічного позбавлення волі.

2) Сформулювати іншу юридичну позицію, яка у спрощеному викладі може бути, наприклад, такою: « ... заміна невідбутої частини покарання у виді довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням не має бути обов'язковою передумовою умовно-дострокового звільнення»

3) Якимось чином визнати помилковість висновку, зробленого в ухвалі КСУ, прийнятій за конституційною скаргою А. Лужинецького, про незмінність змісту ч.1 ст.81 КК після набрання чинності Законом від 18.10.2022 р. В цьому випадку буквальний нормативний зміст змін не зазнав, а дійсний («реальний») кримінально-правовий зміст змінився, оскільки після внесення відповідних змін до КК його ч.1 ст.81 «уможлиблює» умовно-дострокове звільнення осіб, яких засуджено до відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

Що стосується Верховної Ради України, то, на наш погляд, вона повинна не формально, а реально виконати Рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України № 2» від 12 березня 2019 року. Це передбачає розробку і прийняття проекту окремого закону, в якому, зокрема, буде:

1) передбачено умовно-дострокове (умовне) звільнення особи, засудженої до довічного позбавлення волі, від цього покарання;

2) вдосконалена регламентація заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням;

3) внесені необхідні зміни до тих положень КК, які системно пов'язані з основними новелами;

4) внесені необхідні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, які кореспондують зі змінами до КК.

Якщо такий закон набере чинності до прийняття «змістовного» рішення КСУ за конституційною скаргою А. Лужинецького, можливо, відпаде необхідність приймати таке рішення.

Список літератури

1. Шапченко С. Скасування смертної кари в Україні: «діалектична логіка» двох рішень Конституційного Суду України. *Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В.Г. Буткевича*. К.: Ред. журн. «Право України», 2011. Дод. до журн. «Право України». Вип.2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя»: у 3 кн. – 2011. – Кн.3. – 616 с. – С.130 – 151.

2. Шапченко С. Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення. Тези доповіді на

науково-практичній конференції «Конституційні засади кримінального права України. *Юридична Україна*. 2020. № 12. С.45 – 51.

Хавронюк М.І., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Кієво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор

Антиолігархічні засоби: лагідні обмеження чи підкорення суворому закону?

1. Почну з трьох відомих спеціалістам фактів з антиолігархічної сфери.

Перший. За логікою авторів Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» від 23 вересня 2021 року (Закон проти олігархів), для знищення системи олігархії достатньо передбачити кілька заборон і обов'язків, а саме:

– заборону особам, визнаним олігархами, здійснювати внески на підтримку політичних партій і виборчих кампаній, фінансувати політичну активність громадян;

– заборону їм же бути покупцями в процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

– обов'язок осіб, включених до Реєстру олігархів, і їхніх представників перед початком контакту повідомляти публічних службовців про факт включення до цього Реєстру, а також подавати декларацію, передбачену Законом «Про запобігання корупції»;

– обов'язок публічних службовців декларувати свої контакти з олігархами.

Проте, такі заборони й обов'язки або взагалі не впливають на розв'язання проблеми олігархічної системи, або здатні її розв'язати лише в комплексі з іншими засобами, які хоча вже передбачені законодавством, але на практиці не діють, або руйнують демократичні принципи і не відповідають Конституції України [1, с. 83-84].

Другий. Саме тому Венеційська комісія у своєму Висновку щодо Закону проти олігархів [2] підкреслила, що більшість країн розробили і впровадили комплекс взаємопов'язаних законодавчих, (між)інституційних, адміністративних, економічних та інших заходів, щоб запобігти руйнівному впливу олігархів на демократію, верховенство права і права людини. Йдеться про так званий «системний» підхід.

Цей Висновок був підготовлений, зокрема, з урахуванням аргументів, наданих нами членам Венеційської комісії під час зустрічі з ними представників української громадськості і науковців 6 березня 2023 року.

Третій. Венеційська комісія також зазначила, що заходи «персонального» характеру щодо олігархів можуть бути лише доповненням до «системного» підходу. Такі заходи повинні бути розроблені з повною повагою до верховенства права, зокрема, передбачати чіткі правові ознаки олігарха, сильні гарантії незалежності органу, який приймає рішення, та належну правову процедуру.

У правовій демократичній державі рішення про визнання особи олігархом не може ухвалювати координаційний орган, такий як РНБО, до того ж за пропозицією своїх же членів та сумнівною процедурою.

2. З огляду на зазначене необхідно:

1) визначити комплекс антиолігархічних заходів та імплементувати його – саме в межах «системного» підходу. Цей підхід має включати, насамперед: справжню і захищену незалежність ключових регуляторних, контролюючих органів (ЦВК, Рахункова палата, АМКУ тощо), органів правопорядку, прокуратури і судів, ефективну антимонопольну, податкову і митну політику, прозору бенефіціарна власність, припинення відмивання грошей, державну підтримку малого і середнього бізнесу, запобігання корупції і формування нетолерантності до неї зверху – вниз, забезпечення етичності і доброчесності представників влади, підзвітність публічних закупівель, плюралізм медіа, правила фінансування політичних партій і виборчих кампаній, прозорі правила прийняття державних рішень, справедливі конкурси на всі посади вищого корпусу державної служби, правила лобіювання, прозорі бюджети й адміністративні процедури;

2) в Законі про олігархів ознаки, на підставі яких особа визнається олігархом, максимально привести у відповідність до принципу юридичної визначеності, а решту положень Закону скасувати: не існує ані правових підстав, ані потреби у визначенні повноважень РНБО щодо визнання особи олігархом, створенні Реєстру олігархів, декларацій про контакти тощо;

3) передбачити доповнення до «системного» підходу у вигляді кримінальної відповідальності за певні діяння. Це забезпечить необхідний контроль з боку суспільства і держави в найбільш ризикованих сферах, де олігархи звикли відчувати себе у безпеці;

4) створити згадані належні правові гарантії в частині процедур. В нашій правовій системі, як і в більшості інших, їх може надати *кримінальний процесуальний закон*.

3. Що саме слід змінити у визначенні олігарха?

Чинний Закон проти олігархів визнає олігархом фізичну особу, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті – ця ознака наразі незрозуміла;

2) має значний вплив на засоби масової інформації – ця ознака після прийняття Закону «Про медіа» стала застарілою;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Третю ознаку можна залишити без змін, а другу – привести у відповідність до Закону «Про медіа» і визначити так: «2) має значний *або вирішальний* вплив на управління чи діяльність суб'єкта у сфері медіа, або є його кінцевим бенефіціарним власником».

Що ж до четвертої ознаки, то 1 мільйон прожиткових мінімумів у 2024 році становитиме приблизно 70 млн євро – людей з такими статками можуть відносити до топ-багатіїв лише комуністи. Тому цей показник треба збільшити принаймні у 5 або 10 разів.

Водночас зміст першої ознаки слід конкретизувати і у ст. 2 Закону проти олігархів визначити, що особа бере участь у політичному житті, якщо вона відповідає одному з таких критеріїв:

– є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище – у значенні, наведеному в Кримінальному кодексі України (КК), або є близькою чи пов'язаною особою стосовно такої службової особи,

– обіймає посаду у керівному органі політичної партії або

– вона сама, її близька особа чи її пов'язана особа, або юридична особа, чиїм кінцевим бенефіціарним власником вона є, всупереч встановленим законом заборонам надавала матеріальну чи фінансову підтримку політичній партії, здійснювала фінансування передвиборної агітації або агітації референдуму.

4. У КК пропоную передбачити склади зокрема таких умисних злочинів, в яких кваліфікуючою ознакою буде вчинення діяння:

1) особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарх), з її використанням, або іншою особою завідомо в інтересах олігарха:

– розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,

– незаконне заволодіння природним ресурсом,

– антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання, заборонені законодавством про захист економічної конкуренції,

– маніпулювання на ринку капіталу та організованому товарному ринку (див. ст. 148 Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»),

– встановлення контролю над суб'єктом господарювання (рейдерство),

– незаконна приватизація державного (комунального) майна,

– ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів),

– контрабанда товарів,

– здійснення внеску на підтримку політичної партії або надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації чи агітації референдуму,

– незаконне втручання у діяльність державного діяча, судді, прокурора, захисника чи представника особи, працівника правоохоронного органу, судового експерта, державного чи приватного виконавця, члена виборчої комісії чи комісії з референдуму,

– перешкоджання законній професійній діяльності журналіста,

– надання неправомірної вигоди службовій особі,

– невиконання судового рішення,

– перешкоджання виконанню спеціальних обмежувальних заходів (санкцій);

2) олігархом – з використанням своєї значної економічної та політичної ваги в суспільному житті:

– діяння, спрямовані на зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади в Україні,

– створення злочинної організації або керівництво нею,

– легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

3) іншою особою завідомо в інтересах олігарха:

– використання бюджетних коштів не за їх цільовим призначенням,

- зловживання службовою особою своїми службовими повноваженнями,
- прийняття пропозиції або одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-якої дії з використанням своєї влади чи службового становища,
- постановлення суддею завідомо незаконного та необґрунтованого судового рішення,
- приховування злочину;

4) *іншою особою* – незалежно від мотиву:

- отримання від олігарха внеску на користь політичної партії або підтримки для здійснення передвиборної агітації чи агітації референдуму,
- введення службовою особою в оману Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в частині повідомлення інформації про структуру власності суб'єкта у сфері медіа.

Наведений перелік злочинів логічно впливає з самого визначення поняття олігарха як особи, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, з його ознак і тих сфер людської діяльності, завдяки протиправному вторгненню в які особа стає олігархом або підтримує свій статус олігарха.

5. Чи може певний правовий статус особи бути пов'язаним з її підвищеною юридичною відповідальністю?

Очевидно, що сам по собі правовий статус (зокрема, факт, що особа є олігархом) не повинен визнаватися кримінально караним діянням, але використання цього статусу (становища) може визнаватися ним. Цьому є непоодинокі приклади і в чинному законодавстві.

Зокрема, йдеться про вчинення кримінального правопорушення «службовою особою з використанням влади чи службового становища», «особою з використанням становища, яке вона займає на підприємстві, в установі чи організації», «особою з використанням залежності потерпілої особи», «особою з використанням наданих повноважень», «особою, якій певні відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків», «встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу», у т.ч. вчинене «особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі"» тощо.

6. Той факт, чи відповідає особа визначеним законом ознакам олігарха та чи був вчинений злочин завідомо в інтересах олігарха, має бути доведено в порядку, передбаченому КПК України, як і всі інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Цей процес є змагальним і забезпечує як публічні, так і індивідуальні інтереси.

7. Для протидії олігархічному впливу необхідно використовувати найкраще, що ми сьогодні маємо в антикорупційній інфраструктурі, спрямованій проти топ-корупції.

Тому у статтях 33-1 і 216 КПК України пропоную встановити, що розслідування перелічених вище кримінальних правопорушень здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України, а кримінальні провадження щодо них підсудні Вищому антикорупційному суду.

* * *

На завершення нагадаю, що ще на початок 2021 року олігархи володіли 36% усіх найбільших підприємств і 11% усіх українських активів, контролювали найприбутковіші галузі економіки, мали монополії на стратегічно і соціально важливі товари.

Попри певне суспільне заспокоєння, проблема існування та негативного впливу олігархів в Україні нікуди не поділася, а статус олігарха є надто привабливим для того, щоби від нього відмовитися. Олігархи лише дещо заховались у скрутний час війни.

Пізніше зазначена проблема може загостритися. На це впливатимуть такі фактори, як:

- майбутні нові президентські, парламентські та місцеві вибори, підготовка до яких здійснюється за принципом «пан або пропав»,
- непрозора державна політика, у мутній воді якої непомітно для суспільства не лише «вирішують питання» старі олігархи, у тому числі російські, що мають активи в Україні і хочуть їх зберегти хоча б частково, а й через «вирішення питань» зароджуються младоолігархи,
- можливе надходження до України в ближчі роки багатомільярдної фінансової та матеріальної допомоги від ЄС і США, інших держави і міжнародних організацій, а також коштів, які росія має сплатити Україні в якості репарацій.

Список літератури

1. Хавронюк М. І., Піскунова О. Б., Серебряков М. М. Біла книга антиолігархічної реформи. Київ: ФОП Буря О.Д., 2023. 198 с.
https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/Bila_knyga_antyoligarhichnoyi_reformy.pdf

2. Висновок щодо Закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархи)». Ухвалений Венеційською комісією на її 135 пленарному засіданні (Венеція, 9-10 червня 2023 року):
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2023\)018-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2023)018-e)

Антонюк Н.О., заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент,

Кримінальний закон: оцінка критичної необхідності змін під час дії воєнного стану

Внесення змін до будь якого закону повинно бути максимально виваженим та обґрунтованим. Ця теза є беззаперечною, оскільки стабільність закону має бути однією із базових його характеристик. Однак коли йдеться про внесення змін до кримінального закону, то необхідність забезпечення належної оцінки балансу між стабільністю кримінального закону, обґрунтованістю і своєчасністю внесення до нього змін зростає в рази. Адже саме кримінальний закон безпосередньо стосується обмеження базових конституційних прав особи, саме він є мірилом справедливості у руках законодавця у ході оцінки вчиненого суспільно небезпечного діяння та реакцією на вчинене з боку держави. Для ілюстрації впливу необдуманих змін, внесених у кримінальний закон, варто згадати хоча б так званий «закон Савченко».

Проте сьогодні для вчених і правотворця оцінка доцільності внесення змін до тексту кримінального закону – завдання не з простих. Адже здебільшого необхідність внесення змін у період воєнного стану зумовлена потребою відреагувати на вплив війни на готовність кримінального закону до застосування у таких умовах. Тож видається, що й внесення таких змін має обумовлюватися саме критичною їх необхідністю, а не звичайними пропозиціями щодо вдосконалення кримінально-правового регулювання.

Варто зупинитися на питанні, яке стосується диференціації кримінальної відповідальності (далі - ДКВ) в ході внесення змін до кримінального закону. Окреслення базових загальних засад для здійснення такої диференціації дозволить виокремити ті випадки, коли доцільно здійснювати диференціацію саме у критичні періоди розвитку держави, як от під час воєнного стану, коли ворог веде активну агресивну війну проти нашої держави.

Той факт, що ДКВ є магістральним шляхом розвитку кримінального законодавства, не може викликати застережень. Адже ДКВ як явище проводилася і була відома ще з перших джерел кримінального права, які знає людство. Вона реалізована у всіх кримінальних кодексах чи кримінальних законах держав світу незалежно від їхньої належності до тієї чи іншої правової сім'ї. Звісно ж у одних державах законодавець диференціює таку відповідальність більш детально, в інших – зводить до мінімуму. Проте беззаперечною є теза про те, що ДКВ характерна для всіх кримінальних законів, які існували й будуть існувати у кожній державі світу.

Водночас, варто констатувати, що в Україні законодавець вдався до надмірної ДКВ, часто диференціюючи відповідальність без належних для того підстав. Адже вочевидь не доцільно диференціювати кримінальну відповідальність з урахуванням кожної ознаки, навіть тієї, яка несуттєво впливає на зміну ступеня суспільної небезпечності вчиненого.

ДКВ повинна проводитися лише за тими ознаками, які суттєво змінюють таку суспільну небезпечність. Інші ознаки можуть бути враховані судом у межах індивідуалізації кримінальної відповідальності. Такий підхід

допоможе забезпечити баланс між диференціацією кримінальної відповідальності, з одного боку, та її індивідуалізацією – з іншого.

Диференціація кримінальної відповідальності обов'язково повинна проводитися щодо найбільш поширених на практиці кримінальних правопорушень. Адже кількість вчинених кримінально каранних діянь прямопропорційно впливає на кількість проблем, що виникають у правозастосуванні. Вона безпосередньо впливає і на коло ознак, які яскраво демонструють зростання або зниження суспільної небезпечності вчиненого. Тому такі ключові ознаки повинні бути враховані законодавцем як диференціюючі.

Водночас законодавцю необхідно забезпечити виважену диференціацію за ті кримінально карані діяння, які на практиці не є поширеними. Абсолютно відмовлятися від ДКВ за їх вчинення навряд чи доцільно. Адже щодо кожного із кримінально каранних діянь, які передбачені у кримінальному законі є такі характерні ознаки, які різко змінюють суспільну небезпечність вчиненого базового діяння з урахуванням такої ознаки. Для прикладу, державну зраду, диверсію не вважали поширеними діяннями, допоки Російська Федерація не розпочала агресивну політику щодо України. Кримінальна відповідальність за ці обидва злочини не була диференційована. Проте вже зі самого початку широкомасштабного наступу РФ проти України стало очевидним, що суспільна небезпечність державної зради чи диверсії, які вчинені в умовах воєнного стану, різко зростає. Тож, законодавець диференціював кримінальну відповідальність за обидва вказані злочини саме за цією єдиною ознакою. **Тому за діяння, які є менш поширеними на практиці, необхідно диференціювати кримінальну відповідальність лише з урахуванням тієї ознаки, яка різко змінює суспільну небезпечність вчиненого.**

Також ДКВ повинна бути своєчасною. Йдеться про те, що перед внесенням будь-яких змін до кримінального закону, вони повинні обговорюватися. Адже лише відкрите широке обговорення допоможе визначити недоліки пропонованого проєкту. Також необхідним є отримання позицій від правоохоронних і судових органів, оскільки часто саме ці інституції бачать на практиці ті проблеми, яких не помітив науковець. Також практики можуть змодельовати, як той чи інший проєкт буде застосований на практиці та які проблеми у такому правозастосуванні можуть виникнути.

Проте внесення змін до кримінального закону у той період, коли ті положення, які пропонується змінити “на піку застосування”, має бути дуже обережним. Навіть варто говорити про те, що краще утриматися від внесення таких змін, якщо вони не є нагальними. Лише у тих випадках, коли такі зміни є критичними, якщо без них кримінальний закон не реагує або ж неадекватно реагує на ті загрози, які посягають на охоронювані ним цінності, диференціація кримінальної відповідальності буде виправданою. Проте, якщо такої критичної необхідності немає, то такі зміни можуть лише розбалансувати існуючу модель розуміння правниками (як ученими, так і правозастосувачами) того кола норм і співвідношення між ними, які вже в цей момент мають бути реалізовані на практиці і щодо яких існували певні усталені як законодавчі, так і правозастосовні підходи.

Саме так трапилося із появою у кримінальному законі окремої статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за колабораціонізм (ст. 111-1 КК). Дискусія про необхідність доповнення кримінального закону такою окремою нормою велася ще з 2014 року. Протягом восьми років науковці аналізували різні варіанти викладу статті про колабораціонізм, Верховна Рада України опрацьовувала різні проекти законів із цього приводу. Однак зміни були прийняті мегашвидко після початку другого етапу війни – широкомасштабного нападу РФ на Україну. Вказані зміни були сприйняті достатньо критично як науковцями, так і практиками. Адже виникли ті негативні явища, які може спричинити невдало проведена ДКВ: труднощі в розмежуванні складів, невинуватена конкуренція кримінально-правових норм. Також слушно зазначають про надмірну казуїстичність, яка фактично наявна після законодавчих змін до Розділу I Особливої частини кримінального закону [1].

З цього випливає важливий висновок у частині здійснення диференціації кримінальної відповідальності у майбутньому: така **диференціація має бути своєчасною**, оскільки в протилежному випадку законодавець може не врахувати важливих аспектів щодо наявності як критеріїв для проведення такої диференціації, так і не оцінити співвідношення нових норм зі старими і їхнє спільне функціонування як системи правових норм. Такі речі варто особливо враховувати у тому разі, якщо змінювані норми активно застосовуються на практиці саме в момент внесення змін до кримінального закону або одразу після цього.

ДКВ з урахуванням іншого критерію – характеристик особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, повинна бути зведена до мінімуму. Йдеться про необхідність врахування лише тих ознак, які вказують на певну уразливість особи (інвалідність, пенсійний вік), вікову ознаку (неповноліття), ознаки, пов'язані із материнством. Адже у цих випадках важливу роль відіграє поєднання принципів справедливості та гуманізму. А в останньому випадку законодавець фактично враховує інтереси дитини і ставить їх вище, аніж мету покарання особи.

Ці характеристики особи варто зберегти як диференціюючі і підстав для відмови від них немає. Проте вони повинні диференціювати кримінальну відповідальність **лише з використанням засобів, які властиві Загальній частині КК**, тобто наскрізно. Фактично можливість такої диференціації має бути зведена **лише до інститутів покарання і його відбування.**

У підсумку варто констатувати, що орієнтирами для диференціації кримінальної відповідальності в кримінальному законі України як під час зміни парадигми кримінального законодавства України в цілому, так і під час поточного вдосконалення окремих його положень є: критерії диференціації кримінальної відповідальності (явна зміна суспільної небезпечності вчиненого посягання, а також врахування характеристик особи, яка його вчинила); об'єкт посягання, який є первинним критерієм оцінки зміни суспільної небезпечності вчиненого посягання; виокремлення наскрізних критеріїв диференціації кримінальної відповідальності, які завжди змінюють суспільну небезпечність вчиненого діяння та які повинні бути закріплені в Загальній частині КК України з визначенням диференціюючого впливу на кримінальні правопорушення; недоцільність диференціації кримінальної відповідальності у разі досягнення

максимального ступеню ушкодження об'єкту або досягнення максимального покарання; доцільність відмови від казуїстичного описання у кримінальному законі України диференціюючих критеріїв та перехід до застосування наскрізних підходів.

Зазначені орієнтири можуть бути основою для окреслення інших правил для законодавця, які повинні враховуватися у ході процесу диференціювання кримінальної відповідальності, з метою забезпечення справедливого балансу між оцінкою вчиненого діяння і потенційними засобами кримінальної репресії, у межах якої суд індивідуалізує кримінальну відповідальність.

Список літератури

1. Навроцький В. О. Загальні, спеціальні та казуїстичні склади кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Право України. 2022. № 11. С. 12–23.

Кузнецов В.В., головний науковий співробітник відділу науково-правових експертиз Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Принцип стабільності кримінального законодавства: проблеми нормативного регулювання

Вимушена, іноді хаотична, правотворчість вітчизняного законодавця, ускладнена умовами воєнного стану, свідчить, що законодавство не може бути або тільки стабільним, або тільки динамічним, бо у будь-який історичний період розвитку суспільства і держави для нього завжди характерні обидві ці тенденції [3, с. 17]. Інша річ, що в одні періоди розвитку країни в її законодавстві превалює певна стабільність правового регулювання, в інші – динамічність, яка, однак, не виключає наступності досвіду попередніх часів [1, с. 823–827].

Отже стабільність і динамізм законодавства є взаємопов'язаними відносно самостійними його властивостями. Стабільне, але не динамічне законодавство стає застарілим; нестабільне законодавство знижує його динамізм, оскільки заважає адаптуватися до актуальних умов життєдіяльності суспільства та ставати більш досконалим у формальному (техніко-юридичному) аспекті [13, с. 196].

Спробуємо визначитися, що означає термін «стабільність закону». У теорії права існують різні численні визначення цього терміну. Так Д.А. Монастирський стабільність закону визначав як ознаку закону, яка характеризує його здатність бути адекватним регулятором суспільних відносин протягом тривалого часу без внесення до закону концептуальних (змістовних) змін [7, с. 7]. При цьому він вважає, що існує два розуміння стабільності закону: як незмінність закону (незмінний закон – стабільний закон), і, як сталість підходу до регулювання суспільних відносин з можливістю системної, еволюційної зміни законодавства (закон може змінюватись, залишаючись при цьому стабільним) [7, с. 7].

Відомі криміналісти В. Тацій, В. Борисов, В. Тютюгін у своїй статті «Стабільність як умова ефективності законодавства про кримінальну відповідальність», з одного боку, вважають що «стабільність (стійкість) законодавства — це властивість його системи, яка свідчить про доцільність у наступності тих концептуальних приписів законодавства, що довели свою ефективність протягом більш-менш тривалого часу їх застосування, яка відбиває його здатність протистояти дестабілізуючим, руйнівним впливам інших систем, зовнішнього середовища, змістом якої є регулювання суспільних відносин упродовж певного часу без внесення суттєвих (докорінних, сутнісних) змін» [14, с. 4–5]; з іншого – науковці наголошують на «неприпустимості відходу від дотримання принципу стабільності закону про кримінальну відповідальність» [14, с. 4–5].

У кримінальному праві, Ю.В. Баулін під стабільністю закону про кримінальну відповідальність також розуміє незмінність його основних принципових положень [2, с. 3].

Ці теоретичні положення можуть отримати перспективне нормативне регулювання через проєкт Кримінального кодексу (КК) України, який в статті 1.1.3. «Презумпція знання та стабільність Кримінального кодексу» передбачив, зокрема певні умови стабільності кримінального закону: «З метою забезпечення знання положень та стабільності Кримінального кодексу: зміни до КК України вносяться, як правило, шляхом прийняття окремого закону про внесення змін до цього Кодексу, який також може містити положення про зміни до Кримінального процесуального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу або Кодексу України про адміністративні правопорушення (п. 2 ч. 2); зміни до КК України вносяться, як правило, не частіше одного разу протягом однієї сесії Верховної Ради України (п. 3 ч. 2); одна і та сама стаття (частина статті, пункт статті) КК України, як правило, не може бути змінена раніше, ніж через дванадцять місяців із доби набрання чинності законом про попередні зміни до неї (п. 4 ч. 2); закон, який скасовує кримінальну відповідальність за діяння або поліпшує правовий статус особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, набуває чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, а закон, яким змінюється розмір розрахункової одиниці, – з 1 січня року, наступного за роком, у якому цей закон був офіційно опублікований (п. 5 ч. 2)» [6].

Також важливо, що ч. 3 статті 1.1.3 проєкту КК України передбачає виняток: «Положення першого речення пункту 5 частини 2 цієї статті, а також частини 2 статті 1.2.9 цього Кодексу («Пленум Верховного Суду надає висновок щодо відповідності зареєстрованого у Верховній Раді України проєкту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України вимогам статей 1.2.1–1.2.8 цього Кодексу, який розглядається Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом») можуть не застосовуватися в особливий період і в умовах надзвичайного стану» [6].

З одного боку, слід підтримати авторів проєкту КК України, які вирішили нормативно закріпити принцип стабільності кримінального законодавства. Наразі нам відомо лише про один приклад нормативного закріплення принципу стабільності закону – у п. 4.1.9. ст. 4 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р.

З іншого, таке модельне закріплення стабільності КК України має певні дискусійні положення.

По-перше, не можна погодитися з поєднанням в одній статті презумпції знання кримінального закону та стабільності Кримінального кодексу. Оскільки це різні за змістом принципи. Так презумпція знання закону є одним із елементів дотримання принципу взаємної відповідальності держави та особи, при недотриманні якого презумпція знання закону перетворюється на юридичну фікцію [5, с. 295–296]. Презумпція знання закону передбачає дві обов'язкові взаємозалежності: 1) конституційні вимоги знання законів (ст. 68 Конституції України, передбачає, що «кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної

відповідальності»); і 2) нормативне забезпечення можливості знати ухвалені закони. Тому автори проекту КК України вирішили певним чином забезпечити можливість особі знати ухвалені закони (ч.1, пункти 1, 5 частини 2, ч. 4, ст. 1.1.3) [6]. Але напрошується питання, чи є це завданням закону про кримінальну відповідальність? На нашу думку, це положення є дискусійним.

По-друге, є дискусійним визначення чітких часових меж внесення змін до КК України: «зміни до цього Кодексу вносяться, як правило, не частіше одного разу протягом однієї сесії Верховної Ради України» (п. 3 ч. 2 ст. 1.1.3). Пригадаймо останні резонансні рішення Конституційного Суду України, які безпосередньо потягли зміни до КК України (у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 КК України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 [11] та у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», КК України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020) [10]). Уявимо ситуацію, що модельна норма вже діяла і зміни до КК України слід було чекати у визначений законопроектном час. Чи влаштувала така ситуація суспільство та міжнародних партнерів? Мабуть – ні.

Як показує вітчизняний досвід законотворення і правозастосування, будь-який важливий і складний закон спочатку проходить апробацію (1–2 роки) й потребує необхідних змін. Пригадаймо, хоча б відомий факт, що КК України набрав чинності 1 вересня 2001 року, а вже через рік було внесено зміни двома законами, а через два роки – 10 законами. Отже, можна припустити, що проект КК України, якщо він буде реалізований як Закон України, буде чекати в новому статусі певний період апробації, який, безумовно, вкаже на певні недоліки, які потрібно буде швидко усувати. Тому ці часові межі знову стають певним гальмом для реалізації принципу динамічності законодавства. Як відомо, «якщо законодавство не має належного рівня динамічності, воно теж втрачає свою якість та ефективність, оскільки не забезпечує належної актуальності й адекватності правового регулювання» [14, с. 4–5].

Заради справедливості слід згадати, що запропонований підхід авторів проекту КК України отримував й раніше критичні зауваження. Так С.П. Рабінович зауважив, «що Парламент може встановити юридичні межі власних повноважень, тільки здійснюючи установчу владу. Сам прийом юридичної техніки – закріплення правил зміни акта в самому ж акті – є прерогативою Основного Закону» [9, с. 16].

Вітчизняна експертна група, яка готувала висновок на проект КК України, також відмітила, що за певних обставин може виникати потреба переглянути КК України із недотриманням установленого у проекті періоду. Науковці пропонують відповідну проблему вирішувати в інший спосіб, одним з яких має стати запровадження обов'язкової правової експертизи змін до КК України [4]. У цьому контексті є важливим положення нового Закону України «Про правотворчу діяльність» від 24 серпня 2023 року № 3354-ІХ, який в ч. 3 ст. 44 встановлює головною експертною установою з проведення юридичної (правової) експертизи проектів законів Національну академію наук України, а

порядок направлення проектів законів до Національної академії наук України для проведення юридичної (правової) експертизи повинен визначатися законодавством України. Наразі цей Закон України, хоча й набрав чинності, але не введений в дію (вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні – п. 1 Розділ XIV «Прикінцеві положення») [8]. Також констатуємо відсутність Закону України який би визначав порядок направлення проектів законів до Національної академії наук України для проведення юридичної (правової) експертизи. Також певне відношення до цього принципу кримінального законодавства є дискусійне положення, яке передбачене в ст. 1.2.9: «Проект Закону про внесення змін до цього Кодексу розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Пленуму Верховного Суду щодо його відповідності вимогам статей 1.2.1–1.2.8 цього Кодексу». По-перше, таке положення потребує узгодження із Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. По-друге, з практичної сторони це не завжди є доцільним, оскільки Пленум Верховного Суду надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою України. На нашу думку, такий механізм перевірки законопроектів слід передбачити у Регламенті Верховної Ради України. Отже, досягнення стабільності кримінального законодавства є важливим, але запропоновані часові межі внесення змін до КК України не відповідають суспільним потребам і дотриматися їх буде складно.

По-третє, є проблема реалізації таких положень. Порушення законодавчої процедури є, на жаль, хронічною хворобою нашого парламенту. Як приклад, можна пригадати звернення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року до Служби безпеки України щодо вивчення обставин голосування народних депутатів шостого скликання (як відомо, були порушені норми Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»), яке відбулося 27 квітня 2010 року за «Харківські угоди» та у разі підтвердження ознак державної зради – порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 КК України [12]. Тому, на нашу думку, проблема не завжди полягає в нормі права, а потрібно вимагати дотримання цієї норми і застосування відповідальності за її невиконання.

Вирішення цих та інших дискусійних питань реалізації принципу стабільності кримінального законодавства в проекті КК України, сподіваємося, сприятиме перспективному реформуванню кримінального законодавства.

Список літератури:

1. Баулін Ю. В. Вибрані праці. Харків : Право, 2013. С. 823–827.
2. Баулін Ю. В. Про співвідношення стабільності та динамізму кримінального законодавства України. *Матеріали наукових семінарів та «круглих столів», проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15–16 травня 2007 року.* Харків, 2007. С. 3–4.

3. Веніславський Ф. В. Співвідношення стабільності та динамізму в конституційно-правовому регулюванні. *Держ. буд-во та місц. самоврядування*. Харків, 2009. Вип. 18. С. 16–24.

4. Висновок національних експертів на проєкт КК України (контрольний текст станом на 30.01.2023 р.). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/03/16/vysnovok-natsionalnyh-ekspertiv.pdf>

5. Гаргат-Українчук О. М. Поняття та зміст презумпції знання закону у кримінальному процесі України. *Прикарпатський юридичний вісник*. Вип. 1 (3), 2013. С. 290–297.

6. Кримінальний кодекс України : проєкт станом на 14.10.2023 р. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/10/15/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-14-10-2023.pdf>

7. Монастирський Д. А. Стабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2008. 20 с.

8. Про правотворчу діяльність : Закон України від 24 серпня 2023 р. № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text>

9. Рабінович С. П. Проєкт КК України у вимірі верховенства права і конституційної законності. *Проєкт нового Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права* : матеріали сателіт. заходу в рамках V Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 21 верес. 2021 р. / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська. Харків : Право, 2022. С. 16–18.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text>

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text>

12. СБУ доручили перевірити всіх, хто голосував за Харківські угоди 2010 року – Данілов. *Слово і Діло*. 11.03.2021. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2021/03/11/novyna/bezpeka/sbu-doruchyly-pereviryty-vsix-xto-holosuvav-xarkivski-uhody-2010-roku-danylov>

13. Суходубова І. В. Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення, засоби забезпечення : *монографія*. [наук. ред. О. В. Петришин]. Харків : Право, 2016. 228 с.

14. Тацій В., Борисов В., Тютюгін В. Стабільність як умова ефективності законодавства про кримінальну відповідальність. *Голос України*. 2013. 5 квіт. (№ 66). С. 4–5.

Тімофєєва Л.Ю., доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, Національний університет «Одеська юридична академія», адвокат

Юридична визначеність як конституційна засада: прикладні аспекти

Принцип верховенства права передбачений ст. 8 Конституції України. Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеційська Комісія) у Доповіді «Верховенство права», схваленій на її 86-му пленарному засіданні, яке відбулося 25-26 березня 2011 р., зазначила, що одним із неодмінних елементів верховенства права є юридична визначеність (п. 41); юридична визначеність вимагає, щоб юридичні норми були чіткими і точними та спрямованими на забезпечення того, щоб ситуації та правовідносини залишались передбачуваними (п. 46). Конституційний Суд України (далі – КСУ) неодноразово наголошував на важливості вимоги визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (п. 5.4 мотивувальної частини Рішення КСУ від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005).

Щодо необхідності додержання принципу юридичної визначеності також зазначається в рішеннях ЄСПЛ «Санді Таймс» проти Сполученого Королівства № 1 від 26 квітня 1979 р., «S.W. проти Сполученого Королівства» від 22 листопада 1995 р., «Солдатенко проти України» від 23 жовтня 2008 р. та ін.

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ «Санді Таймс» проти Сполученого Королівства № 1 від 26 квітня 1979 р., «норма не може розглядатися як «право», якщо її не сформульовано достатньо чітко, що дає змогу громадянину регулювати свою поведінку» (п. 49). Відповідно до рішення ЄСПЛ «S.W. проти Сполученого Королівства» від 22 листопада 1995 р. принцип правової визначеності в контексті кримінального права означає, що особа має знати за які дії або бездіяльність її може бути притягнуто до кримінальної відповідальності з формулювання відповідного припису закону, а за потреби – за допомогою його тлумачення судом (п. 35).

Разом з тим, практика ЄСПЛ широко тлумачить поняття кримінального правопорушення. Згідно практики ЄСПЛ адміністративні правопорушення, які мають кримінально-правову суть розглядаються як кримінальні з обов'язковим додержанням процесуальних гарантій для людини (правила Енгеля, справа ЄСПЛ Швидка проти України).

Таким прикладом зокрема може бути заборона тютюнопаління в громадських місцях. Тютюнопаління як таке (не в громадському місці) не є не кримінальним правопорушенням, не адміністративним правопорушенням.

Згідно ст. 175-1 КУпАП («Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях») «Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Згідно ст. 13 ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» від 22 вересня 2005 р. № 2899-IV передбачено перелік місць, де заборонено палити. Крім того у

статті 13 Закону чітко зазначено «У місцях та закладах, в яких куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, кальянів заборонено, розміщується наочна інформація, що складається з графічного знака про заборону куріння і тексту такого змісту: *«Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, кальянів заборонено!»*. Аналогічне положення передбачено в ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16 грудня 2021 року № 1978-ІХ (набув чинності в липні 2023 р.) та додатково йдеться про обмеження реалізації тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання особам, які не досягли 18 років, а також реалізації (продажу) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар).

Отже, виходячи з аналізу вищезазначених норм закону, для притягнення особи до відповідальності за ст. 175-1 КпАП, людина має палити у громадському місці, передбаченому законом (бланкетною нормою), в якому має бути письмово зазначено щодо заборони у відповідному місці. Інакше це бути незаконно.

Згідно ст. 20 ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» від 22 вересня 2005 року № 2899-IV за порушення норм цього Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, застосовує фінансові санкції до суб'єктів господарювання у разі: невідведення спеціальних місць для куріння, необладнання їх витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, нерозміщення інформації, передбаченої частиною п'ятою статті 13 цього Закону, – від однієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень».

Але практика складається інакше. Зокрема 23 червня 2023 р. поліцейським патрульної поліції в Одеській обл. було складено постанову ЕГА № 1092942 по справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 175-1 КУпАП, якою було постановлено: притягти Особу 1 до адміністративної відповідальності і накладти на нього адміністративне стягнення у виді «попередження». Особа 1 палив недалеко від зупинки громадського транспорту, знаходячись біля урни. Урна була повна окурків від цигарок, адже в цьому місці за замовченням палять люди. На той час на зупинці та біля неї, де знаходився Особа 1 не було жодної людини. В цьому місці також не було жодних попереджувальних та заборонованих знаків. Співробітниками патрульної поліції, які проїжджали біля зупинки було складено постанову ЕГА № 1092942 по справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 175-1 КУпАП. Доки складала постанову, на зупинку підходили люди та також палили. Поліцейський просто робив зауваження, не складаючи постанови. Люди, також показували, що урна повна окурків та люди там палять, адже це правило є загальновідомим за замовченням. В нормативно-правових актах не роз'яснюється поняття меж зупинки, наявності розмітки та в яких межах її можна розглядати як територію зупинки. Тобто для людини така норма є невизначеною.

Висновки. Можливість притягувати до відповідальності за невизначеними нормами є індикатором корупційних практик. Пересічний громадянин не може осягнути все законодавство разом з бланкетними нормами, тлумаченням оціночних понять та інше. Тим паче, якщо ці норми неоднозначно тлумачаться. Крім того, необхідно приймати до уваги правові звичаї, які також є джерелом права. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Але якщо більшість людей сприймає норми закону іншим чином, то вже з'являється питання щодо цього.

Тютюнопаління є шкідливим для здоров'я курців, а також інших осіб. Але норми закону щодо відповідальності за тютюнопаління мають бути визначеними. Є декілька шляхів вирішення цієї проблеми. Перший шлях встановити заборонювальні знаки щодо паління у всіх місцях, де це заборонено (як це передбачено законом). Другий шлях передбачити в законі, що заборонювальні знаки щодо паління мають бути лише в тих місцях, яких немає в переліку ст. 13 закону. В цьому випадку необхідно чітко визначати межі відповідних місць та позначати їх відповідним знаком або надписом («зупинка громадського транспорту», «дитячий майданчик» та ін. Третій шлях передбачити місця для паління та зазначити в законі, що паління можливе лише у спеціально-відведених місцях. Але їх має бути достатньо щоб не обмежувати права таких людей.

Письменський Є.О., завідувач кафедри поліцейської діяльності Луганського навчально-наукового інституту імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Законодавчі рішення з формування кримінально-правової політики України в умовах воєнного стану: ключові здобутки¹

24 лютого 2022 року – дата початку другої (більш агресивної) фази російсько-української війни, що триває з 2014 року. Ця фаза розпочалася з повномасштабного вторгнення російських військ на територію України і зумовила трансформацію підходів держави до формування та реалізації правової політики у всіх сферах життя. Сфера кримінального права не стала винятком. Після 24 лютого 2022 року до початку 2024 року (майже за два роки) суб'єкти формування кримінально-правової політики загалом ухвалили 24 закони, які набрали чинності та функціонують у сфері реалізації цієї політики. Ще кілька законів прийнято, але деякі з яких наберуть, а інші можуть набрати чинності найближчим часом. Можна констатувати, що кількість цих законів, хоч і свідчить про продуктивність нормотворчої діяльності, однак їх якість на тлі прогалин, які досі не усунуто, змушує замислитися над ефективністю такої діяльності та її здатністю впливати на досягнення завдань кримінального права. Разом з тим за умов заслуженої критики більшості новел кримінального законодавства, що з'явилися під час воєнного стану, заслуговують на увагу ті з них, які мають найбільш позитивний потенціал та вирізняються з-поміж інших своєю відносною якістю (за незначним винятком кожен із законів, за якими вносилися зміни і доповнення до КК України, характеризується наявністю тих чи інших недоліків). З'ясуванню зазначеного питання присвячена ця доповідь.

В умовах дії факторів воєнного характеру формування кримінально-правової політики України здійснювалося з огляду на нові виклики і загрози, з якими стикнулася Україна. У результаті цього відбулися такі зміни і доповнення кримінального законодавства (деякі з них – довгоочікувані), які насамперед були покликані забезпечити протидію кримінальним правопорушенням, пов'язаним із війною або вчинюваним в її умовах. Зокрема, після повномасштабного вторгнення і попри те, що російсько-українська війна розпочалася ще 2014 р., суб'єкти формування кримінально-правової політики ухвалили рішення (основні), які можуть бути класифіковані за такими напрямками:

1) як результат диференціації кримінально-правового регулювання запроваджені нові спеціальні норми про відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з війною, як-от: колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), пособництво державі агресору (111-2 КК України), незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК

¹ Тези доповіді підготовлені в межах виконання проєкту «Кримінально-правова політика України під впливом факторів воєнного характеру та її віддзеркалення в експертній думці» (реєстраційний номер 2022.02/0046) Національного фонду досліджень України за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія.

України), перетинання державного кордону України з терористичною метою (ст. 258-6 КК України);

2) здійснена криміналізація нових актів суспільно небезпечної поведінки, як-от: образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю (ст. 435-1 КК України), виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників (ст. 436-2 КК України), розпалювання регіональної ворожнечі та ненависті (ст. 161 КК України), а також окремі прояви несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ст. 361 КК України), несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 114-2 КК України), проходження навчання тероризму (ч. 1 ст. 258-4 КК України)²;

3) здійснена диференціація кримінальної відповідальності за вчинення окремих правопорушень у спосіб передбачення кваліфікуючих ознак, що характеризують обстановку їх вчинення у виді наявності умов воєнного або надзвичайного стану (державна зрада, диверсія, деякі кримінальні правопорушення проти власності, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

4) відбулося уточнення ознак окремих складів кримінальних правопорушень, зокрема несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ст. 361 КК України), катування (ст. 127 КК України), порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України), порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК України);

5) пом'якшені окремі кримінально-правові наслідки, включаючи запровадження більш сприятливих наслідків вчинення відмови від обігу зброї (ст. 263 КК України), установа нові підстави для звільнення від відбування покарання – у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого (ст. 84-1 КК України), уможливлення заміни невідбутої частини покарання у виді довічного позбавлення волі (ст. 82 КК України), передбачення нової обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння у виді виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ст. 43-1 КК України), запровадження спеціальної підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за проходження навчання тероризму (ч. 3 ст. 258-4 КК України);

² Питання про те, яка поведінка була криміналізована, а відповідальність за яку диференційована, не є однозначним і може вирішуватися по-іншому (залежно від застосовуваних підходів до тлумачення відповідних кримінально-правових норм).

б) здійснена спроба вдосконалити кримінально-правові санкції, як-от: усунення суперечності між положенням санкцій статей Особливої частини КК України і положеннями статей Загальної частини КК України щодо встановлення караності окремих кримінальних правопорушень, зміна санкції ст. 415 КК України («Порушення правил водіння або експлуатації машин»), ст. 416 КК України («Порушення правил польотів або підготовки до них») та ст. 417 КК України («Порушення правил кораблеводіння»), обмеження можливості для застосування заохочувальних заходів кримінально-правового впливу щодо військовослужбовців за вчинення ними окремих військових злочинів в умовах воєнного стану (зменшена варіативність кримінально-правового впливу), установа нового виду покарання у виді пробаційного нагляду (ст. 59-1 КК України) та поширення покарання у виді арешту лише на військовослужбовців (ст. 60 КК України).

Аналіз розвитку кримінального законодавства України, що відбувався в умовах дії воєнного стану, тобто починаючи з 24 лютого 2022 року, дає підстави встановити деякі здобутки нормотворчої роботи та виявити найбільш позитивні (правильні) рішення суб'єктів формування кримінально-правової політики, які заслуговують на схвалення та підтримку. До них можна віднести такі:

1. Запровадження самостійної підстави кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України); пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України); образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю (ст. 435-1 КК України); виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників (ст. 436-2 КК України); несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 114-2 КК України).

Щоправда правильність рішення законодавця обмежується лише тим, що відповідні прогалини в кримінальному законодавстві були усунуті, а ухвалені рішення є слушними у своїй основі (як ідеї), але аж ніяк не за формою законодавчого відображення. Наприклад, критикована на сьогодні ст. 111-2 КК України могла би мати інший зміст, включаючи більш вузьку категорію суб'єктів цього злочину та інше коло суспільно небезпечних діянь, яке б коректно співвідносилось з діями, відповідальність за які передбачена іншими статтями КК України³.

2. Ще одне рішення законодавця, на якому можна наголосити як на прояві позитивних тенденцій у формуванні кримінально-правової політики, стосується запровадження механізму звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого, що є істотним кроком з унормування процедури обміну військовополонених задля якнайшвидшого визволення українських захисників. Однак знову ж таки викликає істотні питання форма законодавчого втілення цього рішення (можна констатувати наявність очевидних недоліків,

³ Як-от це зроблено в проекті КК України, що розмежовує злочини у виді колабораційної діяльності (ст. 9.1.6) та окупаційної діяльності (ст. 9.1.7), зокрема використовуючи для цього ознаки суб'єкта складу кримінального правопорушення [1].

пов'язаних з порушенням принципу справедливості такого звільнення від покарання) [2; 3]. Крім цього, є назрілою потреба в нормувати можливість звільнення від покарання осіб, які придатні до військової служби та мають бажання взяти участь у відбитті збройної агресії проти України⁴.

3. Загалом вартують підтримки рішення законодавця про розширення можливостей для заміни невідбутої частини покарання у спосіб її поширення на покарання у виді довічного позбавлення волі; удосконалення кримінально-правової норми про катування (ст. 127 КК України); усунення суперечності між положенням санкцій статей Особливої частини КК України і положеннями статей Загальної частини КК України в частині встановлення караності окремих кримінальних правопорушень (таких законів явно бракує); удосконалення групи кримінально-правових норм про військові злочини (ст.ст. 415 – 417 КК України); установа нові кваліфікуючої ознаки у складі кримінального правопорушення про службову недбалість (ч. 3 ст. 367 КК України). Щодо зазначених рішень суб'єктів формування кримінально-правової політики виникає мінімум зауважень, хоча й такі можуть висловлюватися (порівняно з іншими вони найбільше заслуговують на схвалення).

4. Чи не найбільший позитив (за принципом «не на шкодь») викликає відмова від розгляду (принаймні на сьогодні) цілої низки очевидно недоброякісних змін і доповнень до КК України, які протягом дії воєнного стану ініціювали суб'єкти законодавчої ініціативи, явно використовуючи свої службові можливості не ефективно. Як лише один з прикладів можна навести проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за видання явно кримінально протиправного наказу або розпорядження» (реєстр. № 9391 від 16 червня 2023 р.), згідно з яким пропонується передбачити кримінальну відповідальність за видання явно кримінально протиправного наказу або розпорядження (ст. 403-1 КК України) [4]. При цьому (як і у багатьох інших випадках) ігнорується наявність інших заборон у КК України, а також наслідки застосування таких недосконалих норм. Є й низка інших подібних законопроектів, від ухвалення яких резонно утримався законодавець [наприклад: 5; 6; 7].

Отже, головним досягненням суб'єктів формування кримінально-правової політики, які діяли у відповідній сфері в умовах воєнного стану, можна визнати те, що вони намагалися реагувати на нові виклики і загрози, які виникали, зважаючи на нову фазу війни. Певні рішення з формування кримінально-правової політики у своїй основі є слушними та назрілими, щоправда більшість з них втілені у кримінальному законі невдало і це становить окремий аспект оцінки такої діяльності. Важливим здобутком законодавця є відмова від розгляду та ухвалення ряду законопроектів, які здатні істотно погіршити якість КК України та не впливатимуть на ефективність його застосування. Чим менше таких проектів з'являтиметься, тим більше шансів уникнути остаточного розбалансування КК України та його серйозного паплюження.

⁴ Тут теж потрібно звернути увагу на прогресивну норму, яку містить ст. 3.4.6. проекту КК України, що передбачає участь особи в захисті України або в ліквідації надзвичайної ситуації як підставу для невиконання призначеного ув'язнення на певний строк [1].

Список літератури

1. Кримінальний кодекс України. Контрольний текст проекту (станом на 14.10.2023 р.). URL: newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/10/15/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-14-10-2023.pdf
2. Вознюк А. А., Письменський Є. О. Передача засудженого для обміну як військовополоненого: кримінально-правові аспекти звільнення від відбування покарання. *Київський часопис права*. 2022. № 3. С. 112 – 120.
3. Вознюк А. А., Письменський Є. О. Кримінально-правовий механізм передачі засудженого для обміну як військовополоненого: актуальні проблеми та способи їх розв'язання. *Київський часопис права*. 2022. № 4. С. 111 – 120.
4. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за видання явно кримінально протиправного наказу або розпорядження (реєстр. № 9391 від 16 червня 2023 р.) / Верховна Рада України. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42131>
5. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України (реєстр. № 9223 від 19 квітня 2023 р.) / Верховна Рада України. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41788>
6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності відповідальності за деякі кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (реєстр. № 9588 від 08 серпня 2023 р.) / Верховна Рада України. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42437?fbclid=IwAR39TMrRcVWxREE2ygDt1acuY5iVUv1LzqYIM8nsmRWIvmo4SmMT0KkFV3A>
7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку із суспільно корисною діяльністю, пов'язаною з генеруванням електричної енергії (реєстр. № 10057 від 15 вересня 2023 р.) / Верховна Рада України. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42794>

Музика А. А., провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор юридичних наук, професор
Багіров С. Р., доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук, доцент

Бланкетна диспозиція норми кримінального права і ст. 58 Конституції України: є привід для дискусії

10 березня 2023 р. суддя Верховного Суду Н. О. Антонюк у соціальній мережі Facebook оприлюднила свою позицію стосовно розуміння зворотної дії кримінального закону в часі. Наведемо відповідний текст без купюр.

«Чи може йтися про склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК, якщо на момент вчинення діяння певні відомості становили державну таємницю, однак на момент внесення відомостей до ЄРДР або ж судового розгляду, у відповідному порядку були виключені із кола інформації, що становить державну таємницю?

Кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. У ст. 328 КК жодних змін і доповнень законодавцем не вносилось, а тим більше, не відбулася декриміналізація цього діяння.

Якщо на момент вчинення кримінально караного діяння розголошена інформація була державною таємницею, то подальше виключення її з кола таких відомостей, жодним чином не впливає на кримінально правову оцінку тих діянь, які були вчинені щодо такої інформації в той час, коли вона мала відповідну правову охорону.

Такий висновок узгоджується із Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотню дію кримінального закону в часі) від 19 квітня 2000 року (Справа N 1-3/2000).

Тому аргументи про відсутність складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК, у діях особи в тому разі, коли на момент вчинення відповідного діяння інформація була віднесена до державної таємниці, а згодом, на момент внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР або під час судового розгляду, перестала бути державною таємницею, є неправильними» [1].

Аналізовані міркування видаються некоректними. Її автором проігноровані системні зв'язки кримінального права з іншими галузями права і штучно перебільшена роль форми кримінального закону над його змістом. Річ у тім, що пізнати суть поведінки, яка забороняється кримінальним законом за допомогою норм з бланкетними диспозиціями, можна лише на підставі звернення до змісту іншого нормативного акта, де більш детально описано ознаки цієї поведінки. До моменту виключення відповідних відомостей з обсягу інформації, що становить державну таємницю, розголошення такої інформації дійсно утворювало склад злочину. Проте на момент внесення відомостей до

ЄРДР або ж судового розгляду, якщо ці відомості вже були виключені з відповідного переліку інформації, що становить державну таємницю, органи досудового розслідування або суд мають справу з декриміналізованим діянням. Зовнішня оболонка у вигляді відповідної статті кримінального закону, або *форма*, залишається, проте *зміст* норми змінився. Тому й правові наслідки мають визначатися у такий спосіб: кримінальна відповідальність виключається через втрату протиправності у межах тієї галузі права, до змісту якої відсилає кримінально-правова норма з бланкетною диспозицією. Це має призвести до застосування принципу зворотної дії кримінального закону в часі, оскільки кримінальна відповідальність скасована опосередковано.

Не зайвим буде торкнутися і згаданого Рішення Конституційного Суду України. Зауважимо передусім, що воно стосувалося положень КК України і КПК України, які зараз не є чинними. Його мотиваційна частина ґрунтувалася, зокрема, на постанові Верховної Ради України «Про порядок введення в дію і застосування Закону України "Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення"» від 7 липня 1992 р. № 2548-ХІІ, яка також давно не застосовується.

Основний акцент аналізованого Рішення (відповідно до предмета судового розгляду) полягає в тому, що власне законом є виключно положення Кримінального кодексу; інші нормативно-правові акти не можуть бути частиною поняття «закон», а тому зміна останніх не призводить до зворотної їх дії у часі, зокрема – до пом'якшення відповідальності.

З цього приводу слід пригадати інше, протилежне розуміння поняття кримінального закону. У постанові від 3 липня 2019 р. Велика Палата Верховного Суду дійшла, зокрема, таких висновків:

«Поняття «закон» на нормативному рівні не визначено. У теорії права існують два основних підходи до визначення цього терміна, що ґрунтуються на широкому та вузькому розумінні його змісту.

У вузькому значенні законом є письмовий нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом, підписаний та оприлюднений у порядку, встановленому Конституцією України та Законом України «Про регламент Верховної Ради України».

У широкому значенні поняття «закон» охоплює все законодавство і включає як закони у вузькому розумінні, так і підзаконні нормативно-правові акти – постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств та інших органів виконавчої влади тощо.

У КК термін «закон» використовується як у широкому, так і у вузькому значенні.

Якщо в КК поняття «закон» вжито у вузькому розумінні, нормативно-правовий акт конкретизується – обов'язково зазначається назва закону або ж за словом «закон» слідує слово «України».

<...>

Коли ж у тексті КК слово «закон» вживається лише як узагальнююче поняття, воно використовується у широкому значенні, тобто може охоплювати як власне закони, так і інші акти чинного законодавства» (п. 55 – 58) [2].

Також важливо наголосити, що Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2000 р. принципово суперечить раніше ухваленому ним Рішенню від 9 липня 1998 р.: «Термін «законодавство»... треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України» [3].

Отже, розглянуте Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2000 р. є доволі контроверсійним, має ознаки надмірного формалізму. І хоча в ньому згадується принцип верховенства права, треба зважити на те, що тієї пори рух до його осмислення в Україні лише розпочинався. Зрештою, і судді Конституційного Суду України можуть помилятися.

Вважаємо, що думки судді Верховного Суду конфліктують із такими стрижневими елементами верховенства права, як законність і юридична визначеність.

Один із еталонних тестів («1. Ієрархічна вищість приписів актів права»), встановлених «Rule of Law Checklist» в аспекті оцінювання елемента верховенства права «А. Законність», був адаптований доробком Могилянки як «1. Верховенство Конституції». Серед питань, що розкривають зміст цього тесту, такі:

«Чи дотримано в нормотворчій та нормозастосовчій практиці принцип найвищої юридичної сили Конституції?»

Чи забезпечено принцип прямої дії норм Конституції в нормотворчій і нормозастосовчій практиці?

Якою мірою чинне законодавство відповідає Конституції України?» [4, с. 28].

Очікувані відповіді на зазначені питання спростовують позицію Н. О. Антонюк: Основний Закон України (зокрема, ст. 58) не поступається юридичною силою ніяким іншим законам (наприклад, КК України), будь-якому правовому акту, рішенню Конституційного Суду України чи політичному рішенню. Стаття 5 КК України про зворотну дію закону у часі не повною мірою відповідає ст. 58 Конституції України, згідно з якою цей принцип стосується не лише законів, а й інших нормативно-правових актів.

В аспекті розуміння іншого складника верховенства права – юридичної визначеності у доробку Могилянки наголошується, зокрема, на такому:

«Одним із важливих елементів юридичної визначеності є вимога захисту довіри. Ця вимога акцентує увагу на специфічних аспектах юридичної визначеності, які мають особливе значення для утвердження верховенства права (правовладдя). Одним із найважливіших елементів захисту довіри є незворотність дії закону в часі. Принцип «закон зворотної сили не має» (*lex ad praeterian non valet*) сформулювали ще давньоримські юристи на протидію сваволі законодавця, який надавав зворотної сили законам, що погіршували становище людей, піддавали їх несприятливим наслідкам за дії, які на час їх вчинення визнавалися законними. Мета цього принципу – поставити заслін утискові прав і свобод людини державною владою. Така його спрямованість робить означений принцип важливою гарантією безпеки людини, її довіри до

держави. ...формулювання винятків із принципу незворотності дії законів та інших нормативних актів у часі в статті 58 Конституції України за традицією (не тільки вітчизняною) пов'язується виключно з випадками «коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи» [4, с. 54–55].

Опонуючи пані Н. О. Антонюк, маємо також зазначити, що вона, по суті, заперечує реальність існування бланкетних кримінально-правових норм⁵, яких з-поміж інших вирізняє особлива правова природа, функціональність і практичне призначення. В її міркуваннях простежується ігнорування вимог правового прагматизму, що виражений, зокрема, у правильних судових рішеннях (судовій практиці) минулих років з приводу подібних правовідносин.

Йдеться, наприклад, про ситуацію, що склалася в 1997 р. у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів. Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України, до компетенції якого належали питання про віднесення певних засобів і речовин до наркотичних, психотропних чи прекурсорів, а також встановлення їх розмірів, без погодження із судовою владою і правоохоронними органами ухвалив низку нормативних документів, що спричинило негативні правові наслідки. У зазначений спосіб Комітетом, в одних випадках, були криміналізовані, в інших – декриміналізовані дії з певними наркотичними засобами і психотропними речовинами. Це потягло за собою зміни в судовій практиці. За повідомленнями судів, вироки щодо осіб, засуджених до 4 липня 1997 р. (з цієї дати набрали чинності після реєстрації в Мін'юсті Таблиці розмірів наркотиків) переглядалися в порядку нагляду, скасовувалися за відсутністю складу злочину, а окремі засуджені звільнялися з місць позбавлення волі [8].

Цей приклад ілюструє правильну реакцію судової влади щодо розуміння бланкетності кримінально-правових норм (в аспекті конституційного положення про зворотну дію закону в часі) на зазначені шкідливі рішення органу, який уповноважений змінювати правові властивості предмета наркотичних злочинів.

Список літератури

1. Антонюк Наталія. Чи може йтися про склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК... URL: <https://www.facebook.com/100010710813967/posts/1892813791085630/> (дата звернення: 10.03.2023).
2. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 3 липня 2019 р. Справа № 288/1158/16-к. Провадження № 13-28кс19. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/82998245> (дата звернення: 10.03.2023).
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 9 липня 1998 р. Справа №

⁵ Про бланкетні норми у кримінальному праві див., зокрема: [5; 6; 7].

17/81-97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98#Text> (дата звернення: 10.03.2023).

4. Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України (Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine) / за заг. ред. М. Козюбри; Передмова: Головатий С.; упорядники та автори коментарів: В. Венгер, С. Головатий, А. Заєць, Є. Зверев, М. Козюбра, Ю. Матвеева, О. Цельєв; Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України Національного університету «Києво-Могилянська академія». Київ, 2021. 52 с.

5. Дудоров О. О. Про місце бланкетної диспозиції норми кримінально-правової заборони у конкретизації змісту складу злочину. *Вісник Академії адвокатури України*. 2009. Число 1 (14). С. 257–260.

6. Панов М., Квасневська Н. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність. *Право України*. 2010. № 9. С. 47–56.

7. Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія; за ред. В. О. Навроцького. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 424 с.

8. Лист Голови Верховного Суду України до Голови Верховної Ради України від 11 грудня 1997 р. № 10-1а/1. Архів Верховного Суду України за 1997 р.

**Трансформація свободи:
конституційний та кримінальний правовий аспекти**

З запровадженням воєнного стану в різні часи зіткнулася 81 країна – в тому числі Китай, Канада, Японія, Лівія, Сирія, Туреччина, Польща (1981-1983), Квебек, Панама, Югославія, Ізраїль, Тайланд, Йорданія (1965, 1967), Пакістан (1971-1977), Філіппіни (1972-1978), Грузія (2008). У Сирії воєнний стан тривав 48 років, надзвичайний стан був введений у зв'язку з військовим переворотом тривав в Туреччині (2016-2018). Ізраїль після нападу на ізраїльські міста бойовиків ХАМАСу з Сектора Гази в жовтні 2023 року офіційно оголосив стан війни, але кордони країни були відкритими та заборон стосовно їх перетину у цивільного населення – не було.

Міжнародна спільнота приділяє недостатньо уваги формуванню мінімальних міжнародних вимог-орієнтирів до належної правової процедури кримінального провадження й захисту прав людини під час надзвичайних ситуацій. На даний час найбільш розробленими слід вважати міжнародно-правові норми і принципи, що впорядковують захист жертв війни, а також обмежуючі методи і способи її ведення. Як наслідок – при виникненні надзвичайних ситуацій у багатьох державах світу (Великобританія, Малайзія, Іспанія, Польща, Перу, рф, Республіка Казахстан, Турецька Республіка, Франція та ін.) спостерігається ситуативна зміна кримінальної процесуальної політики шляхом внесення змін до законодавства, які найчастіше мають екстенсивний і неузгоджений характер, а також призводять до домінування гіпертрофованого публічного інтересу [1].

Воєнний стан в Україні введений Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, який затверджено Законом № 2102-ІХ від 24.02.2022. Воєнний стан був введений в Україні з 05 години 30 хв. 24.02.2022 на 30 діб. Строк дії воєнного стану в Україні було продовжено Указами Президента № 133/2022 від 14.03.2022; № 259/2022 від 18.04.2022; № 341/2022 від 17.05.2022; № 573/2022 від 12.08.2022; № 757/2022 від 07.11.2022; № 58/2023 від 06.02.2023; № 451/2023 від 26.07.2023; № 734/2023 від 06.11.2023.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, передбачено, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені ст. ст. 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Указ не встановлює (не констатує) обмежень конституційних прав та свобод людини і громадянина, а лише допускає таку можливість на період дії воєнного стану. При цьому варто враховувати, що окремі права і свободи не можуть бути обмежені в тому

числі в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 64 Конституції України).

Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації (війни або іншої суспільної небезпеки) передбачений як Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (ст. 4), так і Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 15). Разом із тим, для цих винятків також установлені свої правила. Статтею 15 Конвенції про захист прав людини визначено, що під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. Суд має право виносити рішення щодо того, чи вийшли Держави за «межі, яких вимагає гострота» кризи. Визначаючи, чи вийшла Держава за такі межі, Суд приділяє належну увагу таким факторам, як характер прав, що постраждали у зв'язку з відступом від зобов'язань, обставини, що призводять до виникнення надзвичайної ситуації, та її тривалість (*Brannigan та McBride проти Сполученого Королівства*, § 43; *A. та інші проти Сполученого Королівства*, § 173). Це включає в себе розгляд Судом наступних питань: 1) чи було б звичайне законодавство достатнім, щоб впоратися із загрозою, що спричинена суспільною небезпекою (*Lawless проти Ірландії*, §36; *Ірландія проти Сполученого Королівства*, § 212); 2) чи є заходи дійсною реакцією на надзвичайну ситуацію (*Brannigan та McBride проти Сполученого Королівства*, § 51); 3) чи були заходи використані з тією метою, для якої вони були санкціоновані (*Lawless проти Ірландії (№ 3)*, § 38); чи є відступ від зобов'язань обмеженим за сферою охоплення і причинами, наведеними в його обґрунтування (*Brannigan та McBride проти Сполученого Королівства*, § 66); 4) чи потреба у відступі від зобов'язань постійно переглядається (там само, § 54); будь-яке послаблення запроваджених заходів (*Ірландія проти Сполученого Королівства*, § 220); 5) чи були передбачені гарантії проти зловживань (там само, §§ 216-219; *Lawless проти Ірландії (№ 3)*, § 37; *Brannigan та McBride проти Сполученого Королівства*, §§ 61-65; *Aksoy проти Туреччини*, §§ 79-84); 6) важливість права, яке опинилося під загрозою, і більш широка мета судового контролю над втручанням у таке право (там само, § 76); 7) чи був судовий контроль заходів практично можливим (там само, § 78; *Brannigan та McBride проти Сполученого Королівства*, § 59); 8) пропорційність заходів, та чи передбачали вони будь-яку невинуватану дискримінацію (*A. та інші проти Сполученого Королівства*, § 190); 9) точки зору будь-яких національних судів, які розглядали питання: якщо найвищий національний суд Договірної Держави дійшов висновку, що заходи не були суворо необхідними, Суд може виправдано дійти протилежного висновку лише якщо він упевниться в тому, що національний суд неправильно розтлумачив або неправильно застосував статтю 15 або практику Суду за цією статтею, або дійшов явно необґрунтованого висновку (там само, § 174).

Надзвичайні закони характеризуються бівалентним характером, який виявляється в наступному: 1) за відсутності надзвичайної ситуації в процесі

функціонування суспільства та держави надзвичайні закони будуть співвідноситися із звичайними (поточними) законами як рівноцінні категорії, що мають юридичну силу, приймаються суб'єктами правотворчості в чітко регламентованому процесуальному порядку, характеризуються часовими рамками і межами дії тощо; 2) за наявності надзвичайної ситуації (стану) звичайні (поточні) закони та надзвичайні закони будуть співвідноситися як загальне та спеціальне, оскільки надзвичайні закони будуть мати спеціальний статус, що передбачатиме тимчасову відміну або призупинення тих чи інших положень звичайних (поточних) законів [2, С. 112].

У Рішенні Конституційного Суду України від 28.08.2020 у справі № 1-14/2020 (230/20) вказано, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України [3].

ЄСПЛ окреслив окремі критерії правомірності обмеження права на свободу пересування та зазначив, що обмеження права на свободу пересування має відповідати одразу трьом критеріям: по-перше, має ґрунтуватися на законі, по-друге, переслідувати одну з легітимних цілей, передбачених у ч. 3 ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції, і по-третє, знаходитися в справедливому балансі між правами людини та публічним інтересом тобто бути пропорційним меті його застосування (справа «Гочев проти Болгарії» рішення від 26.11.2009 р., заява № 34383/03).

Крім того, будь-який припис права має бути доступним і передбачуваним (рішення ЄСПЛ у справах «Achouf v. France», заява № 67335/01, п. 42; «Kononov v. Latvia» [ВП], заява № 36376/04, п. 185), а «якість закону» - охоплює таких два складових елементи: передбачуваність актів права і сталість і послідовність приписів права [4].

Обмеження права на виїзд за межі України не були передбачені в: Указі Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженому Законом України від 03.03.2022 № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію», Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Законі України «Про правовий режим воєнного стану», Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір проживання» ні в жодному іншому законі України. Однак ситуація з введенням заборони виїзду за межі території України для більшості категорій громадян змінюється і сьогодні існує чимало законопроектів в цій сфері, які, по-перше, передбачають таку заборону в законі і, по-друге, поглиблюють межі та обсяги обмежень конституційних прав: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" № 7484 від 22.06.2022, Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» № 7484-1 від 30.06.2022, Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" № 7484-2 від 06.07.2022 та інші.

За незаконне перетинання державного кордону або спробу незаконного перетинання державного кордону України встановлена адміністративна (стаття 204-1 КпАП України) та кримінальна відповідальність (ст. 332-2 КК України). Залежно від обставин та способів незаконного перетину державного кордону, кримінальна відповідальність може додатково наставати за такими статтями: «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» (ст. 332 КК України), «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період» (ст. 336 КК України), «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» (ст. 358 КК України). За певних умов кваліфікація здійснюється і за статтями, які передбачають відповідальність за вчинення службових злочинів (ст. 366, 369 КК тощо).

Також чимало проектів, мета яких посилити відповідальність за незаконне перетинання кордону України під час військового стану (див: проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану № 7268 від 08.04.2022 яким пропонується доповнити КК України спеціальною статтею 332-3, яка буде передбачати кримінальну відповідальність за «Незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану». Розглядався також і законопроект № 7265 від 08.04.2022 р., у комплексі з попереднім, пропонував встановити кримінальну відповідальність за неповернення в Україну після введення воєнного стану (ч. 1 ст. 337-1 КК України у редакції проекту), але останній був знятий з розгляду.

Одночасно слід врахувати, що якщо міра, що обмежує свободу пересування особи є початково обґрунтованою, вона може стати неспіврозмірною й порушити права особи, якщо автоматично продовжується протягом тривалого часу (див. рішення Європейського Суду за справою «Луордо проти Італії» (Luordo v. Italy), скарга № 32190/96, § 96, ECHR 2003-IX), рішення Європейського Суду за справою «Фельдеш та Фельдешне Хайлік проти Угорщини» (Foldes and Foldesne Hajlik v. Hungary), скарга № 41463/02, § 35, ECHR 2006, рішення Європейського Суду за справою «Рінер проти Болгарії», § 121). Влада не може продовжувати на довготривалі строки заходи, що обмежують свободу пересування особи без регулярної перевірки їх обґрунтованості (див. рішення Європейського Суду у справі «Рінер проти Болгарії», § 124 і рішення Європейського Суду "Фельдеш и Фельдешне Хайлик проти Угорщини", § 35).

Враховуючи викладене можна зробити декілька висновків:

- нормативно-правового регулювання обмеження свободи пересування громадян України в умовах воєнного стану характеризується відсутністю юридичної визначеності та «якості законів» в цій сфері;

- відсутність чітко визначених меж та обсягів обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, які можуть бути застосовані під час воєнного стану, створює ситуацію, в якій домінування публічних інтересів над приватними має динамічний та екстенсивний характер, а межі та обсяги такого домінування - не конкретизовані;
- трансформація законодавства в тому числі кримінального під час надзвичайного/військового стану має бути достатньою для реагування на надзвичайний стан, але й такою, яка максимально гарантує конституційні права особи, звужує/мінімізує в тому числі за часом обсяг та межі будь-яких обмежень;
- при криміналізації діянь під час воєнного стану слід враховувати, що завданням Кримінального кодексу України є, перш за все, правове забезпечення охорона прав і свобод людини і громадянина.

Список літератури:

1. Лазукова О.В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. автор. дис. канд. юрид. наук. Харків. 2018. URL:https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/15377/1/Lazukova_2018.pdf.
2. Барчук А.О. Надзвичайні закони в системі законодавства : теоретико-правові аспекти. Дис. канд. юрид.наук. Київ. 2019. 250 с., URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/6f4c57e2-8a52-413e-acd3-26345467841a/content>
3. Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 у справі № 1-14/2020 (230/20) у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“, положень частин першої, третьої статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“, абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II „Прикінцеві положення“ Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-20#Text>
4. Ян Берназюк. Категорія «якість закону» як складова принципу верховенства права та гарантія застосування судом найбільш сприятливого для особи тлумачення закону, URL: https://sud.ua/ru/news/blog/182593-kategoriya-yakist-zakonu-yak-skladova-printsipu-verkhovenstva-prava-ta-garantiya-zastosuvannya-sudom-naybilsh-spriyatlivogo-dlya-osobi-tlumachennya-zakonu?fbclid=IwAR3dvDKqG_ggxGSi5BBTHuBHM0eNwAM2xJlBy4L4ZsCBpyaU_RlVfI4_77I

Шармар О.М., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Окремі питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти власності

Для посилення відповідальності за викрадення чужого майна в умовах воєнного стану на території України було прийнято низку змін до КК України. Так відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» від 03.03.2022 р. № 2117-IX. Цим документом внесено зміни до ст. 432, 185, 186, 187, 189, 191, 432 КК України [1].

Як зазначалося вище, посилюючи кримінально-правову охорону власності в умовах воєнного або надзвичайного стану законодавець доповнив кваліфіковані склади частини четвертої ст. 185, 186, 187, 189, 191 КК. Це означає, що під час дії воєнного та надзвичайного стану, заволодіння чужим майном шляхом крадіжки (ст. 185 КК), грабежу (ст. 186 КК), розбоєм (ст. 187 КК), вимагання (ст. 189 КК), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК), в будь-якому розмірі повинно кваліфікуватися за відповідними частинами статей, які відносяться до категорії тяжких чи особливо тяжких злочинів.

При тлумаченні ознаки «в умовах воєнного або надзвичайного стану» слід враховувати, на досягнення якої мети цей закон був спрямований. Мета змін до статей 185-187, 189 та 191 КК висловлена у пояснювальній записці до законопроекту, в якій було зазначено, що ці зміни вносяться в контексті ситуації, що передбачена статтею 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та ст.34 Додаткового протоколу до неї. Також в обґрунтування необхідності прийняття закону зазначено, що військові дії: «змушу[ють] людей полишати свої домівки та майно. Нерідко такі обставини використовуються порушниками з метою фактично безперешкодного заволодіння цим майном шляхом проникнення до квартир, житлових будинків, офісів чи закладів торгівлі. Мають місце й випадки відкритого заволодіння чужим майном, у тому числі із застосуванням насильства».

Враховуючи поширеність використання особами, які вчиняють кримінальні правопорушення в цих обставинах, законодавець обґрунтовує необхідність посилити кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені з використанням таких умов і обставин.

Водночас тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану або надзвичайного стану» без врахування того, чи були використані такі умови для вчинення злочину, порушує принцип індивідуалізації покарання, визначений ч. 2 ст. 61 Конституції України. Конституційний Суд України неодноразово тлумачив принцип індивідуальної юридичної відповідальності з урахуванням принципу справедливості покарання. Згідно з рішенням Конституційного Суду України у справі від 02.11.2004 р. у справі N 1-33/2004 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) про призначення судом більш

м'якого покарання суд зазначив: «Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину». «Закон не може ставити в більш несприятливе становище винних осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, порівняно з винними особами, які вчинили більш тяжкі злочини».

Однак тлумачення і результати правозастосовної практики застосування внесених зміни до статей 432, 185, 186, 187, 189, 191, 432 КК України свідчать про те, що осіб, які фактично вчинили кримінальні проступки, нетяжкі злочини порівнювали до осіб, які вчинили тяжкі злочини.

У цьому аспекті необхідно зауважити, що ч. 2 ст. 191 КК, яка передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем є схожою за об'єктивними ознаками складу правопорушення, передбаченого ст. 184¹ КУпАП. Діяння, передбачене ст. 184¹ КУпАП полягає у використанні посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Адміністративна відповідальність за вчинення такого діяння іншою, крім посадовою, особою не передбачена. Під використанням розуміють застосування чогось з користю або вигодою для себе. Аналіз зазначених норм законодавства про адміністративну відповідальність свідчить про те, що законодавець чітко не сформулював і не визначив форми незаконного використання майна, його розмежування з подібними способами заволодіння майном, вчинення таких діянь посадовими чи службовими особами. Як наслідок, створюються проблеми у правозастосовній діяльності під час визначення виду юридичної відповідальності за використання будь-якого державного чи комунального майна або коштів в приватних інтересах [3].

Останні зміни, які стосувалися кримінальних правопорушень проти власності, пов'язані з викраденням майна в умовах воєнного були прийняті 13.07.2023 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» (законопроект № 8235) від Зокрема ч.3 ст. 190 КК викладено в наступній редакції, а саме: «шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, яке карається штрафом від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Список літератури

1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство: Закон України від 03.03.2022р. № 2117-IX. URL :<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2117-20#Text>.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі від 02.11.2004 р. у справі N 1-33/2004 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69

Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) про призначення судом більш м'якого покарання URL : https://zakononline.com.ua/documents/show/246850_246915.

3. Пастух І.Д. Відповідальність посадових осіб за вчинення правопорушень, пов'язаних із корупцією URL : <https://elar.naiu.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/2f2d8ae6-cdae-4d66-a34a-603b1eb5e0d0/content>.

Акімов М.О., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

**До питання про внутрішню суперечливість
проекту Кримінального кодексу України (на прикладі
кримінально-правової охорони особистої свободи та гідності людини)**

Проект Кримінального кодексу України (далі – Проект), над створенням якого декілька років працювала Робоча група з питань розвитку кримінального права (далі – Робоча група), наразі перебуває на стадії опрацювання висновків, що їх подали вітчизняні та іноземні (литовські) фахівці. Наскільки слушними є висловлені зауваження та пропозиції, якою мірою вони будуть враховані – покаже час. Уже тепер зрозуміло, що законодавство про кримінальну відповідальність має, на думку розробників Проекту, зазнати докорінних змін. Анітрохи не заперечуючи цього, вважаємо за доцільне наголосити: розробка нового кодифікованого акту – це одночасно і можливість втілити у законі новітні тенденції (концепції), виявлені (напрацьовані) наукою кримінального права, і шанс виправити недоліки та заповнити прогалини, виявлені практикою застосування чинного Кримінального кодексу (далі – КК) України. Водночас не менш важливо уникнути прийняття нових сумнівних або неоднозначних положень, зокрема тих, що впливають із новел, що їх передбачається запровадити.

Йдеться про те, що Проект вперше в історії вітчизняного кримінального права передбачив певні принципи, відповідно до яких він повинен застосовуватись (стаття 1.2.9.). Одним із таких принципів є сумлінне виконання міжнародних зобов'язань (частина перша статті 1.2.8.): КК України має відповідати чинним міжнародним договорам, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. У такий спосіб розробники проекту відтворили положення частини п'ятої статті 3 чинного КК України: «Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України». Розглянемо, наскільки відповідає проект КК України даному принципу, на прикладі розділу 4.4. «Злочини проти особистої свободи і гідності людини» Особливої частини.

Згаданий розділ містить, зокрема, статтю 4.4.5. «Позбавлення особистої свободи людини», що криміналізує таке посягання незалежно від способу вчинення («...захопила людину або... позбавила її свободи пересування в будь-якій іншій формі...»). У такий спосіб розробники Проекту відійшли від практики чинного КК України, об'єднавши в одній статті діяння, передбачені статтями 146, 146-1, 147, 148, 149 та 151. Подібне спрощення має свої переваги, але фахівці Робочої групи, на наше переконання, не у повній мірі зважили на те, що половина цих статей передбачає відповідальність за діяння, криміналізовані на виконання взятих на себе Україною міжнародно-правових зобов'язань. Було б природно, що формулювання кримінально-правової норми відповідатиме положенням міжнародно-правового акта (чи міститиме мінімальні відмінності). Проте якщо у чинному КК України це дійсно має місце, проект нового КК України суттєво відрізняється.

Так, в частини криміналізації захоплення заручників (стаття 147 чинного КК України) додатково до статті 4.4.5. Проекту (злочин 3 ступеня) згідно пункту 3 статті 4.4.4. вчинення діяння, передбаченого статтею 4.4.5, у поєднанні з примушуванням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, міжнародної організації чи представництва іноземної держави, фізичної чи юридичної особи вчинити дію або утриматися від вчинення дії як умови звільнення захопленого заручника, підвищує тяжкість злочину на один ступінь. Іншими словами, розробники Проекту штучно розділили норму про захоплення заручників, що її містить чинний і містив попередній КК України, на дві. Відтак кримінально-правову кваліфікацію потрібно буде завжди здійснювати за вказаними вище двома статтями (за відсутності інших обтяжуючих чи пом'якшуючих обставин). Це означатиме штучне утворення ідеальної сукупності (а згідно частини першої статті 2.9.4. Проекту кожне із вчинених кримінальних правопорушень, які утворюють сукупність, кваліфікується окремо) та зайві непотрібні складнощі у правозастосуванні.

На додачу до цього частина друга статті 4.4.1. Проекту встановлює, що заручник – це людина, яку інша особа позбавила свободи пересування з метою змусити орган державної влади, орган місцевого самоврядування, міжнародну організацію чи представництво іноземної держави, фізичну чи юридичну особу вчинити певну дію або утриматися від вчинення певної дії як умови звільнення людини. Фахівці Робочої групи чомусь вирішили унормувати поняття «заручник», хоча вітчизняне законодавство вже містить таке визначення. Стаття 1 Закону України від 20 березня 2003 року № 638-IV «Про боротьбу з тероризмом» встановлює, що заручник – це фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з метою спонукання державного органу, підприємства, установи чи організації або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що захоплена і (або) утримується. Жодних перешкод для використання цього визначення у кримінальному праві немає – воно адекватно відображає основні ознаки заручника як потерпілої особи, визначені Міжнародною конвенцією про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 року. Питання про доцільність та необхідність законодавчого закріплення двох дуже подібних (проте не тотожних) понять та про дотримання при цьому правил юридичної техніки і основних вимог правничої термінології залишається риторичним.

До того ж визначення поняття «заручник», запропоноване розробниками Проекту, є вельми дискусійним, адже містить не самий досконалий перелік адресатів погроз при вчиненні даного посягання. Як, наприклад, кваліфікувати дії особи, яка висуває вимоги, з якими пов'язане звільнення заручника, на адресу не представництва, а безпосередньо іноземної держави (при тому, що такий адресат відсутній у переліку, закріпленому у частині другій статті 4.4.1. Проекту)? Чим обґрунтована заміна поняття «спонукання» (що містив попередній і містить чинний КК України, а також Закон України «Про боротьбу з тероризмом») на поняття «примушування»?

Аналогічні претензії стосуються і трансформації статті 146-1 КК України. Ця норма з'явилась у вітчизняному законодавстві про кримінальну відповідальність після приєднання України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 року. Зважаючи

на специфіку цього діяння та ураховуючи сплеск подібних проявів після початку збройної агресії проти України, документування, розслідування та покарання за насильницькі зникнення неодмінно має бути забезпечене на підставі окремої, бездоганно сформульованої кримінально-правової норми, а не за тією ж статтею, за якою кваліфікуватимуть позбавлення людини свободи пересування за фавулою «дружина зачинила чоловіка-п'яницю у льосі, аби не пив у неділю».

Натомість розробники Проєкту не тільки віднесли норму про насильницьке зникнення до кола злочинів проти міжнародної безпеки (що слід підтримати), але й теж штучно розділили її на дві. Про що йдеться? Згідно статті 11.5.10. кримінально протиправним є діяння представника держави, у тому числі іноземної, який з метою позбавлення правового захисту людини, яка є законно або незаконно затриманою чи ув'язненою, приховав: 1) факт її затримання чи ув'язнення, 2) відомості про долю цієї людини або 3) місце її перебування. При порівнянні зі статтею 2 Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 року видно, що криміналізація явно неповна: поза кримінально-правовою оцінкою залишається як факт арешту, затримання, викрадення чи позбавлення потерпілого свободи в будь-якій іншій формі, так і те, що це діяння може бути вчинене не тільки представниками держави, але й особами або групами осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави. Звідси для належної кваліфікації діяння винної особи знову доведеться вдаватись до сукупності статей 4.4.5. та 15.5.10. У цьому випадку сукупність буде реальною, але такою ж штучною. Так само зайві складнощі буде нести і характеристика потерпілої особи як «законно або незаконно затриманої чи ув'язненої»: якщо для кваліфікації не має значення, законно чи незаконно потерпілий позбавлений свободи, навіщо вказувати про це в законі?

Нарешті Робоча група, прагнучи до спрощення тексту Проєкту та формулювань у ньому, суперечить сама собі тим, що відмовляючись від окремих кримінально-правових норм про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про захоплення заручників, тим не менше залишає (поряд із статтею 4.4.5.) самостійну статтю 4.4.6, що криміналізуватиме торгівлю людьми. Як добре відомо, це діяння теж було криміналізоване після ратифікації Україною Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї від 15 листопада 2000 року, що доповнює прийняту того ж дня Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Отже, за логікою розробників Проєкту торгівля людьми – це настільки специфічний злочин, що відповідальність за нього має бути передбачена окремою статтею, а захоплення заручників чомусь таким злочином не визнається. Чому так – знову риторичне питання.

Підбиваючи підсумки, закликаємо Робочу групу при доопрацюванні Проєкту приділити особливу увагу недопущенню включення до тексту положень, які б суперечили іншим, ustalеним та успадкованим від попередніх редакцій закону про кримінальну відповідальність, а надто новелам, які вперше закріплюються.

Горох О.П., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Коломієць С.С., аспірант відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

**Щодо відновлення конституційності положень
частини 1 статті 81 КК України, що унеможливають її застосування до
осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного
позбавлення волі**

За положеннями чинного кримінального законодавства засуджений, який відбуває довічне позбавлення волі може претендувати на заміну цього покарання більш м'яким або на підставі положень ч. 5 ст. 82 КК України, або на підставі положень ч. 2 ст. 87 КК України.

Як відомо, закріпленню в законодавстві права засудженого на заміну довічного позбавлення волі, покаранням у виді позбавлення волі строком від 15-ти до 20-ти років, якщо засуджений відбув не менше 15-ти років призначеного судом покарання (ч. 5 ст. 82 КК України), передувала копітка підготовча робота. Спочатку Європейський суд із прав людини у рішенні в справі Петухов проти України (№ 2) від 12 березня 2019 року (заява № 41216/13) постановив одностайно, що було порушено статті 3 Конвенції у зв'язку з тим, що покарання заявника у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити [1]. В подальшому Другий сенат Конституційного Суду України у рішенні № 6-р(П)/2021 від 16 вересня 2021 р. в справі № 3-349/2018 (4800/18, 1328/19, 3621/19, 6/20) вирішив: 1) визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), ч. 1 статті 81, ч. 1 статті 82 Кримінального кодексу України в тім, що вони унеможливають їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі; 2) зобов'язати Верховну Раду України невідкладно привести нормативне регулювання, установлене статтями 81, 82 Кримінального кодексу України, у відповідність до Конституції України та цього Рішення [2]. З метою виконання цього рішення, Верховна Рада України ухвалила Закон України № 2690-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» від 18 жовтня 2022 р., яким було внесено відповідні зміни до п. 3 ч. 3 ст. 81 КК та ст. 82 КК [3], якими закріплено права засудженого на заміну довічного позбавлення волі, покаранням у виді позбавлення волі.

Водночас варто погодитися з вченими в тому, що на сьогодні залишається невирішеним питання про відновлення конституційності ч. 1 ст. 81 КК України, яка втратила чинність 16 вересня 2021 року [4, с. 292]. Доводиться констатувати, що наразі Верховної Радою Україною і дотепер не виконано зазначене вище рішення Конституційного Суду України щодо приведення нормативного регулювання, установленого статтею 81 Кримінального кодексу

України, у відповідність до Конституції України. Адже право на умовно-дострокове звільнення осіб, що відбувають довічне позбавлення волі, в ст. 81 КК України прямо не передбачено і виникає лише після заміни цього покарання на покарання у виді позбавлення волі на певний строк (п. 3 ч. 3 ст. 81 КК). Такий порядок також не відповідає Рекомендаціями Res (2003) 22 Комітету Міністрів Ради Європи «Про умовно-дострокове звільнення», в яких акцентовано на тому, що закон повинен зробити умовно-дострокове звільнення доступним для всіх засуджених, у тому числі тих, які відбувають довічне ув'язнення (п. 4а) [5].

Слід зазначити, що на недосконалість такого дворівневого механізму експерти звертали свою увагу ще на етапі обговорення аналізованих змін до законодавства [6]. Доводиться констатувати, що законодавець, на жаль, не врахував цих критичних зауважень експертів, що вже впливає на правозастосування. Зокрема, засуджені розраховуючи на застосування до них судами Рішення Другого сенату Конституційного Суду України у рішенні № 6-р(II)/2021 від 16 вересня 2021 р. в справі № 3-349/2018 (4800/18, 1328/19, 3621/19, 6/20) звертаються до судів з проханням умовно-достроково звільнити їх від відбування довічного позбавлення волі. Однак суди відмовляють в задоволенні таких клопотань мотивуючи це тим, що порядок вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особи, засудженої до довічного позбавлення волі, може бути вирішено лише після заміни покарання у виді довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням у виді позбавлення волі [7]. Непогодження з законодавчим регулюванням цього питання та ухваленими судами рішеннями знов зумовило звернення засуджених до Конституційного Суду України з конституційними скаргами з питань оспорювання ними приписів, що порушують право осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, «на надію», що гарантоване статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та статтею 28 Конституції України, приписи яких забороняють нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання [8].

Видається, що такі ситуації на практиці не виникали би, якби законодавець дослухався до думки експертів і врегулював аналізоване питання в Законі України № 2690-IX, передбачивши прямо право довічно ув'язнених на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання після відбуття ними певного строку покарання. Такий підхід використав, зокрема, грузинський законодавець. Так, згідно з ст. 72-1 КК Грузії (введена в дію з 01 січня 2018 р.) якщо засуджений, якому призначене покарання у виді безстрокового позбавлення волі, фактично відбув 25 років позбавлення волі та успішно пройдена затверджена Міністром юстиції Грузії програма підготовки до звільнення осіб, засуджених до безстрокового позбавлення волі, суд уповноважений умовно звільнити його від подальшого відбування з іспитовим строком, передбаченим ч. 2 ст. 64 цього Кодексу. Суд приймає рішення на підставі підсумкового звіту по програмі підготовки до звільнення осіб, засуджених до безстрокового позбавлення волі, з урахуванням характеру злочину, поведінки засудженого під час відбування покарання, факту вчинення ним злочину в минулому, судимості, ризику повторного вчинення злочину, сімейних обставин та особи засудженого [9].

Подібний підхід використано і авторами проєкту нового Кримінального кодексу України. При цьому розробники (серед яких і співавтор цієї публікації) передбачили в запропонованій статті як пряме право засудженого на умовно-дострокове звільнення від відбування довічного ув'язнення після відбуття 25 років ув'язнення, так і право засудженого на заміну довічного ув'язнення після відбуття ним не менше 15 років цього покарання ув'язненням на строк від 10 до 15 років. Ці положення передбачені в ст. 3.4.12 проєкту нового Кримінального кодексу України. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 3.4.12. «Зупинення виконання довічного ув'язнення під умовою або його заміна» особі, яка відбуває довічне ув'язнення, щодо якої встановлено низький ризик вчинення нового злочину і яка здійснила реституцію або компенсацію чи вжила усіх залежних від неї заходів для їх здійснення, суд за її згодою на застосування пробації зупиняє виконання цього покарання після відбуття нею 25 років ув'язнення. Своєю чергою згідно з ч. 4 ст. 3.4.12. особі, яка відбуває довічне ув'язнення, якщо щодо неї не встановлено високого ризику вчинення нового злочину і яка здійснила реституцію або компенсацію чи вжила усіх залежних від неї заходів для їх здійснення, суд за її згодою може замінити довічне ув'язнення після відбуття нею не менше 15 років цього покарання ув'язненням на строк від 10 до 15 років, який обчислюється з дня заміни покарання [10].

Ймовірно, новий Кримінальний кодекс України буде прийнятий ще не скоро. Права ж засуджених в аналізованому аспекті мають бути дотримані якнайшвидше. У зв'язку з цим в частини 1 та 3 ст. 81 КК України законодавець має внести нагальні зміни, що передбачатимуть пряме право осіб, що відбувають довічне позбавлення волі, на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання після фактичного відбуття ними 25 років позбавлення волі.

Як варіант, пропонуємо частину 1 статті 81 КК України викласти в такій редакції:

«1. До осіб, що відбувають покарання у виді виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі або довічного позбавлення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання».

Своєю чергою, пропонуємо частину 3 ст. 81 КК України доповнити пунктом 4, виклавши його в такій редакції:

«4) не менше двадцяти п'яти років призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі».

Список літератури:

1. Рішення в справі Петухов проти України (№ 2) від 12 березня 2019 року (заява № 41216/13). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98#Text
2. Рішення Другого сенату Конституційного Суду України у рішенні № 6-р(II)/2021 від 16 вересня 2021 р. в справі № 3-349/2018 (4800/18, 1328/19, 3621/19, 6/20). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-21#n88>

3. Закон України № 2690-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» від 18 жовтня 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2690-20#n2>

4. Парасюк Н.М. Новий етап гуманізації кримінально-правового впливу щодо застосування покарання у виді довічного позбавлення волі: проблема відповідності. Аналітично-порівняльне законодавство. 2022. № 6. С. 287-292. С. 292.

5. Recommendations N Rec (2003) 22 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States on parole. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_665#Text

6. Експертна оцінка окремих положень проекту Закону України № 4048 і проекту Закону України № 4049 у частині внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу і Кримінального процесуального кодексу, які було розроблено з метою виконання рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України (№ 2)». 2020. 16 с. С. 12-13. URL: <https://rm.coe.int/expert-assessment-4048-4049/1680a137dc>

7. Див. наприклад, Ухвалу Вінницького апеляційного суду від 07 грудня 2023 р. у справі № 127/27917/23 (провадження №11-кп/801/1276/2023). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115540930>

8. Див., наприклад, конституційні скарги Піцура Т.В. 18/264 від 07.08.2023 р., Лідзва В.А. 18/321 від 10.07.2023 р., Лужинецького А.О. 18/146 від 21.04.2023 р. URL: <https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyuni-skargy>

9. Уголовный кодекс Грузии (по состоянию на 21.09.2023 р.). URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/16426/254/ru/pdf>

10. Проект нового Кримінального кодексу України (станом на 14.10.2023 р.). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/10/15/kontrolnyj-tekst-proyektu-k-k-14-10-2023.pdf>

Данилевський А.О., інструктор з вогневої підготовки – начальник тирю кафедри вогневої та спеціальної підготовки Київського інституту Національної гвардії України, кандидат юридичних наук, доцент

Класифікація вогнепальної зброї: кримінально-правовий аспект

Вогнепальна зброя відіграє важливу роль в історії людства. Як і будь-який інший інструмент, вона може використовуватися для захисту або нападу, у кримінально протиправних або правомірних цілях. Вона виступає джерелом підвищеної небезпеки, тому поводження з нею регламентується положеннями законодавства, а порушення цих правил тягне за собою відповідальність, в тому числі і кримінальну. Разом з тим, вогнепальна зброя не є однорідною, вона поділяється на певні види, що у свою чергу може впливати на кримінальну відповідальність за порушення правил поводження з такою зброєю.

Проблемам кримінальної відповідальності за незаконне поводження з вогнепальною зброєю взагалі та класифікації вогнепальної зброї зокрема присвятили свої роботи Д.В. Андрєєв, В.В. Голубош, М.Л. Комісаров, А.В. Кофанов, Р.В. Мельник, Т.І. Пономарьова, С.А. Риб'янець О.І. Соболев, О.М. Сарнавський, М.І. Хавронюк та інші. Проте розвиток кримінального та інших галузей законодавства, поява нових зразків вогнепальної зброї обумовлюють необхідність подальших досліджень у цій сфері.

Метою цієї роботи є аналіз впливу класифікації вогнепальної зброї на кримінальну відповідальність за її поводження.

Сучасна вогнепальна зброя поділяється на різні види за різноманітними критеріями класифікації: за призначенням, за ступенем автоматизації, за калібром, за бойовими можливостями, за кількістю обслуги, за способом тримання під час стрільби, за конструкцією ствола, за кількістю стволів, за довжиною ствола тощо [1, с. 131-132; 2, с. 189-190; 3, с. 15]. Залежно від виду вогнепальної зброї, може суттєво відрізнятися і рівень суспільної небезпеки незаконного поводження з такою зброєю, небезпечність для суспільства її неконтрольованого обігу.

Разом з тим, у сучасному кримінальному законодавстві України виділяються лише окремі види вогнепальної зброї. Так, у статті 210 КК України згадується нарізна зброя, а у статтях 210, 262, 263 КК України – гладкоствольна мисливська зброя. У примітці до статті 402 КК України також згадується військова зброя, проте ці положення стосуються не відповідальності за поводження з такою зброєю, а визначення бойової обстановки, тому ми не будемо розглядати це положення у роботі.

Таким чином з усього арсеналу класифікаційних ознак, законодавець обрав лише будову каналу ствола, розрізняючи гладкоствольну й нарізну зброю, надаючи їм різний правовий статус. Крім того, така класифікація була потрібна лише для того, щоб підкреслити привілейований статус гладкоствольної мисливської зброї. Про помилковість надання такого статусу та необхідність поширення дії кримінально правових норм на гладкоствольну мисливську зброю ми вже зазначали у попередніх публікаціях [4]. Ще раз підкреслимо, що за своїми характеристиками, ступенем небезпечності для оточуючих гладкоствольна мисливська зброя не сильно відрізняється від нарізної, більше

того, переважає над окремими зразками нарізної вогнепальної зброї. Незаконне поводження з такою зброєю може тягнути за собою меншу відповідальність, проте вона має бути кримінальною.

Незаконне поводження з усіма іншими видами вогнепальної зброї тягне за собою однакову кримінальну відповідальність. Звісно, можна сказати, що норми про кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, як правило, мають досить широкі межі санкції, і суд має можливість врахувати ступінь суспільної небезпеки незаконного поводження з різними видами зброї при призначенні покарання в межах санкції. Проте ми поділяємо думку авторів, які виступають за скорочення сфери суддівського розсуду при призначенні покарання, оскільки надто широке коло питань, залишених законодавцем на розсуд суду, призводить до неможливості досягти єдності в судовій практиці, що, у свою чергу, викликає чимало негативних наслідків, серед яких недовіра суспільства судовій владі [5, с. 76]. Одним із способів обмеження суддівського розсуду може бути більш чітка диференціація кримінальної відповідальності, в тому числі за незаконне поводження з різними видами вогнепальної зброї.

Певні зрушення у цьому питанні вже спостерігаються. Так, автори проекту нового Кримінального кодексу України диференціюють кримінальну відповідальність за незаконне поводження з гладкоствольною мисливською зброєю (менш тяжка) та іншими видами зброї: автоматичною стрілецькою зброєю (на один ступінь підвищують тяжкість кримінального правопорушення, а відповідно – покарання), артилерійською зброєю, ракетою, торпедою (на два ступеня підвищується тяжкість кримінального правопорушення). Окремо згадується військова зброя [6]. Такий підхід хоч і не позбавлений певних недоліків (наприклад, не враховує підвищеної небезпеки незаконного поводження з великокаліберною стрілецькою зброєю), проте видається більш справедливим, ніж закріплений у чинному кримінальному законодавстві України.

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що в межах цієї роботи неможливо проаналізувати та запропонувати кримінально правову класифікацію вогнепальної зброї, це лише запрошення до дискусії щодо належної кримінально правової оцінки незаконного поводження з різними видами вогнепальної зброї. Проте вже сьогодні можна констатувати наявність тенденції щодо врахування виду вогнепальної зброї при диференціації кримінальної відповідальності за незаконне поводження з такою зброєю. Одним з перспективних напрямів розвитку законодавства у цій сфері може бути закріплення у регулюючому законодавстві певних видів вогнепальної зброї за категоріями, які враховуватимуть ступінь суспільної небезпеки поводження з такою зброєю. Так, на розгляді парламенту знаходиться проект Закону України «Про право на цивільну вогнепальну зброю», у якому пропонується виділити 5 категорій вогнепальної зброї [7]. У кримінальному ж законодавстві передбачити диференціацію відповідальності за незаконне поводження з різними категоріями вогнепальної зброї.

Список літератури

1. Мельник Р. В., Голдинський І. А., Гамера В. А. Судова балістика: класифікація та сліди вогнепальної зброї, огляд вогнепальної зброї. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 5. С. 131-134.
2. Параниця С. Бабич В. Особливості адміністративно-правової класифікації видів вогнепальної зброї. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія : *Юридичні науки*. 2017. № 876. С. 188-192.
3. Основи вогневої підготовки: навч. посіб. / М. М. Удянський, І. О. Толкунов, О. О. Бондаренко, В. В. Матухно, В. М. Олекса. Харків : НУЦЗУ, 2020. 147 с.
4. Данилевський А. О. Виконання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері криміналізації незаконного поводження з вогнепальною зброєю в контексті реформування кримінального законодавства. *Правовий часопис Донбасу*. 2021. № 3. С. 108-114.
5. Самотієвич В. О. До питання обмеження суддівського розсуду під час призначення покарання. *Європейські перспективи*. 2019. № 3. С. 71-77.
6. Проект Кримінального кодексу України (станом на 10.01.2024). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/01/11/kontrolnyj-tekst-proyektu-k-k-10-01-2024-1.pdf>.
7. Проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю // Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360.

Граб А.В., аспірант кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Конституційність кримінально-правової заборони, присвяченої незаконному збагаченню (порівняльно-правовий аспект)

Концепція незаконного збагачення, вчинення якого визнається злочином відповідно до чинної редакції ст. 368-5 Кримінального кодексу України (далі – КК України), як і широкі або нечіткі визначення цього посягання, час від часу піддаються оскарженню в частині їх відповідності фундаментальним конституційним принципам і правам людини. Утім, як показує зарубіжний досвід таких оскаржень, така концепція загалом узгоджується з принципом *ultima ratio*. Попри те, що податкове та цивільне законодавство зазвичай вже стосується питань незаконного збагачення та передбачає низку заходів для його виявлення та протидії, втручання саме кримінального права в його регулювання виправдовується демонстрацією підвищеного рівня небезпеки через володіння необґрунтованими активами та в явних інтересах суспільної безпеки [1, с. 206]. Тим часом в Україні продовжують викриватись випадки незаконного збагачення серед державних посадових осіб [2], що вкотре свідчить про актуальність обраної теми.

У лютому 2019 р. ст. 368-2 КК України «Незаконне збагачення» була визнана рішенням Конституційного суду України (далі – КСУ) такою, що не відповідає Основному Закону. До ключових аргументів на користь прийняття такого рішення КСУ відніс: 1) невідповідність вимозі юридичної визначеності як складовій конституційного принципу верховенства права; 2) неузгодженість з конституційним принципом презумпції невинуватості; 3) неузгодженість з конституційним приписом щодо неприпустимості притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів. Унаслідок цього перед законодавцем постало завдання повторної криміналізації незаконного збагачення. Україна – єдина держава, яка вже двічі криміналізувала незаконне збагачення.

Однак Україна не є єдиною країною, де поставало питання про конституційність відповідної кримінально-правової заборони. Аналогічні справи розглядалися в Аргентині, Італії, Португалії, Франції, Киргизії, Молдові й Литві. І кожного разу рішення органів конституційної юрисдикції мало свої особливості, на які варто звернути увагу при дослідженні чинної редакції ст. 368-5 КК України на предмет з'ясування того, чи не спіткає її доля попередниці.

Рішення, схожі з уваленим КСУ, були прийняті Конституційним Трибуналом Португальської Республіки (рішення від 4 квітня 2012 р. у справі № 179/12, від 27 липня 2015 р. у справі № 377/15) і Конституційним Судом Італійської Республіки (рішення від 17 лютого 1994 р. у справі № 48/1994). Аналіз цих рішень здійснив Конституційний Суд Литовської Республіки у постанові від 15 березня 2017 р. щодо неконституційності ст. 189-1 КК цієї країни «Незаконне збагачення». З тексту згаданої постанови випливає, що Конституційний Трибунал Португальської Республіки визнав неконституційною ст. 335-А КК, виходячи з того, що вона порушує принцип правової визначеності

та презумпцію невинуватості. Йшлося про те, що особа, яка володіла майном, вартість якого не відповідала розміру отриманого доходу, вчинила злочин, і таке правове регулювання перекладало на підозрюваного тягар доведення виправданості невідповідності між вартістю майна і сумою доходу, тобто власної невинуватості. Що стосується Конституційного Суду Італійської Республіки, то він також визнав, що відповідна правова норма суперечить принципу презумпції невинуватості та порушує право сторони захисту на справедливий судовий розгляд і захист, бо право особи зберігати мовчання не гарантується [3].

Утім, уповноважені органи в інших країнах зайняли протилежну позицію. Так, Національна палата кримінальних апеляцій та Верховний суд Аргентини відхилили сумніви щодо відповідності визначення незаконного збагачення принципу законності на підставі того, що описання цього злочину містить достатню ясність, а його склад формулюється за рахунок значного та необґрунтованого збагачення після вступу на державну службу [3, с. 38].

Касаційний Суд Франції у 2012–2013 рр. отримав декілька запитів від судів нижчих інстанцій про направлення до Конституційної ради Французької Республіки питання про конституційність кримінально-правового регулювання незаконного збагачення (ставились питання про чіткість правового регулювання, дотримання принципів презумпції невинуватості й законності), однак всі ці запити були відхилені як необґрунтовані. У своєму рішенні від 26 вересня 2012 р. № 5480 Касаційний Суд обґрунтував відмову у зверненні до Конституційної Ради тим, що норма КК про незаконне збагачення чітко і ясно визначає, що відповідальність за особливе кримінальне правопорушення (незаконне збагачення) настає у разі нездатності обґрунтувати джерело походження коштів, а докази щодо цього правопорушення забезпечуються прокурором, а не презумпцією кримінальної відповідальності [4, с. 24, 38].

В Киргизії кримінально-правова заборона, присвячена незаконному збагаченню, також піддалася перегляду на її відповідність національній Конституції. Ст. 308-1 нині вже не чинного КК цієї країни від 1 жовтня 1997 р. передбачала відповідальність за суттєве збільшення активів посадової особи, яке перевищує її законні доходи та які вона не може належним чином обґрунтувати. У Конституційну палату Верховного суду Киргизької Республіки надійшло звернення про визнання диспозицій частин 1 і 2 ст. 308-1 КК такими, що відкрито переносять тягар доказування своєї невинуватості на посадову особу всупереч вимогам ч. 2 ст. 26 Конституції, де прямо зазначено, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість. На думку заявника, законодавець в оспорюваній нормі некоректно вжив слово «обґрунтувати», що поставило посадових осіб у нерівне становище з іншими громадянами, які вчинили кримінально каране діяння, провину яких зобов'язана доводити сторона обвинувачення, чим порушується принцип рівності всіх перед законом та судом. Конституційна палата Верховного суду Киргизької Республіки розглянула відповідне звернення та сформулювала у своєму рішенні від 25 червня 2014 р. № 35-р такі висновки.

По-перше, тягар або обов'язок доведення вини обвинуваченого покладаються на органи розслідування, які не мають права накладати такий обов'язок на обвинуваченого та повинні об'єктивно перевірити всі доводи

захисту з його боку. Сам обвинувачений має право доводити свою невинуватість, проте це лише його право, яке він може використовувати. Забезпечення рівних можливостей та заборони дискримінації при застосуванні принципу презумпції невинності, не виключає особливого підходу до правового регулювання професійної діяльності осіб, які обіймають державні посади. При вступі на державну службу такі особи добровільно приймають обмеження, з якими пов'язаний набутий ними публічно-правовий статус посадової особи, і виконують відповідні вимоги відповідно до встановленої законом процедури, що не тягнуть за собою обмеження або порушення конституційних прав громадян.

По-друге, КООНПК, ратифікована Законом Киргизької Республіки від 6 серпня 2005 р., передбачає можливість вжиття державами-учасницями таких заходів, спрямованих на визнання як кримінально караного діяння незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів публічної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати. Спірні положення ст. 308-1 КК є результатом діяльності державних органів щодо імплементації цієї Конвенції до національного законодавства. При цьому склад злочину «незаконне збагачення» належить до корупційних явищ, які відповідно до положень КООНПК загрожують «стабільності та безпеці суспільства, підривають демократичні інститути й цінності, етичні цінності й справедливість та завдають шкоди сталому розвитку та правопорядку; ставлять під загрозу політичну стабільність та сталий розвиток держави».

По-третє, склад розглядуваного злочину має місце лише тоді, коли посадова особа не може обґрунтувати значне збільшення своїх активів, що перевищує її законні доходи. Процес обґрунтування або доведення походження таких активів має здійснюватися поза кримінальним судочинством та є частиною її зобов'язань як посадової особи чи посадової особи, яка займає відповідальне становище. Необхідність доведення походження своїх активів як обов'язку державного службовця впливає з його іншого зобов'язання – декларувати свої доходи, майно та зобов'язання майнового характеру, мета якого – виявлення та запобігання корупційним правопорушенням. В іншому випадку суть зобов'язання посадової особи декларувати доходи, майно стає вихолощеною і не досягає своєї мети.

Отже, положення оскаржуваної ст. 308-1 КК «Незаконне збагачення» не суперечать конституційним принципам презумпції невинуватості та рівності всіх перед законом та судом. Будь-які дії органів розслідування повинні враховувати вказані принципи. У цьому сенсі тягар доведення, незважаючи на суб'єкт злочину, лежить на органах розслідування, а надання свідчень – це право, а не обов'язок обвинуваченого. Протилежне розуміння диспозиції ст. 308-1 КК суперечитиме конституційним застереженням щодо презумпції невинуватості [5].

Важливу роль у розумінні конституційності кримінально-правової заборони, присвяченої незаконному збагаченню, зіграло і визнання ст. 330-2 КК Республіки Молдова «Незаконне збагачення» такою, яка відповідає Основному Закону цієї держави. На думку Конституційного Суду Республіки Молдова (постанова від 16 квітня 2015 р. № 6) вказана стаття відповідає національній Конституції, оскільки держава має право вирішувати, чи повинні певні

відносини регулюватися кримінальним правом. А презумпція законності набуття майна є однією з форм презумпції невинуватості та не є перешкодою для розслідування незаконності набуття майна. Кримінальне законодавство Республіки Молдова не порушує цю презумпцію разом із презумпцією невинуватості, адже тягар доведення незаконного збагачення покладається винятково на органи державної влади. Також у п. 101 постанови від 16 квітня 2015 р. № 6 згадується про рішення Конституційного Суду Румунії від 29 березня 2007 р., який розглянув конституційність системи контролю джерел доходів високопоставлених посадових осіб, державних службовців і магістратів згідно зі ст. 44 ч. (8) Конституції, яка, як і ст. 46 ч. (3) Конституції Республіки Молдова, передбачає презумпцію законно здобутого майна. У цьому рішенні зазначається, що в разі очевидних невідповідностей між заявленим майном на день призначення або вступу на посаду і майном, придбаним протягом виконання посади, і за наявності неспростованих доказів, що це майно не могло бути придбано коштом доходів, отриманих законним шляхом, або іншим законним способом, презумпція припиняє діяти й порушується процедура контролю майна [6].

Принагідно зауважимо, що передбачене антикорупційним законодавством декларування стосується обмежених категорій осіб, які обіймають відповідні посади чи здійснюють певну діяльність на підставі власного волевиявлення. Відповідно, приймаючи для себе рішення про зайняття відповідної посади чи здійснення відповідної діяльності, особа імпліцитно погоджується і з тим, що наслідком такого вибору буде покладення на неї обов'язку подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [7, с. 231]. До того ж Європейський суд з прав людини у рішенні від 25 жовтня 2005 року за результатом розгляду справи «Випич проти Польщі» констатував, що перебування особи на посаді, пов'язаній зі здійсненням функцій держави, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. При цьому такі особи повинні усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві, автоматично підвищує рівень тиску на приватність їхнього життя [8].

Конституційним Судом Литовської Республіки у рішенні від 15 березня 2017 р. ст. КК цієї країни 189-1 «Незаконне збагачення» було визнано такою, що не суперечить Конституції. Серед іншого, на думку заявників, юридична конструкція, використана у вказаній статті КК, а саме формулювання предмета злочину із застосуванням звороту «майно, яке не могло бути придбане у законний спосіб» неминуче створює ситуацію, коли незаконність доходу визначається на підставі положення про відсутність офіційно отриманих доходів і нездатність відповідача переконливо обґрунтувати їх достатність для придбання виявленого майна. Висновок про незаконність доходів ґрунтується на припущенні, що все, що не можна отримати законним шляхом, отримано незаконним шляхом. У кримінальному судочинстві такий спосіб встановлення фактів можна розглядати як перекладання тягаря доказування на обвинуваченого та керування припущеннями при визначенні вини особи. Як наслідок, може бути порушено принцип презумпції невинуватості, а також заборони давати показання проти себе.

У відповідь на це Конституційний Суд Литовської Республіки ствердив, що оскаржувана стаття КК не регулює процес доказування. Це регулюється нормами кримінально-процесуального законодавства, згідно з якими на прокурора покладається обов'язок довести вчинення злочину, передбаченого ст. 189-1 КК, а суд зобов'язаний перевірити всі деталі, розглянути справу, оцінити докази й обґрунтувати ними свій вирок. Підозрюваний (обвинувачений), реалізуючи право на захист, має право давати показання та заперечувати пред'явлені йому підозри (обвинувачення), але не зобов'язаний доводити, що злочинне діяння щодо незаконного збагачення не було вчинено ним. Ситуації, коли підозрюваний (обвинувачений) обирає право зберігати мовчання, не можуть вважатися автоматичним погіршенням його становища в кримінальному процесі. Конституційний Суд констатував, що ч. 1 ст. 189-1 КК Литви не перекладає тягар доказування на особу, яка підозрюється (обвинувачується) у незаконному збагаченні; таку особу не примушують давати показання проти самої себе, а принцип презумпції невинуватості, закріплений в ст. 31 Конституції Литовської Республіки, не порушується. Існування кримінально-правової заборони, присвяченої незаконному збагаченню, дозволяє зробити економічно не вигідними злочини, пов'язані з корупцією, власністю, економікою, фінансами, інші корисливі злочини, а також запобігти таким діянням і спричиненню збитків державі та суспільству [9].

Таким чином, кримінально-правова заборона, присвячена незаконному збагаченню, неодноразово піддавалась конституційному контролю в багатьох країнах світу, і лише в Україні, Португалії та Італії вказана норма була визнана неконституційною. Натомість в Аргентині, Франції, Киргизії, Молдові і Литві органи конституційної юрисдикції не знайшли підстав для визнання такої кримінально-правової заборони неконституційною, виходячи з того, що тягар доведення незаконного збагачення покладається виключно на органи обвинувачення, а доведення своєї невинуватості є лише правом посадової особи. До того ж публічно-правовий статус посадової особи передбачає добровільне виконання покладених на неї вимог щодо необхідності доведення походження власних активів, зокрема через їх декларування, що не тягне за собою обмеження або порушення конституційних прав.

Список літератури

1. Skirmantas Bikelis. Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective. *Journal of Money Laundering Control*. 2017. Vol. 20 Issue: 2. Pp. 203–214. URL: <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2016-0029> (дата звернення: 17.12.2023).

2. Держзрада та незаконне збагачення нардепа: скеровано до суду. URL: <https://nabu.gov.ua/news/derzhzrada-ta-nezakonne-zbagachennia-nardepa-skеровано-do-sudu/> (дата звернення: 17.12.2023).

3. Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas dėl Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 189-1 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 2017 m. kovo 15 d. Nr. KT4-N3/2017. URL: <https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1679/content> (дата звернення: 17.12.2023).

4. Висновок Amicus Curiae наданий Делегацією Європейського Союзу в Україні та Консультативною місією Європейського Союзу в Україні згідно з частиною 3 статті Закону України «Про конституційний суд України» щодо відповідності Конституції України статті 368-2 Кримінального кодексу від 1 черв. 2018 р. URL: <https://euaci.eu/ua/what-we-do/resources/vysnovok-amicus-curiae-on-constitutional-court> (дата звернення: 17.12.2023).

5. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Чечими 2014-жылдын 25-июну, № 35-Р (жаран Таалайбек Джапарович Саатовдун кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 308-1-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча). URL: <https://cbd.minjust.gov.kg/9630/> (дата звернення: 17.12.2023).

6. Curtea constituțională hotărâre Republica Moldova Nr. 6 din 16-04-2015 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal și Codul de procedură penală (confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită) (Sesizarea nr. 60a/2014). Publicat: 15-05-2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123 art. 10. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=49025&lang=ro (дата звернення: 17.12.2023).

7. Дудоров О.О., Житний О.О., Задоя К.П. та ін. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О.М., 2019.

8. Judgment of European Court of Human Rights in case of WYPYCH v. POLAND (Application No 2428/05) dated 25.10.2005. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71236> (дата звернення: 17.12.2023).

9. Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas dėl Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 189-1 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 2017 m. kovo 15 d. Nr. KT4-N3/2017. URL: <https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1679/content> (дата звернення: 17.12.2023).

Поняття потерпілого за ст. 372 КК України як втілення конституційно-правових норм у кримінальному праві

Конституція України, визнаючи людину найвищою соціальною цінністю (ст. 3), надає гарантії захисту від безпідставного притягнення особи до кримінальної відповідальності та безпідставного засудження (ст. 62). Також статтею 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Звичайно, конституційні норми є нормами прямої дії, але вони потребують подальшого втілення та деталізації в нормах галузевого законодавства. Як приклад, однією з гарантій захисту людини від свавілля держави є стаття 372 Кримінального кодексу України (далі – КК України), якою встановлена відповідальність за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою.

Саме потерпілий за ст.372 КК України, невинуватий у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, є особою, конституційні права якої порушуються і потребують захисту та відновлення, а тому враховуючи актуальність вказаного питання та неоднозначність його розуміння на практиці, пропонуємо розглянути детальніше поняття потерпілого в даному контексті.

Потерпілим від злочину, що розглядається, є невинувата у вчиненні злочину, що їй інкримінується, фізична особа. При цьому це може бути як особа, що взагалі не вчиняла жодного злочину, так і така, що вчинила інший злочин, ніж той, за який її притягують до кримінальної відповідальності. Надання статусу обвинуваченого породжує подальші негативні наслідки для особи, які полягають у можливості застосування до неї запобіжних заходів, усунення з посади, накладання арешту на майно, банківські рахунки та інших заходів процесуального примусу [1, с. 20-21]. Слід наголосити, що потерпілий є обов'язковою ознакою об'єкту складу злочину, передбаченого ст.372 КК України [2, с. 267].

Тому притягнення до кримінальної відповідальності особи, щодо якої є докази її винуватості, але з порушенням встановленого законом процесуального порядку, не може кваліфікуватися за ст.372 КК і за інших необхідних умов може розглядатися як злочин, передбачений ст.364 КК. Застосування ст.372 КК виключається й у разі притягнення завідомо невинного не до кримінальної, а до інших видів юридичної відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, цивільної-правової). За інших необхідних умов такі дії можуть містити ознаки злочину, передбаченого ст.364 КК [3, с. 844.].

Під невинністю особи слід розуміти відсутність підстави кримінальної відповідальності – відсутність події злочину, або відсутність у діях особи складу злочину [4, с. 17].

Проте виникає питання щодо співвідношення понять невинний та невинуватий, невинність та невинуватість та їх правильного застосування, оскільки в Конституції України та статтях 7, 17 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) використовується термін «презумпція невинуватості». Крім того, у КПК України терміни «невинуватий» та «невинуватість» використовується у 8 статтях (ст.ст. 2, 17, 223, 290, 374, 411, 461, 627). Хоча, у КК України використовується обидва зазначені терміни: і невинувата особа (ст. 2), і невинна особа (ст.ст. 372, 374).

Як влучно зазначав М. І. Панов, неприпустимо позначати у КК України – в єдиній термінологічній системі (єдиному термінологічному полі) одні й ті самі поняття різними термінами, а різні поняття – одними й тими самими термінами або термінами, які близькі чи збігаються за лексичною формою і звучанням (слова омоніми, пароніми). Ці термінологічні недоліки погіршують якість закону і викликають складнощі при його тлумаченні та застосуванні [5, с. 218].

У словниках української мови закріплені синонімічні роз'яснення для термінів «невинуватий» і «невинний», а саме «який не має за собою вини, не зробив злочину, не провинився у чомусь». Хоча для терміну «невинуватий» наводиться лише вказане значення, а термін «невинний» використовується також у значеннях «морально чистий, непорочний», «який виражає моральну чистоту, непорочність», «пов'язаний з морально чистою, непорочною поведінкою», «наївний, простодушний, нехитрий», «який не завдає шкоди; нешкідливий, безневинний» [6].

Дослідники І. В. Рогатюк та О. В. Мінченко провели, як ними зазначено, невеличкий історичний ретроеккурс, у результаті якого дійшли висновку, що вказані вище некоректні терміни закралися до кодексів та законів України внаслідок неправильного перекладу з російської мови на українську терміна «виновный, невиновный», що містився в Основах кримінального судочинства законодавства Союзу РСР та союзних республік від 25 грудня 1958 р. У вихідній редакції Основ судочинства застосовано термін «виновный», що при правильному змістовному перекладі повинно відповідати українському терміну «винуватий». Водночас російському поняттю «невиновный» відповідає українське поняття «невинуватий», і аж ніяк не те, що містилося у КПК 1960 р. [7, с. 201-202].

Тобто необхідно погодитися з поширеною думкою вчених, зокрема С. І. Кравченка, що для однотипності вживання термінології в конституційному, кримінальному та кримінальному процесуальному праві України, та керуючись змістом положень ст. 62 Конституції України, у КК України слід використовувати поняття «невинуватий» [8, с. 121]. Оскільки саме використання терміну «невинуватий» забезпечує однозначність розуміння та тлумачення понять, а термін «невинний» надає поняттям емоційне забарвлення і багатозначність і розмитість трактування, в тому числі при тлумаченні і застосуванні норм статті 372 КК України.

Вбачається, що така уніфікація понять є очевидною і жодних перепон для усунення зазначених колізій між термінами «невинуватий» і «невинний» не існує, але законодавцем вказане питання не урегульоване з 2001 р. (часу прийняття КК України).

При дослідженні даної проблеми П. П. Андрушко вказує, що наявності складу злочину «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» необхідно встановити: 1) відсутність у діях особи, притягнутої до кримінальної відповідальності, складу злочину; 2) усвідомлення слідчим, прокурором того факту, що в діях особи відсутній склад злочину; 3) мало місце (було здійснено) повідомлення особі підозри про вчиненні нею злочину, склад якого в її діях відсутній [4, с. 17].

Із зазначеного випливає дві основні характеристики потерпілого від досліджуваного кримінального правопорушення: невинуватість (особа є невинуватою у вчиненні інкримінованого злочину) і завідомість (про це відомо слідчому або прокурору).

В даному випадку суб'єкт діє *завідомо*, тобто усвідомлює очевидність притягнення до відповідальності саме невинного і бажає цього [3, с. 845]. Хоча завідомість, в першу чергу, характеризує суб'єктивну сторону діяння, і одночасно потерпілого.

Таким чином, у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст.372 КК України, потерпілий є обов'язковим елементом об'єкту кримінального правопорушення як соціальний суб'єкт та учасник суспільних відносин. Потерпілим виступає особа, невинувата у вчиненні кримінального правопорушення, відносно якого їй повідомлено про підозру уповноваженою особою, якій достеменно відомо про невинуватість потерпілого.

При цьому, однозначно правильним є використання терміну «невинувата особа», що зумовлює необхідність внесення відповідних змін до ст.372 КК України та заміни терміну «невинний». Не зважаючи, на той факт, що вказані зауваження вже були в різний період у науці кримінального права, проте відповідні зміни до КК України так і не внесені, а теоретичні обґрунтування законодавчих змін залишені без уваги.

Хоча слід зазначити, що проєкт Кримінального кодексу України [9], підготовлений робочою групою з питань розвитку кримінального права, створеною на підставі Указу Президента України № 584/2019 від 07.08.2019 р., зовсім по іншому вирішує питання щодо потерпілого від аналогічного кримінального правопорушення, поняття і ознаки якого взагалі не закріплені у диспозиції статті, в тому числі і його невинуватість.

Так, статтею 8.2.10 проєкту КК України (станом на 25.10.2023 р.) встановлена відповідальність за *безпідставне* притягнення до кримінальної відповідальності. Тобто у проєкті пропонується вважати злочином 1 ступеня 1) повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або 2) звернення до суду з обвинувальним актом чи клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, вчинене прокурором, слідчим або детективом *без визначених законом підстав* [9].

Новелою проєкту є формулювання повідомлення про підозру «без визначених законом підстав». Проте у чинному КПК України не закріплено поняття «підстави для повідомлення особі про підозру», що переводить вказане поняття у площину теоретичних та оціночних та може трактуватися як сукупність складових: 1) вчинення особою кримінального правопорушення та 2) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Тобто якщо особа не вчиняла злочин, відносно якого їй повідомлено про підозру, то склад злочину очевидний. Проте якщо особа вказаний злочин вчинила, яким чином оцінити недостатність доказів для повідомлення про підозру? Чи необхідно отримати виправдувальний вирок відносно потерпілого, чи закриття кримінального провадження в порядку ст.284 КПК України, чи якимось іншим чином встановити відсутність підстав для повідомлення про підозру? Також постає питання щодо того, чи в кожному випадку відсутність таких підстав буде зумовлювати відповідальність прокурора, слідчого або детектива? При цьому питання невинуватості потерпілого та завідомості цього для суб'єкта кримінального правопорушення не витікають із майбутнього законодавчого формулювання статті і можуть тлумачитися на практиці різним чином.

Список літератури

1. Злочини проти правосуддя: навч. посіб. за заг. ред. В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2011. 160 с.
1. Сийплові М. В. Дискусійні питання визначення ознак об'єкта притягнення, завідомо невинного, до кримінальної відповідальності. *Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки»*. 2013. Том 26 (65). № 2-2. С. 266-272.
2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна / Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 5-те вид. Харків: Право, 2013. 1040 с.
3. Андрушко П. П. Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. *Адвокат*. 2014. №6 (165). С. 8-23.
4. Панов М. Понятійний апарат кримінального права та його науково-практичне значення. *Право України*. 2018. №4. С. 205-222.
5. Див.: Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970-1980. Т. 5. С. 259. URL: <http://sum.in.ua/s/nevynuvatyj>; URL: <http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9>; URL: <https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9> (дата звернення 21.08.2022).
6. Рогатюк І., Мінченко О. Невинуватість чи невинність. Невідповідність дефініцій Кримінального процесуального та Кримінального кодексів статті 62 Конституції України. *Право України*. 2019. №4. С.196-205.
7. Кравченко С. І. Зміст поняття «завідомо невинний» як ознака потерпілого (ст.372 Кримінального кодексу України). *Право України*. 2017. №2. С. 117-123.

8. Проект Кримінального кодексу України станом (контрольний текст станом на 14.10.2023 р.) URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/10/15/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-14-10-2023.pdf> (дата звернення 11.12.2023).

СЕКЦІЯ II.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Яценко І.С., виконавчий директор Медичного центру “Гемафонд”,
кандидат юридичних наук

Імплементация законодавства ЄС щодо діяльності біобанків на прикладі Республіки Польща (кримінально-правовий аспект)

Термін «**біобанк**» не врегульований на законодавчому рівні ні в Україні, ні в ЄС, однак цей термін широко використовується у фаховій літературі або у офіційних документах. В самому загальному вигляді під «біобанком» розуміється організаційна структура (як правило, юридична особа), яка на підставі відповідної ліцензії займається діяльністю, пов'язаною зі збором, процесингом, дослідженням, зберіганням та застосуванням або випуском біологічного матеріалу людського походження та пов'язаної з ним інформації, в першу чергу клітин і тканин людини.

Що стосується законодавчого визначення, то в Україні вживається визначення **банк пуповинної крові, інших тканин і клітин людини**, в Польщі - **банк тканин і клітин**, в діючому законодавстві ЄС - **заклад тканин**, в проектах - **установа, яка діє у сфері речовини людського походження (або англійською: substances of human origin, SoHO)**

Варто також підкреслити, що діяльність біобанків безпосередньо не пов'язана з трансплантацією органів, тканин або клітин, хоча і може у деяких випадках бути певною ланкою у підготовці до цього процесу. Тому питання трансплантації органів та пов'язані з цим кримінально-правові аспекти ми не розглядаємо.

У ЄС питання розвитку біобанків, та усього, що з ними цим пов'язано приділяється велика увага. Їх діяльність розглядається, як важлива складова частина так званого Advanced Medical Treatment, або в українській класифікації – високоспеціалізована медична практика. Їх діяльність врегульовано на рівні Директиви ЄС 2004/23/ЄС від 31 березня 2004 року «Про встановлення стандартів якості та безпечності для донації, заготівлі, тестування, перероблення, консервації, зберігання та реалізації людських тканин і клітин» та національних законів держав-членів ЄС. розроблений відповідний Регламент ЄС, який буде мати пряму дію у кожній з держав-членів.

На сьогодні в ЄС підготовлена пропозиція нового Регламенту ЄС «Про стандарти якості та безпеки речовин людського походження призначених для використання в організмі людини». Цей Регламент може бути схвалений Європейським парламентом та Радою ЄС вже у 2024 році. Він пройшов перше читання у Європейському парламенті 12 вересня цього року, а у листопаді цього року Рада ЄС направила до Європейського парламенту пропозиції змін до цього регламенту, які були схвалені Радою у жовтні цього року.

На відміну від Директив ЄС, які реалізуються через національне законодавство і не мають характеру прямої дії (вони зобов'язують державу-члена у певний термін вжити заходів, спрямованих на досягнення визначених у ній цілей), Регламент — це нормативно-правовий акт Європейського Союзу, який підлягає негайному виконанню як закон в усіх державах-учасниках одночасно.

Ст. 80 вищезгаданого проекту Регламенту передбачає, що держави-члени встановлюють норми щодо покарань, які застосовується у разі порушення положень цього Регламенту та вживають всіх необхідних заходів для забезпечення їх виконання. Передбачені покарання мають бути ефективними, пропорційними та переконливими.

У березні-червні 2014 року Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, яка повністю набула чинності 1 вересня 2017 року. 23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, а 14 грудня 2023 року Рада Європейського Союзу вирішила розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.

У ч. 1 ст. 472 Угоди про асоціацію з ЄС передбачено, що вона охоплює, зокрема, таку сферу, як «d) якість та безпечність субстанцій людського походження, зокрема крові, тканини та клітин». А ст. ст.428, передбачає зобов'язання Україна щодо поступового наближення свого законодавства та практики до принципів *acquis* ЄС (тобто правової системи ЄС), зокрема у сфері інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну.

На виконання Угоди про асоціацію з ЄС Кабінет Міністрів України своєю постановою №1106 від 25 жовтні 2017 року затвердив відповідний план заходів, який передбачає, зокрема, **«1400. Приведення у відповідність з нормами ЄС ліцензійних умов і процедур ліцензування та акредитації установ, що працюють із тканинами і клітинами людини; 1401. Забезпечення ефективного державного нагляду та контролю за діяльністю установ, що працюють із тканинами та клітинами людини»**. Під законодавством ЄС, у відповідність до якого необхідно привести норми українського законодавства щодо ліцензійних умов і процедур ліцензування та акредитації установ, що працюють із тканинами і клітинами людини, мається на увазі, в першу чергу, вищезгадана Директива ЄС 2004/23/ЄС від 31 березня 2004 року «Про встановлення стандартів якості та безпечності для донорів, заготівлі, тестування, перероблення, консервації, зберігання та реалізації людських тканин і клітин».

В Україні діяльність біобанків, зокрема, ліцензування їх діяльності врегульовано на рівні підзаконних нормативних актів, а саме «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 286.

Що стосується Республіки Польща, то на виконання вимог Директиви 2004/23/ЄС, у Польщі був прийнятий спеціальний закон від 1 липня 2005 року «Про збір, зберігання і трансплантацію клітин, тканин і органів».

Розділ 10 цього закону містить кримінальні норми, які визначають так звані «позакодексні» злочини або кримінально-карані діяння, в частині порушення цього закону, зокрема:

- ст. 43 Розповсюдження оголошення про платний продаж, купівлю чи посередництво в платному продажу чи купівлі клітини, тканини чи органу;
- ст. 44 Придбання, збут клітин, тканин чи органів, посередництво в їх придбанні чи збуті, участь у їх придбанні всупереч положенням Закону;

- ст. 45 Здійснення діяльності, призначеної для банку тканин і клітин, без необхідного дозволу;

- ст. 46 Забір або трансплантація тканин, клітин або органів всупереч положенням Закону;

- ст. 46а Вивезення з території Республіки Польща або ввезення на територію Республіки Польща клітин, тканин або органів без необхідної згоди.

Розглянемо склад злочину, передбачений ст. 45 **Здійснення діяльності, призначеної для банку тканин і клітин, без необхідного дозволу**. Норма статті передбачає, що кожен, хто без необхідного дозволу здійснює діяльність, передбачену положеннями Закону про банк тканин і клітин, карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до одного року.

Об'єктом злочину є встановлений законом порядок обороту тканин і клітин людини, вірогідність банків тканин і крові, опосередковано - безпека здоров'я, а також здоров'я та життя.

Об'єктивна сторона характеризується суспільно-небезпечним діянням, яке полягає у провадженні без відповідного дозволу діяльності, призначеної для банків тканин і клітин. Склад – формальний чи матеріальний – цього злочину не є чітко вираженим. В польській доктрині існує погляд, що цей злочин має формальний склад, оскільки він не передбачає наслідку у вигляді фактичного отримання тканин чи клітин або фактичного виконання завдань банку тканин чи клітин. Одночасно, переважає думка, що він є матеріальним і що результатом є фактичне здійснення діяльності, призначеної для банків, тобто виконання принаймні однієї діяльності, що належить до завдань (обов'язки банку тканин або клітин). Оскільки диспозиція статті говорить про ведення діяльності, то для повного складу злочину недостатньо одноразової дії суб'єкта. Його дії повинні мати певні ознаки регулярності, повторювальності або систематичності.

Закон визначає банк тканин і клітин у ст. 2 розділ 1 п. 3 як організаційна одиниця, яка провадить діяльність у сфері збору, обробки, стерилізації, зберігання, розповсюдження, випуску в обіг, імпорту, експорту тканин і клітин або імпортової діяльності; суб'єкт такого типу також може збирати або досліджувати тканини та клітини після виконання вимог, передбачених Законом. Умовою здійснення діяльності є отримання дозволу міністра охорони здоров'я. Отримання дозволу залежить від виконання банком умов, встановлених законом.

З точки зору **суб'єкта** злочину він є універсальним. Вчинити його може кожен. Суб'єктом злочину є особа яка діє від імені організаційної структури, яка здійснює діяльність банку клітин та тканин, без відповідної ліцензії на таку діяльність. Одночасно Закон від 28 жовтня 2002 р. про відповідальність **колективних суб'єктів** за дії, заборонені під загрозою покарання, не передбачає цього злочину в ст. 16. Таким чином, колективний суб'єкт не може нести відповідальність у цьому випадку.

З **суб'єктивної сторони** цей злочин може бути вчинене лише умисно, в обох формах умислу – прямого і непрямого. Прямий умисел означає, що винний, знаючи, що певні дії, пов'язані з клітинами і тканинами, потребують дозволу, бажає виконати їх, не маючи його. У разі непрямого (евентуального) умислу злочинець не впевнений, чи потрібен дозвіл для здійснення певних дій

щодо клітин і тканин, він припускає, що це може бути так, але це не заважає йому їх виконувати, тому він погоджується що, можливо, скоює злочин.

Для ознак суб'єктивної сторони цього злочину немає значення мотив. Для кваліфікації злочину немає значення, чи здійснює злочинець таку діяльність з мотивів наживи чи бажання покращити доступ до тканин і клітин для людей, які потребують трансплантації, чи прискорити дослідження в галузі трансплантології. Таке ставлення винного повинно бути враховано судом на стадії призначення покарання як обставина, що обтяжує чи пом'якшує відповідальність відповідно.

Шепітько М. В., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, доктор юридичних наук, професор

Мапування кримінальних правопорушень в історичному, політичному, міжнародному та порівняльному вимірах

Чезаре Ломброзо в своїй роботі «Анархісти» здійснив дослідження «географії політичних злочинів», що надало змогу продемонструвати на мапі прогресивний розподіл революцій в Європі (з 1791 по 1880 рр.) з пошуком ймовірних причин таких злочинів (рас, їх схрещення, поганого управління). Зокрема, видатний Ч. Ломброзо знайшов закономірність, що «число повстань збільшується з півночі на південь разом з температурою» [1, с. 286-292]. Останнім часом в спеціальній літературі фіксуються звернення до географії злочинності та різного роду мапувань кримінальних правопорушень. Цікаво, що до такого методу дослідження вдаються не тільки засновники методу – фахівці в географії, але й і спеціалісти в кримінальному праві, кримінології, криміналістики та судових науках (forensic sciences).

Так, географ Ф. Кіпчач звертає увагу, що «в Україні виникли великі територіальні контрасти активності суспільно небезпечних діянь (злочинів), учинених населенням. Виокремлюється «пояс» активної злочинності, який пролягає смугою із південного заходу на схід України. Надзвичайно і дуже високу частоту виявлених та офіційно зареєстрованих суспільно небезпечних винних діянь у розрахунку на 100 тис. населення, включаючи неповнолітніх, обчислено в індустріальній та найбільш урбанізованих Запорізькій, Луганській, Донецькій і Дніпропетровській областях, а також АР Крим та м. Севастополі» [2, с. 193]. В. Глибовець доходить до висновку, що «головні чинники, які визначають географічні відмінності злочинності, – це соціально-економічні явища і процеси» [3, с. 97]. Таким чином, географи ще в 2011-2018 рр. робили висновки про географічні особливості проявів підвищеного рівня злочинності та кількості вчинених кримінальних правопорушень в окремих регіонах, пов'язуючи це з соціально-економічними процесами. Цікаво, що з початком широкомасштабного російського вторгнення до України саме ці регіони стали лінією фронту та метою російської навали. Слід зазначити, що історико-правові дослідження кримінальних правопорушень в Україні також надають можливість відшукати природні/нав'язані історичні зв'язки національного кримінального законодавства з кримінальними (карними) законодавствами інших держав, вплив міжнародно-правових актів та історичних процесів. Типовим для дисертаційних та монографічних досліджень стають історико-правові проблеми розвитку як окремих кримінальних правопорушень, так і цілих інститутів Особливої частини кримінального права. Трапляються спроби побудови «історичної мапи злочинів, проступків та провинностей проти правосуддя» [4, с. 100-106].

Протидія широкомасштабній російській агресії проти України поставила складне завдання перед представниками правоохоронних органів та неурядових організацій у фіксації та документуванні воєнних злочинів, злочинів проти

людяності, геноциду та злочину агресії. З 24 лютого 2022 р. Офісом Генерального прокурора було зареєстровано кримінальних правопорушень – 111 352 порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України); 87 – планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 КК України); 66 – пропаганди війни (ст. 436 КК України). По «магістральній справі» щодо агресії РФ зафіксовано 681 підозрюваних-представників військово-політичного керівництва РФ [5].

Активність неурядових організацій надають широкі можливості з додаткової фіксації воєнних злочинів та доказів їх вчинення. Зокрема, проект «Соняшники» «призначений для доповнення діяльності національних органів та міжнародних трибуналів, створених для переслідування та розгляду воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду, агресії та інших серйозних порушень прав людини, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну, а також для підтримки органів, які беруть участь у процедурах стосовно відшкодування збитків» [6]. Надаючи можливість подати заявку про вчинення відповідного злочину свідку або потерпілій особі, проект «Соняшники» дає можливість їх подання без зайвого психологічного впливу онлайн та безпечного збереження до передачі доказової інформації таких злочинів міжнародним та національним інституціям для здійснення правосуддя та відновлення справедливості.

Кембріджським словником «мапування» (англ. mapping) визначається як «діяльність або процес складання мапи; діяльність чи процес створення зображення або діаграми, яка являє собою щось; діяльність з опсиу того, де знаходяться специфічні гени на хромосомі (біол.); діяльність з опису того, де в мозку виконуються конкретні завдання (спец. біол.)» [7]. С. Ніколіч, яка представляє штаб-квартиру Інтерполу, зазначає, що «аналітик злочинності (crime analyst) буде збирати та аналізувати статистику злочинності, складати звіти, розслідувати довготермінові проблеми та надавати стратегії реагування, використовувати технології мапування... Мапування злочинності – це піддисципліна географії, яка фокусується на мапуванні інцидентів, яка дозволяє аналітикам злочинності виявляти «гарячі точки» злочинності. Мапування злочинності вказує не тільки про місце, де було вчинено злочин, але й про злочинця, а також жертву, їх місце проживання, праці та інші активності. Існує три типу кримінального аналізу, які можуть здійснюватися за допомогою мапування: 1) тактичний аналіз злочинності (в короткій перспективі, щоб зупинити дії, які відбуваються тепер); 2) стратегічний аналіз злочинності (довготривалий (аналіз) з метою ідентифікації місцевостей з високим рівнем злочинності для їх скорочення); 3) аналіз адміністративної злочинності (аналізує розгортання поліції у важливих місцях)» [8].

З початком війни розслідувачі «Bellingcat» створили онлайн-мапу на базі платформи TimeMap Forensic Architecture за допомогою засобів цифрової криміналістики та методів OSINT для документування доказів воєнних злочинів, «коли снаряди чи ракети потрапляють в цивільні об’єкти, коли атаки призвели до руйнування цивільної інфраструктури, коли наявне цивільні поранені чи нерухомі тіла цивільних осіб» [9]. Така мапа демонструє дату, подію воєнного злочину, його наслідків, джерело інформації, фіксує місце його вчинення на мапі України. Прикладом такого мапування стає також спільний проект Антикорупційного штабу та Слідство.Інфо, що формують реєстр

російських військових причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні, особливостей розслідування окремих кейсів, застосованого покарання за окремими кримінальними провадженнями, зібраної інформації про колаборантів, а також саму мапу встановлених воєнних злочинців та віднесення їх до військової частини з нанесенням даної інформації з прив'язкою до географічної місцевості, де вона знаходяться [10].

Таким чином, мапування кримінальних правопорушень в історичному, політичному, міжнародному та порівняльному вимірах дає змогу фіксації (документування) їх вчинення, збереження доказової інформації та джерела походження такої інформації. Мапування як наочний інструмент дає змогу аналізу інформації як про одне, доволі масштабне кримінальне правопорушення, так і про їх сукупність, пов'язану із певною спільністю. Мапування дає змогу проаналізувати як стан злочинності, так і діяння, наслідки, цілі та причини вчинення кримінальних правопорушень. Цінним інструментом такої діяльності стає діяльність груп розслідувачів та правозахисників, неурядових організацій, які беруться за фіксування даної інформації з метою притягнення винуватих воєнних злочинців до кримінальної відповідальності. Мапування також стає важливим інструментом в оцінці розвитку кримінального законодавства України в історичному та політичному контексті, що дає змогу відшукати його корені, змінюваність, спадковість крізь довгі періоди часу, встановити його реальні джерела, їх природність / нав'язаність.

Список літератури:

1. Ломброзо Ч. Преступный человек. МИДГАРД, 2005. 877 с. URL: dot.kostacademy.kz/bible/files/864868164.pdf
2. Кіптяч Ф. Географія злочинності в Україні. Вісник Львівського університету. Серія: Географія. 2011. Вип. 39. С. 193. (С. 183-195)
3. Глибовець В. Географія кримінальних правопорушень України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2018. № 70. С. 97. (С. 93-98)
4. Шепітько М. В. Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії: монографія. Харків: Право, 2018. С. 100-106. (408 с.)
5. Сайт Офісу Генерального прокурора. URL: <https://www.gp.gov.ua/>
6. Проект «Соняшники». URL: <https://www.projectsunflowers.org/uk/>
7. Mapping. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mapping>
8. Nikolic S. Crime Scene Analysis, and Mapping. Interpolice. URL: <https://interpolice.org/amp/crime-scene-analysis-and-mapping>
9. Bellingcat. URL: ukraine.bellingcat.com/?range=2023-11-28&range=2023-11-29
10. Russian War Criminals. URL: <http://rwc.shtab.net/map>

Карчевський М.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і криминології Львівського державного університету внутрішніх справ, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Віртуальні активи та штучний інтелект: яким має бути їх кримінально-правове відображення?⁶

1. Використання віртуальних активів та соціалізація штучного інтелекту є найбільш обговорюваними проблемами кримінально-правового регулювання інформатизації. Тому обговоримо їх в межах даної доповіді.

2. Інформатизація представляє собою сукупність процесів, направлених на задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства.

3. Кримінально-правове регулювання здійснюється на двох рівнях – нормативному (законодавчому, правотворчому) та індивідуальному (правозастосовному), тобто включає як законотворення, так і правозастосування. Законодавчий рівень кримінально-правового регулювання – це правове регулювання кримінально-правових суспільних відносин. Правозастосовний рівень кримінально-правового регулювання – це правове регулювання конкретного кримінально-правового відношення, породженого вчиненням конкретного злочину, що загальним чином урегульоване нормами кримінального права.

4. Мінімізація негативних наслідків представляє собою основний напрям впливу кримінально-правового регулювання на інформатизацію. Відповідно до структури кримінально-правового регулювання, цей вплив здійснюється як на правозастосовному рівні так і на законодавчому.

5. Специфіка протидії злочинному використанню віртуальних активів на правозастосовному рівні полягає у тому, що в Україні в умовах незавершеності правового регулювання використання віртуальних активів (прийнято відповідний закон, але він набере чинності після внесення змін до Податкового кодексу), спостерігається фактичне використання віртуальних активів для вчинення кримінальних правопорушень.

За нашими оцінками, на вересень 2021 року у Єдиному державному реєстрі судових рішень було обліковано 52 обвинувальних вироків, що стосувалися використання криптовалюти. 36 – використання криптовалюти для незаконного обігу наркотиків, 15 – «комп'ютерні» злочини, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення для прихованого майнінга криптовалюти, продаж даних, 1 – шахрайство. У лютому 2023 реєстр містив вже 100 обвинувальних вироків. 59 – пов'язані з функціонуванням он-лайн мереж розповсюдження наркотиків (28 – «end users»), 19 – «комп'ютерні» злочини, 9 –

⁶ Примітка. Тези підготовлено в межах реалізації грантового проекту 2022.02/0048 «Рационалізація протидії злочинності в Україні». Кембридж - НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету)

посягання на власність, 5 – підробка документів, по 2 – незаконний обіг електронних грошей, збут порнографічних матеріалів, по 1 – злочини проти національної безпеки, легалізація доходів, незаконний обіг зброї, службовий злочин.

Очевидно, що така кількість судових рішень є вкрай незначною і сама по собі не може свідчити про значний рівень використання криптовалюти злочинцями в Україні. Водночас очевидною є тенденція розширення злочинного використання віртуальних активів в Україні. Можна зазначити, що відбуваються як кількісні, збільшення випадків злочинного використання віртуальних активів, так і якісні, збільшення видів злочинного використання віртуальних активів.

До того ж, актуальні експертні дослідження свідчать, що рівень використання криптовалюти у національному сегменті злочинності є значним. Відповідно до The Chainalysis 2021 Crypto Crime Report[1] Україна посідала третє місце (після РФ та США) за обсягом транзакцій на електронні гаманці, асоційовані з інтернет магазинами наркотиків, які функціонують в darknet. Загальний обсяг транзакцій з України на гаманці інтернет магазинів та з гаманців інтернет магазинів на Україну склав у 2020 році близько \$100 млн.

Поза увагою міжнародних експертів не залишилося й прийняття в Україні Закону «Про віртуальні активи». Оглядачка Foreign Policy Елізабет Броу розмірковує про перспективи легалізації віртуальних активів в Україні та зазначає наступне: «...до значного рівня корумпованості додається інструмент, який надає корупціонерам нові можливості ... на кінець березня 2021 року українські державні службовці задекларували 46,351 біткоїн, що складає близько \$1.7 мільярда ... Україна намагається отримати \$2.2 мільярди від МВФ у 2021 році». Та підсумовує: «Велика ставка Києва на цифрові гроші може мати негативні наслідки і погіршити корупційні проблеми країни»[2].

Порівнюючи світові тенденції злочинного використання віртуальних активів та наведені результати аналізу національної судової практики не можна не звернути уваги й на істотну різницю розподілу за родовим об'єктом. Так за експертними оцінками останні 6 років (2017-2022) характеризувалися тим, що більшість злочинного використання віртуальних активів відбувалася при вчиненні кримінальних правопорушень проти власності[1]. Наприклад, сукупний обсяг віртуальних активів, здобутих під час вчинення злочинів проти власності у 2022 році склав \$9,7 млрд. Того ж року обіг віртуальних активів на інтернет-майданчиках, пов'язаних із незаконним збутом наркотиків склав \$1,3 млрд. Натомість національна судова практика характеризується переважною часткою судових рішень, пов'язаних з використанням віртуальних активів для незаконного обігу наркотиків. Частка злочинів проти власності, пов'язаних з використанням віртуальних активів, у національній судовій практиці явно не відповідає експертним оцінкам світових тенденцій так званої «криптозлочинності». Найбільш вірогідним є наступне пояснення: значна частина злочинів проти власності, пов'язаних з використанням віртуальних активів залишається латентною.

Якими мають бути першочергові кроки на законодавчому рівні кримінально-правового регулювання? На нашу думку, чинне законодавство про

кримінальну відповідальність дозволяє забезпечити достатній рівень захисту суспільних відносин власності на віртуальні активи. Водночас, для того, щоб кримінальний закон почав «працювати», необхідно завершити роботу щодо створення правового поля для функціонування ринку віртуальних активів. Набрання чинності Законом України «Про віртуальні активи» дозволить надавати процесуальній формі даним про власника віртуального активу, його вартість в національній валюті тощо. Крім того потребуватимуть розв'язання певні організаційні питання протидії «криптозлочинам». Враховуючи важливість та необхідність виявлення, документування та процесуального використання відомостей щодо незаконних операцій під час вчинення кримінально караних діянь предметом розрахунку в яких виступає криптовалюта доцільно розглянути можливість розробки відповідного порядку (настанови, інструкції) у якому передбачити тактичні аспекти фіксації з використанням комплексу НС(Р)Д, алгоритм дій щодо вилучення криптовалюти та її збереження до прийняття рішення по справі.

Водночас, повторимо ще раз, для забезпечення кримінально-правового регулювання суспільних відносин щодо віртуальних активів цілком достатньо чинного законодавства про кримінальну відповідальність.

6. Формування правового поля для розвитку технологій штучного інтелекту. Збройна агресія РФ прискорила практичне впровадження технологій штучного інтелекту в роботу національних правоохоронних органів. Розслідування воєнних злочинів, діяльності колаборантів, пропаганди на користь агресора вимагають оперативного опрацювання значних масивів даних. Правоохоронці активно використовують системи розпізнавання обличчя, відеоаналітику, транскрибування відео та аудіозаписів. Водночас, використання штучного інтелекту правоохоронними органами без належного правового регулювання та комплексу організаційно-технічних заходів для дотримання нормативних приписів може привести до системних порушень прав людини, та, як наслідок, ускладнити євроінтеграційні процеси, діалог із міжнародними партнерами України.

Значний сегмент сучасного юридичного дискурсу пов'язаний з допустимістю та межами використання технологій штучного інтелекту в сфері правозастосовчого кримінально-правового регулювання. Основне завдання, яке вирішують тут дослідники, полягає у створенні системи критеріїв та механізму оцінки відповідності спеціалізованих систем штучного інтелекту в контексті ризик-орієнтованого регулювання. Останнє має забезпечити мінімізацію таких ризиків використання систем штучного інтелекту: порушення приватності, маніпулювання поведінкою людини, алгоритмічне упередження та непрозорість[3].

Обґрунтованим є й прогноз широкого використання технологій штучного інтелекту для вчинення кримінальних правопорушень[4]. Зокрема, вельми вірогідною є поява нових форм шахрайства на основі формування персонального інформаційного середовища та профілювання значної кількості

людей із метою подальшого автоматизованого фішигу або вішингу. Вірогідними можуть стати масштабні кібератаки на основі автоматизованого виявлення уразливостей комп'ютерних систем та їх знову ж таки автоматизованого використання. Протиправне використання технологій штучного інтелекту можливе також шляхом створення високоякісних підробок відео- або аудіоконтенту, розробки надскладних схем легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом тощо[4, с. 40-56]. Вірогідною є поява принципово нових видів «комп'ютерних» кримінальних правопорушень. Ідеться про так звані «змагальні» атаки (adversarial attacks) та «отруєння» штучного інтелекту. Перші полягають у відшукуванні недосконалостей створених систем розпізнавання образів або мовлення (звуку) та подальшому їх використанні для приведення пристроїв зі штучним інтелектом у некоректний режим роботи. «Отруєння» штучного інтелекту полягає у втручанні в процес розробки пристроїв шляхом внесення змін до так званих «навчальних» наборів даних. У результаті подібних дій пристрій зі штучним інтелектом у певних ситуаціях функціонує у спосіб, який значно відрізняється від запланованого розробниками[4, с. 58-60].

За нашою оцінкою сучасний рівень розвитку технологій штучного інтелекту не потребує оновлення кримінального законодавства. Водночас, активне використання цих технологій правоохоронними та судовими органами, а також істотні трансформації правового регулювання інформаційної приватності потребують вдосконалення законодавства.

7. Одночасно з вимогою актуальності змісту законодавче кримінально-правове регулювання в сфері інформатизації має бути технологічно нейтральним. Наприклад, норма про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням комп'ютерної техніки (ч. 4 ст. 190 КК), є такою, що втрачає актуальність через наявність у ній положень, що відносяться до певної технології. Швидкість розвитку технологій вимагає відмовлятися від законодавчих формулювань, що вказують на певні види технологій. Будь який закон, пов'язаний із конкретною технологією матиме дуже обмежений час корисного існування.

8. Для продовження дискусії пропонуємо наступне бачення основних напрямів кримінально-правового регулювання використання віртуальних активів та технологій штучного інтелекту:

- протидія негативним наслідкам поширення віртуальних активів та технологій штучного інтелекту на даний час можлива на основі чинного кримінального законодавства, доповнення КК спеціальними нормами видається не тільки неактуальним, але й таким що не відповідає вимогам технологічної нейтральності законодавства;

- ефективне кримінально-правове регулювання використання віртуальних активів потребує: по-перше, завершення формування відповідного правового поля, набрання чинності Законом України «Про віртуальні активи»; по-друге, організаційно-технічної роботи, розробки та впровадження інструкцій

(порядків, положень) щодо вилучення віртуальних активів та їх збереження правоохоронними органами;

- широке впровадження технологій штучного інтелекту актуалізує питання правового регулювання їх використання правоохоронними органами.

Список використаних джерел:

1. Grauer K., Updegrave H. The Chainalysis 2021 Crypto Crime Report. URL : <https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html>

2. Braw E. Ukraine Wants to Be Cryptocurrency Central. Foreign Policy: website. URL : <https://foreignpolicy.com/2021/06/02/ukraine-wants-to-be-cryptocurrency-centra>

3. Карчевський М.В. Штучний інтелект у діяльності правоохоронних органів: світовий дискурс та можливості для України // Українська воєнна та повоєнна кримінальна юстиція: матеріали ІХ (XXII) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 26–27 жовтня 2023 року) / упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2023. – С. 121-134

4. Dupont B., Stevens Y., Westermann H., Joyce M. Artificial Intelligence in the Context of Crime and Criminal Justice. Korean Institute of Criminology, Canada Research Chair in Cybersecurity, ICCS, Université de Montréal. 2018. Pp. 33-37. URL:

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication/files/Artificial-Intelligence-in-the-Context-of-Crime-and-Criminal-Justice_KICICCC_2019.pdf.

Мовчан Р. О., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор

Предмет умисного знищення/пошкодження об'єктів рослинного світу за КК України та кримінальним законодавством зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз⁷

У правовій науці питання про предмет кримінального правопорушення є активно досліджуваним. Проте уніфікована позиція щодо його суті серед науковців відсутня, що, вочевидь, не останньою чергою пояснюється і плюралізмом поглядів щодо змісту об'єкта кримінального правопорушення. На мою думку, таким, що найповніше відображає внутрішню природу предмета, його місце у складі кримінального правопорушення, зокрема взаємозв'язок з об'єктом, є визначення, яке запропонували А. Музика та Є. Лащук. На їхнє переконання, предмет злочину – це факультативна ознака об'єкта злочину, що проявляється в матеріальних цінностях (які людина може сприймати органами чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами), щодо яких та шляхом безпосереднього впливу на які (або без такого впливу) вчиняється злочинне діяння [1, с. 167].

Предметом злочину, передбаченого ст. 245 Кримінального кодексу (далі – КК) України, є лісові масиви, зелені насадження, стерня, сухі дикоростучі трави, рослинність та її залишки. Що ж до таких ознак, як «навколо населених пунктів», «уздовж залізниць» та «на землях сільськогосподарського призначення», то їх необхідно визнавати місцем знищення/пошкодження відповідних предметів [2, с. 117–118]. Однак, враховуючи законодавче «зливання» цих ознак, далі вони будуть аналізуватися разом.

Вивчивши відповідні нормативні положення, виникають питання про доречність використання у ст. 245 КК України підходу щодо законодавчого опису ознак предмета та пов'язаного з ним місця вчинення злочину. До таких, що потребують окремого розгляду як найбільш дискусійні, треба віднести питання про виправданість: а) визнання предметом досліджуваного злочину не лише лісових масивів та зелених насаджень, а й інших видів рослинності; б) обмеження предмету злочину тими зеленими насадженнями, які знаходяться поза населеними пунктами і вздовж залізниць, а також тієї стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків, які знаходяться саме і тільки на землях сільськогосподарського призначення. У пошуках відповідей на поставлені питання я вирішив звернутися до релевантних приписів іноземного кримінального законодавства.

Провівши відповідне компаративістське дослідження, мною було виявлено три основні підходи до побудови відповідних норм, які (підходи) умовно можна назвати «загальним», «лісоохоронним» та «комплексним природоохоронним»:

⁷ Тези підготовлено за підтримки Національного фонду досліджень України в межах реалізації проєкту з виконання наукових досліджень і розробок «Підвищення ефективності кримінально-правової охорони довкілля в Україні: теоретико-прикладні засади» (державний реєстраційний номер 0122U000803).

1) у кримінальному законодавстві країн, де втілено **«загальний» (перший)** підхід, передбачено лише загальні норми про пожежу, у межах яких не міститься «прив'язка» ні до лісу, ні до жодних інших природних об'єктів, а головною умовою настання кримінальної відповідальності є створення громадської небезпеки, у розділах про яку і розміщені відповідні норми (параграфи 169–170 КК Австрії, статті 180–182 КК Данії, ст. 164 КК Ісландії, ст. 355 КК Норвегії, ст. 163 КК Польщі, ст. 237 КК Сан-Марино, § 284 КК Словаччини, ст. 314 КК Словенії, ст. 215 КК Хорватії, ст. 272 КК Чехії, гл. 13 КК Швеції тощо);

2) у кримінальному законодавстві інших країн утілений **«лісоохоронний» (другий)** підхід, зміст якого полягає у визнанні кримінально каранними пожеж, які призвели до знищення або пошкодження лише одного виду природних ресурсів – лісу (лісових масивів), за що встановлено покарання, яке є більш суворим за передбачене за «звичайну» пожежу (порушення правил пожежної безпеки) (ст. 260 КК Азербайджану, ст. 206-б КК Албанії, ст. 236 КК Болгарії, ст. 297 КК Вірменії, ст. 304 КК Грузії, статті, ст. 423-1 КК Італії, ст. 341 КК Казахстану, статті 107–108 КК Латвії, ст. 227 КК Македонії, ст. 232 КК Молдови, ст. 235 КК Таджикистану);

3) парламентарії третьої груп країн сповідують **«комплексний природоохоронний» (третій)** підхід, визнаючи кримінально каранними діяння, які призвели до пожеж як у лісах, так і на деяких інших або взагалі будь-яких природних територіях. Водночас зауважу: якщо в одній групі таких країн відповідальність за знищення або пошкодження (умовна назва) вогнем всіх природних ресурсів уніфікована (ст. 302 КК Киргизії – ліса, торфовища або інші об'єкти природи, ч. 3 ст. 429 КК Нідерландів – ліс, верес, трава, торфовища, п. «а» ч. 1 ст. 272 КК Португалії – ліс, дерева, пшеничні поля, ст. 198 КК Узбекистану – посіви, ліса, дерева або інша рослинність, п. 5 ч. 1 § 306 КК ФРН – ліса, поля (луки та степи) та торфовища), то в інших суворіші покарання передбачені за вчинення саме лісових пожеж, яким часто присвячені окремі статті (ст. 352 (об'єкти природи) і статті 354–355 КК Естонії (ліс) (не лише вогнем, а й іншим способом), статті 352–355 (ліс), ст. 356 (інші природні території, засаджені рослинами) КК Іспанії).

З урахуванням викладених положень я дійшов наступних висновків.

По-перше, у ст. 245 КК України виправдано передбачено відповідальність за знищення або пошкодження не лише лісових масивів, а й інших видів рослинності (на відміну від частини згаданих вище законодавчих підходів). Такий умовивід пояснюється, з одного боку, очевидною суспільною небезпекою цих дій, а, з іншого, тим, що відмінні від ст. 245 КК України норми вітчизняного кримінального законодавства не дають змогу дати належну кримінально-правову оцінку цим проявам. Адже: а) ст. 194 КК України передбачає реагування на випадки знищення або пошкодження лише «майна», поняття якого не охоплює рослинність, та «чужого» майна, що унеможлиблює кваліфікацію за нею проявів підпалу власного майна; б) ст. 270 КК України може бути застосована лише до осіб, ставлення яких до наслідків було необережним і за умови, що діяння таких осіб спричинили шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі (300 і більше НМДГ). З урахуванням цих аргументів не можу підтримати втілену у проекті КК ідею

обмеження кола предметів кримінальних правопорушень, передбачених п. 1 ст. 6.5.5, п. 1 ст. 6.5.6 і п. 1 ст. 6.5.13 (наступники ст. 245 КК України), лише розташованими в лісі чи лісових насадженнях деревами і чагарниками.

По-друге, не існує підстав для обмеження кола предметів аналізованого злочину лише тими зеленими насадженнями, які знаходяться поза населеними пунктами та вздовж залізниць, бо рівень порушуваності відповідного об'єкта кримінально-правової охорони визначається не місцем розташування та/або правовим статусом (належність до лісового фонду) предметів, а екологічною шкодою, яку може спровокувати їхнє знищення або пошкодження вогнем. Тому в удосконаленій ст. 245 КК України має йтися про будь-які зелені насадження, зокрема ті, що розташовані: а) у межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів (п. 1 ч. 2 ст. 4 ЛК України); б) вздовж не лише залізниць, а й автомобільних доріг, про які, до речі, згадується у ст. 77-1 КУпАП.

І знову-таки зайвим аргументом на користь висловлених рекомендацій слугує й релевантний іноземний досвід. Так, хотілося б вказати на те, що: у ст. 260 КК Азербайджану предметом/місцем злочину визнаються ліси, дерева та чагарники, а також інші зелені насадження, які не входять до лісового фонду; у ст. 236 КК Болгарії – лісні дерева, саджанці, лісові культури, лісовий розплідник, підліски; у ст. 297 КК Вірменії – не лише ліси, а й насадження, які не входять до лісового фонду; у ст. 304 КК Грузії – ліси і насадження; у статтях 354–355 КК Естонії – дерева та чагарники в лісах та інших насадженнях; у ст. 341 КК Казахстану – дерева та чагарники, причому як ті, що входять, так і ті, які не входять до лісового фонду, крім дерев та чагарників на присадибних, дачних та садових ділянках; у ст. 356 КК Іспанії – рослини на не лісових територіях (поруч із нормами про ліс та лісові масиви); у ст. 423-1 КК Італії – ліс, гай, лісові розплідники; у ст. 272 КК Португалії – ліса та дерева, які в них не розташовані; у ст. 235 КК Таджикистану – ліси, а також інші насадження, які не входять до лісового фонду; у ст. 198 КК Узбекистану – ліси та дерева. У кримінальному законодавстві всіх перерахованих країн або прямо зазначається, що предметом відповідного злочину є ті дерева, які не виступають складником лісового фонду, або використовується загальне формулювання «дерева» («рослинність»), без вказівки на те, що ці дерева включені до лісового фонду.

Хотілося б наголосити і на тому, що в ЛК України не вживається використаний у ст. 245 КК України зворот «лісові масиви», замість нього вказується на «лісовий фонд», уособленням якого виступає ліс (ст. 4). На цей факт звертає увагу й О. Сторчоус, який зауважує, що поняття лісового масиву немає ні в лісовому, ні в суміжному законодавстві. Як наслідок, створюється двозначність, що уможливорює уникнення відповідальності на формальних підставах. Наприклад: унаслідок верхової пожежі була знищена не вся, а лише половина лісового масиву площею близько 5 га. «До винної особи ця стаття не може бути застосована, хоча розмір завданої шкоди – величезний. Тому, – висновує дослідник, – є необхідність замінити поняття “лісові масиви” на більш доречне “ліси”» [3].

Отже, рекомендую узгодити відповідні положення кримінального та регулятивного (лісового) законодавства, визначивши предмет злочину, передбаченого ст. 245 КК України, як «ліси та зелені насадження».

Так само як і в Україні, в окремих пострадянських країнах у відповідній нормі згадується лише «ліс» та/або «лісові масиви» (статті 107–108 КК Латвії, ст. 232 КК Молдови). Водночас при здійсненні наукової розвідки не встановлено жодного прикладу того, коли ці норми охороняють, як це передбачено ст. 245 КК України, лише ті види рослинності (як і її залишків), які знаходяться на землях сільськогосподарського призначення. Підстав для такого обмеження не вбачає і автор цих рядків. Крім земель сільськогосподарського призначення, в Україні також виділяють: землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісгосподарського призначення; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення (ст. 19 ЗК України).

Через це постає питання, яке, вочевидь, можна вважати риторичним: невже підпал рослинності чи її залишків на землях, що мають природні лікувальні властивості (оздоровчого призначення), які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів (рекреаційного призначення), на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, тощо, є менш небезпечним, ніж аналогічні дії, вчинені на землях сільськогосподарського призначення? Виникає і питання, чи залежить небезпека спалювання опалого листа (залишків рослинності) від місця вчинення таких дій.

Однак найдивнішим у цій ситуації є те, що за ст. 245 КК України не може кваліфікуватися знищення або пошкодження рослинності, яке вчинено навіть на землях ПЗФ (землях, які мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів ПЗФ), тобто дії, правова оцінка яких має здійснюватися з посиланням лише на ч. 2 ст. 77-1 КУпАП, в якій цьому факту, навпаки, надано кваліфікуюче значення порівняно з аналогічною поведінкою, що має місце на землях сільськогосподарського призначення (ч. 1).

Тут можна було б згадати про ст. 252 КК України, яка передбачає відповідальність за знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів ПЗФ. Щоправда, ця норма, попри обґрунтовані пропозиції науковців [4, с. 169], і досі передбачає можливість кваліфікації лише умисних проявів відповідних діянь, відсоток яких (порівняно з необережними) традиційно є значно нижчим. І де тут логіка та здоровий глузд? На додаток до сказаного наведу показовий приклад із судової практики.

Як установив суд, 15 березня 2022 р. Особа-1 здійснив випалювання водної рослинності на об'єкті ПЗФ «Острожаниський» площею 31,3 га в межах с. Острожани Уманського району Черкаської області, чим заподіяв шкоду замовнику та Жашківському районному товариству мисливців і рибалок, оскільки це була відтворювальна ділянка з вирощування фазанів [5].

Незважаючи на те, що внаслідок зазначених дій було знищено/пошкоджено рослинність, по-перше, на об'єкті ПЗФ, по-друге, на площі у 31,3 га, поведінку Особи-1 було оцінено за ч. 2 ст. 77 КУпАП. І це на тлі того, що практика застосування ст. 245 КК України знає безліч випадків, коли ця кримінально-правова норма інкримінується особам, поведінка яких призвела до знищення/пошкодження вогнем рослинності як на значно менш цінній (порівняно з територією ПЗФ) території, так і на значно меншій площі.

Таким чином, удосконалена редакція ст. 245 КК України має передбачати відповідальність за знищення будь-якої рослинності (так само як і її залишків) незалежно від місця вчинення відповідних діянь. Подібний спосіб розв'язання проблеми рекомендують використовувати розробники проекту Закону від 11 квітня 2022 р., які також звертають увагу як на наведені недоліки ст. 245 КК України, так і на її неузгодженість із відповідними заборонами КУпАП. Народні депутати – автори ініціативи пропонують в удосконаленій ч. 1 ст. 245 та ч. 1 нової ст. 245-1 КК України зазначити, що кримінально караним визнається знищення або пошкодження вогнем чи небезпечною речовиною стерні, луків, пасовищ, іншої рослинності або її залишків та опалого листя, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю на землях будь-якої категорії, крім земель в межах територій та об'єктів ПЗФ, вчинення відповідних дій на яких має (подібно до ст. 77-1 КУпАП) утворювати кваліфікований склад цього злочину (частини 2 пропонованих редакцій статей).

Список літератури

1. Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину : теоретичні основи пізнання : монографія. Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2011. 192 с.
2. Родіонова Т. В. Місце вчинення злочину за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2018. 247 с.
3. Сторчоус О. Удосконалення юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових ресурсів : рекомендації щодо внесення змін у законодавство. Київ, 2016. URL: https://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2118/report_storchous_improving_legal_liability_recommendations_to_legislation.pdf
4. Ковтун О. М. Правова охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду України : навч. посібник. Київ : Прецедент, 2010. 229 с.
5. Постанова Жашківського районного суду Черкаської області від 16 травня 2022 р. у справі № 693/180/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104563706>

Зайцев О.В., доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Захист фізичного благополуччя, морального і психічного розвитку дитини у період збройного конфлікту (на прикладі КК ФРН)

1. Широкомасштабна військова агресія спричинила масовий виїзд громадян України за межі держави. Так, за розрахунками Центру економічної стратегії, станом на кінець червня 2023 року за кордоном перебуває 5,6 – 6,7 млн українців. Причому ця кількість постійно зростає. Це стало наслідком ударів по енергосистемі України взимку 2022-2023 років, посилення ракетних атак на міста України, а також підриву Каховської ГЕС на початку червня 2023 року.

Переважає більшість біженців – це жінки та діти. Згідно з даними Європейської служби статистики, станом на кінець жовтня 2023 року, найбільша частка українських біженців перебуває у Федеративній Республіці Німеччині (далі - ФРН) (28,7%). Таким чином, Німеччина вийшла на перше місце за кількістю українських біженців в ЄС (1,2 млн осіб) [1].

2. Діти – громадяни України віком до 18 років становлять у ФРН 47% біженців, тобто більше ніж півмільйона осіб [2]. Безумовно є випадки, коли біженці, що мають дітей повертаються до України. Слід враховувати, що в Україні є території, які окуповані або на яких відбуваються чи можуть відбуватися бойові дії. У зв'язку з цим виникає питання: як оцінює законодавець Німеччини поїздки батьків із дітьми на територію, де відбувається збройний конфлікт.

3. У Німеччині функціонує державна служба, яка займається питаннями захисту і допомоги дітям і молоді – Jugendamt. Співробітники зобов'язані вживати заходів, якщо дитині може загрожувати небезпека. У цьому випадку, згідно зі своїми повноваженнями, служба встановлює контакт з родиною дитини, при цьому тісно співпрацює з іншими організаціями, наприклад, дитячими садками, школами, поліцією, лікарями, щоб спільно знайти вихід із ситуації та вирішити, що необхідно змінити аби захистити дитину. У німецькій пресі вже з'явилися повідомлення, коли Jugendamt звертається до суду із проханням часткового позбавлення батьківських прав матері – громадянки України. Одним із комплексу приводів такого звернення визнано бажання матері «повернутися до України (Київ), де йде війна, разом з дитиною». З точки зору державної служби Німеччини у такому випадку «благополуччю дитини...загрожує серйозна небезпека» [3].

4. Німецький законодавець передбачив можливість притягнення батьків до кримінальної відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків. Слід звернути увагу на положення § 171 КК ФРН «Порушення обов'язку піклування та виховання»: «Той, хто грубо порушує свої обов'язки щодо піклування та виховання особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, і тим створює небезпеку того, що це спричинить істотну шкоду підопічному в його фізичному або психічному розвитку, призведе

його до злочинного способу життя або зайняттю проституцією, – карається позбавленням волі на строк до трьох років або грошовим штрафом» [4].

5. Згідно з рішенням Федерального Конституційного суду ФРН від 15 жовтня 2014 р. правовим інтересом, що поставлений під захист, цією нормою є як фізичне благополуччя, так і моральний, і психічний розвиток особи, яка захищається, зокрема, її підготовка до майбутньої правової поведінки, яка дозволить впоратися із життєвими завданнями, враховуючу чинну систему норм [5]. Це злочин є деліктом створення небезпеки. Для притягнення до кримінальної відповідальності достатньо створення реальної небезпеки настання шкоди, зокрема фізичному або психічному розвитку дитини.

6. З урахуванням воєнного стану в Україні і активної фази бойових дій привертає увагу практика застосування § 171 Федеральним Верховним судом Німеччини у випадках, коли притягують до кримінальної відповідальності із подальшим засудженням батьків-репатріантів, які повертаються під час збройного конфлікту із дітьми до Іраку чи Сирії. Наприклад, показовою є судова справа, за матеріалами якої з жовтня 2015 р. по 4 квітня 2019 р. обвинувачена як член угруповання «Ісламська держава» (далі – ІД) [у неєвропейській терористичній організації] брала участь у діях на території Німеччини та Сирії. Окрім цього, вона виїхала зі своїми трьома дітьми на територію ІД в Сирії, де постійно проживала з ними в зоні міжнародного збройного конфлікту. Діти неодноразово зазнавали обстрілів і не відвідували школу. Крім того, обвинувачена разом із ними брала участь у публічній страті. Також жінка навчила свого 15-річного сина поводженню з вогнепальною зброєю в тренувальному таборі організації, що призвело до його включення до членів злочинного угруповання, та піддавала покаранню з боку «релігійної поліції» ІД, коли він висловлював сумніви в ідеології організації. Ці відомості у сукупності, за переконанням Федерального суду, свідчать про підвищений ступінь безвідповідальності з боку обвинуваченої, внаслідок чого діти перебували під конкретною небезпекою зазнати істотної шкоди у своєму фізичному та психологічному розвитку.

У іншій судовій справі обвинувачена вивезла своїх дворічного та одnorічного синів із федеральної території на контрольовану ІД частину Сирії, де прожила з ними понад два роки. Окрім того, що діти проживали на території, де відбувалися бойові дії, небезпека для їхнього фізичного та психічного здоров'я була спричинена самим фактом перебування їх у Сирії. Через виховання синів відповідно до ідеології ІД також існувала небезпека, що вони будуть поділяти її підходи та цілі, а також вести злочинний спосіб життя.

За практикою Федерального Верховного суду Німеччини як злочин, передбачений § 171 КК, кваліфікуються дії батьків, які проживали з дитиною протягом лише двох місяців на контрольованій ІД частині Сирії, де підопічний постійно зазнавав ризику для життя і здоров'я від вибухів та іншого збройного насильства [6].

7. В Україні під час воєнного стану непоодинокі випадки, коли батьки відмовляються від обов'язкової евакуації дітей з територій, де відбуваються бойові дії [7] або взагалі намагаються повернутися із дітьми додому [8].

З одного боку, основною причиною такої поведінки є те, що батьки не мають інформації «щодо конкретних умов переселення, облаштування та

проживання, в безпечному місці» [9]. Тобто, проблема забезпечення безпеки дітей під час воєнного стану могла б бути вирішена за рахунок розвитку доступних державних соціальних програм.

З другого боку, наведений німецький досвід свідчить про реальну реалізацію приписів Основного закону ФРН, ч. 2 ст. 6 якого закріпила, що піклування про дітей та їхнє виховання є природним правом і головним обов'язком батьків. А держава, у свою чергу, здійснює нагляд за їхньою діяльністю, та забезпечує досягнення цієї мети, у т.ч. кримінально-правовими заходами.

В Україні на державу також покладається конституційний обов'язок охорони дитинства (ч. 3 ст. 51 Конституції України), а вищенаведений підхід по забороні перебування дітей на територіях бойових дій під загрозою притягнення батьків до кримінальної відповідальності може бути запозичений і пропонується до обговорення.

Список літератури:

1. Прасад Аніта. У Європі зростає кількість біженців з України, найбільше переїхало до Німеччини. 11.12.2023 URL: <https://forbes.ua/news/u-evropi-zrostaе-kilkist-bizhentsiv-z-ukraini-naybilshe-pereikhalo-do-nimechhini-11122023-17801> (дата звернення: 26.12.2023).
2. Біженці з України: хто вони, скільки їх та як їх повернути? Фінальний звіт. URL: <https://ces.org.ua/refugees-from-ukraine-ukr-final-report/> (дата звернення: 26.12.2023).
3. Позднякова Н. Українські біженці у ФРН. Як і чому в них забирають дітей? 17.08.2023 URL: <https://www.dw.com/uk/ukrainski-bizenci-v-nimeccini-ak-i-comu-v-nih-zabiraut-ditej/a-66505764> (дата звернення: 06.02.2023).
4. § 170d StGB Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. (Mai 15, 1871). URL: <https://lexetius.com/StGB/170d,4> (дата звернення: 06.02.2023).
5. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats (Oktober 15, 2014). 2 BvR 920/14, Rn. 1-33. URL: http://www.bverfg.de/e/rk20141015_2bvr092014.html. (дата звернення: 06.12.2023).
6. Зайцев О. В., Павшук К. О. Відповідальність за порушення обов'язку піклування та виховання у Кримінальному кодексі Федеративної Республіки Німеччина. *Проблеми законності*. Харків, 2023. Вип. 161. С. 215-229. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.161.276942>
7. Батьки відмовляються від евакуації дітей з небезпечних сіл Харківської області. 9 листопада 2023 р. URL: <https://2day.kh.ua/ua/kharkow/batky-vidmovlyayutsya-vid-evakuatsiyi-ditey-z-nebezpechnykh-sil-kharkivskoyi-oblasti> (дата звернення: 06.02.2023).
8. Евакуйовані з Куп'янщини родини з дітьми намагаються повернутися – Синегубов. 29 листопада 2023 р. URL: <https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2023/11/29/evakujovani-z-kup-yanshhini-rodini-z-ditmi-namagayutsya-povernutisya-sinyegubov/>

9. Круглякова Г. Чи є евакуація правом або обов'язком батьків?
14.04.2023 Вища школа адвокатури НААУ. URL:
<https://www.hsa.org.ua/blog/ci-je-evakuaciia-pravom-abo-oboviazkom-batkiv-ganna-krugliakova> (дата звернення: 06.02.2023).

Кришевич О.В., професор кафедри кримінального права НАВС,
кандидат юридичних наук, професор

Проблемні питання кваліфікації порушення законів та звичаїв війни: міжнародне та національне законодавство

У зв'язку з повномасштабною агресією росії проти України особливого значення набуло здійснення судового розгляду кримінальних проваджень про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розд. XX «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку і проблем кримінально-правової охорони миру й безпеки від злочинних порушень законів і звичаїв війни і ст. 438 КК [1] України є основною для кваліфікації воєнних злочинів при тому, що у КК України немає такого терміна, але у міжнародному праві воно є визнаним. Оскільки закони та звичаї регулюють поведінку сторін під час збройних конфліктів, обмежують насильство, забороняючи певні методи і зброю, щоб метою було не винищення всього живого, а лише військове ослаблення супротивника. Зазначені закони та звичаї війни мають бути передбачені міжнародними договорами, що мають юридичну силу для України, тобто чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. За ст. 438 КК [1] не може настати відповідальність за порушення звичаю війни, який не отримав юридичного закріплення у відповідному міжнародному договорі. Міжнародне гуманітарне право стосується винятково збройних конфліктів як міжнародних, так і внутрішніх, також не працює в мирні часи, під час заворушень усередині країн. У статті 438 КК йдеться про міжнародно-правові закони та звичаї війни, які застосовуються: 1) у випадку оголошеної війни або будь-якого іншого збройного конфлікту між державами (навіть якщо одна з держав не визнає стану війни); 2) у всіх випадках окупації всієї або частини території другої держави, навіть якщо ця окупація не зустріла ніякого збройного опору; 3) у збройних конфліктах, в яких народи ведуть боротьбу проти колоніального панування, іноземної окупації та расистських режимів для здійснення свого права на самовизначення, закріпленого в Статуті ООН та в Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, тобто у випадках війни та збройних конфліктів міжнародного характеру це зазначено в Женевській конвенції про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. та Додаткового протоколу I 1977 р. Положення Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) є орієнтиром до застосування норм міжнародного гуманітарного права, водночас, але Україною не ратифіковані його положення. На даний час, Римський статут МКС є неофіційною кодифікацією, яка містить не виключний перелік правопорушень, що не є ідентичними тим, про які йдеться в Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 року та Додатковому протоколі до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року., для обґрунтування ознак об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 438 КК України, потрібно звертатися до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року (Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у

діючих арміях; Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі; Женевська конвенція про поводження з військовополоненими; Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни), Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протокол III), від 8 грудня 2005 року [2]. Попри те, що Римський статут Міжнародного кримінального суду досі не ратифікований Україною, він є важливим і корисним документом, до якого можна звертатися, щоб зрозуміти, які елементи злочину в ньому виокремлені, яким чином вони співвідносяться з положеннями, закріпленими в національному законодавстві. Римський статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Водночас у КК України закріплені злочини геноциду, злочини агресії, але немає злочинів проти людяності. Що стосується національного законодавства, то відповідно до наказу Міністерства оборони України від 23 березня 2017 року № 164 було затверджено Інструкцію про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України і у цій Інструкції наведені заборонені методи і засоби ведення воєнних дій (відтворено положення міжнародних договорів).

На відміну від традиційної структури складу кримінального правопорушення (суб'єктивні та об'єктивні ознаки), для воєнних злочинів притаманна інша структура, яка передбачена нормативними документами Міжнародного кримінального суду: матеріальний елемент, ментальний елемент і контекстуальний елемент (або контекстуальні обставини) і має бути встановлена наявність збройного конфлікту, усвідомлення особою, яка притягується до кримінальної відповідальності, того, що вона порушує норми міжнародного гуманітарного права. Предметом кримінального правопорушення передбачено – національні цінності (належить будь-яка власність, що є загальнонаціональною, державною або власністю окремих юридичних та фізичних осіб і щодо якої державою встановлено особливий охоронний режим, у тому числі культурні цінності (пам'ятники архітектури, мистецтва, історії), а види інших предметів можна встановити на підставі тлумачення положень ст. 438 КК та відповідних норм міжнародного гуманітарного права (чуже майно, будівлі та споруди, об'єкти рослинного і тваринного світу). Це стосується однієї з форм об'єктивної сторони кримінального правопорушення, як розграбування національних цінностей на окупованій території (примусове вилучення таких цінностей із музеїв, інших приміщень та сховищ, із житла чи іншого володіння фізичних осіб та вивезення їх за межі окупованої території з метою повернення у власність іншої держави або окремих осіб).

Серед *форм* виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 438 КК України виділяють: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням; вигнання цивільного населення для примусових робіт; розграбування національних цінностей на окупованій території; застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом; інші порушення законів і звичаїв війни, що передбачені

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; віддання наказу про вчинення таких дій. Так, ст. 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни визначено право цивільних осіб, за будь-яких обставин, на особисту повагу, повагу до своєї честі. Проте примусове направлення цивільних осіб, які досягли 18-річного віку, для виконання робіт, необхідних для потреб окупаційної армії (наприклад, робіт зі спорудження оборонних рубежів противника), або робіт, пов'язаних з комунальними підприємствами, харчуванням, житлом, одягом, транспортом і здоров'ям населення зайнятої місцевості, не може потягти відповідальність за ст. 438 КК, оскільки такі дії прямо дозволяються Конвенцією про захист цивільних осіб під час війни. До примусових не належать також роботи, виконання яких зазвичай вимагається під час ув'язнення, призначеного відповідно до встановленої законом процедури, а також інші роботи, перелічені у ст. 4 Європейської конвенції з прав людини [2]. Статтею 31 цієї Конвенції [2] передбачено, що жодний примус фізичного чи морального характеру не може застосовуватися до осіб, зокрема з метою отримання від них або від третіх осіб якихось відомостей. Державам забороняється застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, що перебувають під захистом, які є під їхньою владою. Ця заборона поширюється не лише на вбивства, тортури, тілесні покарання, калічення та медичні чи наукові дослідження, які не викликані потребою лікування особи, що перебуває під захистом, а й на будь-яке інше брутальне поводження з боку як цивільних, так і військових властей (ст. 32 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни). Заборонені колективні покарання, так само як і будь-які залякування та терор (ст. 33 Конвенції). В умовах міжнародного збройного конфлікту, судові гарантії для військовополонених відповідають мінімальним стандартам ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання яких має обов'язковий характер [2]. Відповідні міжнародні акти містять норми, які забороняють: убивати чи ранили ворога, який здався; застосовувати щодо цивільного населення та військовополонених тортури, мордування, образливе, принижуюче та жорстоке поводження, взяття заручників, інші акти насильства, що мають на меті тероризувати цивільне населення; піддавати військовополонених науковим чи медичним дослідженням, які не виправдовуються їхнім лікуванням та інтересами, тощо. Усі подібні дії, вчинені щодо військовополонених або цивільного населення, мають визнаватися жорстоким поводженням.

Застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, означає: а) застосування під час війни та збройних конфліктів окремих видів зброї: деяких видів наземних і підводних мін, куль і розривних снарядів, мін-пасток, запалювальної та лазерної зброї, що осліплює; бактеріологічної (біологічної) зброї і токсинів; нейтронної зброї; будь-якої зброї, що ранили осколками, які не можна виявити в тілі за допомогою рентгенівського опромінення; задушливих, отруйних та інших газів і рідин; б) використання як зброї штучно викликаних явищ природи (землетрусів, цунамі); в) використання присутності чи пересування цивільного населення для захисту певних пунктів чи районів від військових дій або використання голоду серед цивільного населення; оголошення про те, що нікому не буде дано пощади; г)

бомбардування незахищених міст, сіл, осель і будівель, інших споруджень і засобів транспорту, що використовуються виключно цивільним населенням; бомбардування госпіталів та інших місць та будівель, де зібрані хворі і поранені, якщо ці місця та будівлі позначені помітними знаками та не служать одночасно військовим потребам; затоплення торговельних суден, які не відмовляються зупинитися та не вчинюють опору при огляді та обшуку; г) піддавання нападу гребель та дамб, нафтопромислів та супертанкерів, атомних електростанцій та інших об'єктів, що містять небезпечні сили, об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення (запасів продуктів харчування, посівів, споруджень для постачання питної води). Проте такий вид порушення законів і звичаїв війни, як застосування забороненої зброї масового знищення, кваліфікується за ст. 439 КК, якщо поєднане з умисним вбивством, то за ч. 2 ст. 438 КК і ч. 2 ст. 439 КК [1].

Кримінальну відповідальність за ст. 438 КК щодо віддання наказу про вчинення таких дій поширюється як на осіб – безпосередніх виконавців, так і на тих, хто віддає накази вчиняти злочини. Під відданням наказу про вчинення передбачених ч. 1 ст. 438 КК дій слід розуміти пряму, обов'язкову для виконання вимогу начальника про вчинення підлеглими певних дій по службі, відповідно до яких вони повинні жорстоко поводитися з військовополоненими або цивільним населенням, виганяти цивільне населення для примусових робіт, розграбовувати національні цінності на окупованій території, застосовувати засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, вчиняти інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. У випадках, коли особа, громадянин України, вчиняє кримінальні правопорушення, а потім переходить на бік агресора, наймається на службу до збройного формування країни-агресора і продовжує вчиняти кримінальні правопорушення, але вже як службовець регулярної армії, тому ці та інші дії правопорушення слід кваліфікувати за сукупністю кримінальних правопорушень. Крім того, воєнні злочини за ст. 438 КК України можуть вчинятися одноособово, за попередньою змовою чи групою осіб, тому при кваліфікації враховуються норми, що стосуються відповідальності за співучасть. Під командну відповідальність можуть підпадати як офіційні військові командири, що мають владу в тому чи іншому підрозділі, так і особи, які не є офіційними військовими командирами, але відіграють важливу роль завдяки своєму авторитету. Також під командну відповідальність можуть потрапляти так звані цивільні начальники, які здійснюють керівництво діями своїх підлеглих. Підставою для кримінальної відповідальності таких осіб може бути те, що особа-командир знала про злочини своїх підлеглих, але не вчинила дій, щоб запобігти їм чи припинити. Тобто командир не наказував знущатися з військовополонених, але знає, що підлеглі роблять це, і не перешкоджає чи не припиняє такі кримінально протиправні дії, не повідомив компетентному органу про те, щоб він перевіряв ці факти. У разі віддання військовою службовою особою наказу про порушення законів та звичаїв війни, вчиненого в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, її дії слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 424 КК, а якщо такі дії були поєднані з умисним вбивством і за ч. 2 ст. 438 КК. Також, ст. 438 КК України не охоплює діяння, що вчиняються стосовно цивільного населення чи

військовослужбовців власної сторони, а поширюються лише на діяння протилежної сторони збройного конфлікту.

Обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення є *місце* його вчинення, а саме район воєнних дій, тобто територія, на якій ведуться воєнні (бойові) дії. Визначення конкретних меж такого району є питанням факту, яке має вирішуватися з урахуванням інтенсивності бойових дій, чисельності військ, а окупованою є територія держави, зайнята збройними силами ворожої держави.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
2. Основні документи міжнародного гуманітарного права : зб. документів / укл. Робочою групою щодо виконання норм міжнародного гуманітарного права та участі у наданні правових послуг Сил територіальної оборони ЗСУ та ГО «Українська правова консультативна група». Київ ; Одеса : Фенікс, 2023. 388 с.
3. Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 244 с.

Орловська Н.А., професор кафедри публічно-правових дисциплін Одеського національного морського університету, доктор юридичних наук, професор

Актуальні питання юрисдикції щодо екологічних злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом

Притягнення до відповідальності винних в екологічних злочинах, пов'язаних зі збройним конфліктом, - одна з найнагальніших проблем, які постали перед Україною як жертвою агресивного нападу РФ. Однак через транснаціональний характер шкоди від, наприклад, мінування акваторії Чорного моря та негативного впливу на його біорізноманіття зачепила суміжні держави Причорномор'я. Відповідно, зростає кількість сторін, безпосередньо зацікавлених в ефективному використанні правових механізмів відповідальності за екологічну шкоду, заподіяну під час війни. Більше того, для світу вже стало очевидним, що якщо навіть у мирні часи екологічні злочини, як зазначає Програма ООН з довкілля (UNEP), є широко розповсюдженими серйозними злочинами, що підривають мир, сталий розвиток і безпеку [1], то під час війни вони перетворюються на катастрофу принаймні регіонального масштабу.

У контексті сформульованої проблеми слід поставити два питання: а) які злочини можуть бути віднесені до екологічних, що пов'язані зі збройним конфліктом? б) яка юрисдикція розповсюджується на такі діяння?

Щодо специфіки екологічних злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, то вона може бути охарактеризована через «екологічну складову» міжнародних злочинів, також доцільно розглянути перспективу криміналізації екоциду як окремого міжнародного злочину.

У Римському статуті МКС довкілля прямо згадується у п/п. iv п. b ч. 2 ст. 8 (інші серйозні порушення законів і звичаїв міжнародного збройного конфлікту, які призводять до масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, явно надмірної для отримання військової переваги). Саме таке бачення поділяється правоохоронними органами України. Зокрема, як зазначив Генеральний прокурор України, Україна є фактично першою країною в історії людства, яка розслідує злочини проти довкілля саме як воєнні злочини [2].

Однак є об'єктивні складнощі доведення вини за такі злочини через необхідність дотримання принципів співмірності та пропорційності, які не можуть розглядатися у відриві від необхідності зупинення агресії [3, с.255]. Чи слід у даному випадку керуватися загальними уявленнями про бойовий імунітет, як у державах – членах НАТО? Наприклад, у США діє «Правило Рендуліча», яке є стандартом щодо відповідальності командирів за рішення, ухвалені під час бойових дій. Це правило означає, що якість рішення командира має бути оцінена через призму умов, у яких воно ухвалювалося, та з урахуванням інформації, доступної особі на момент планування, санкціонування та здійснення воєнних операцій [4]. Вочевидь, проблема не має очевидного вирішення.

Крім того, екологічні злочини є унікальними серед воєнних злочинів у тому сенсі, що фактичною фізичною жертвою не є людина, тому надзвичайно важко оцінити масштаби шкоди, завданої довкіллю [5, с.468]. Певною мірою простіше визначати шкоду довкіллю через матеріальні збитки, заподіяні суб'єктам господарювання, або шкоду життю та здоров'ю людей. Однак слід говорити про далеко неоднозначні судові перспективи доведення масштабності, довготривалості, серйозності екологічної шкоди, завданої збройним конфліктом.

Поряд із цим опосередковано «екологічна складова» згадується й у злочинах проти людяності - п. в ч. 2 ст. 7 Римського статуту МКС (випищення, що включає умисне створення умов життя, розрахованих на знищення частини населення). Цілеспрямоване доведення довкілля до стану, який унеможливорює життєдіяльність цивільного населення, як вбачається, може бути розглянуто в контексті саме злочину проти людяності. Наприклад, у заяві Світового конгресу українських юристів було наголошено, що підрив Каховської ГЕС є злочином проти людяності [6].

Перспективним трендом фахового дискурсу щодо злочинів проти довкілля, пов'язаних зі збройним конфліктом, є включення екоциду як самостійного виду міжнародних злочинів до Римського статуту МКС. Зокрема, у грудні 2019 р. низка держав закликали до серйозного розгляду цього питання, а Бельгія зазначила його у своїй офіційній заяві в 2020 р. [7]. Програма ООН з навколишнього середовища загалом підтримала подібні заклики [1]. У червні 2021 р. міжнародною незалежною експертною групою було представлено проєкт визначення екоциду як «протиправних або безглузких дій, вчинених зі знанням того, що існує значна ймовірність заподіяння цими діями серйозної, широкомасштабної або довготривалої шкоди навколишньому середовищу» [8]. У цей же час тлумачення оцінних понять, використаних у запропонованому визначенні [9], не дає підстав говорити про врахування специфіки екоциду, пов'язаного зі збройним конфліктом.

Також у даному контексті слід звернути увагу на спроби вивести ознаки екоциду з поняття геноциду [10]. Однак погодимося з тим, що Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього наголошує на намірі знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу, у цей же час запропоноване визначення злочину екоциду не містить подібної конотації [11]. Тому вбачається, що мають рацію теоретики та практики, які наголошують на доцільності включення екоциду у перелік міжнародних злочинів саме як самостійного діяння, однак запропоноване його визначення через неоднозначність тлумачення ознак потребує суттєвого доопрацювання.

Таким чином, до екологічних злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, безпосередньо відносяться воєнні злочини проти довкілля. У певних випадках злочини проти довкілля можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності. Перспективною вбачається розробка поняття екоциду, але доцільно підкреслити специфіку екоциду, який вчиняється стороною збройного конфлікту.

Особливості кваліфікації екологічних злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, можна розглядати й як проблему визначення юрисдикції. Загалом на ці діяння розповсюджується національна, універсальна та міжнародна

юрисдикції, які не утворюють ієрархії, прагнучи забезпечити невідворотність відповідальності за такі злочини.

Значна кількість фахівців надає перевагу національній та універсальній юрисдикції перед міжнародною. У цей же час у Програмі ООН з довілля зазначається, що хоча універсальна юрисдикція може відіграти важливу роль у подоланні прогалин у застосуванні міжнародного екологічного права, на сьогоднішній день міжнародне співтовариство її не застосовує [1]. Однак це зауваження було висловлено у контексті мирного часу при розумінні екологічних злочинів як частини транснаціонального кримінального бізнесу. Наприклад, Т. Хансен вважає, що майбутнє відповідальності за екологічні злочини в зонах конфліктів лежить в площині національного права та розвитку універсальної юрисдикції, що є більш реальним порівняно з юрисдикцією МКС. У цьому зв'язку він пропонує не зосереджуватися на включенні екоциду в Римський статут МКС, а забезпечити його криміналізацію в національному законодавстві та відпрацьовувати належне правозастосування [12, с.20, 24]. Підкреслюючи перевагу універсальної юрисдикції щодо екологічних злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, Дж. Колон-Ріос вважає, що суди у таких провадженнях виноситимуть рішення не просто ім'ям своєї держави, а від імені народів своїх країн [13, с.171-172]. Цим підкреслюється важливість збереження екології в умовах міжнародних конфліктів для всіх людей без виключення. У свою чергу, Європейський Парламент підтвердив, що для ЄС надзвичайно важливо розглядати та притягати до відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, що досягають рівня воєнних злочинів. Однак універсальна юрисдикція здійснюється не ЄС, а державами-членами. Тому держави-члени ЄС закликаються переслідувати в судовому порядку воєнні злочини та злочини проти людяності у своїх національних юрисдикціях, в тому числі, коли ці злочини були вчинені в третіх країнах або громадянами третіх країн [14].

Поряд із цим, вочевидь, універсальна юрисдикція не може вважатися ідеальним рішенням для переслідування міжнародних злочинів. Якби це було так, МКС був би зайвим [5, с.467]. Тому перспективним є «налагодження зв'язків» між універсальною та міжнародною юрисдикцією. Наприклад, Міжнародний фонд FIBGAR, який працює у сфері просування та захисту прав людини і універсальної юрисдикції, запропонував ухвалення «Принципів універсальної юрисдикції Мадрид - Буенос-Айрес», підтриманих більш ніж 100 юристами та міжнародними експертами. Зокрема, окремим принципом є взаємодоповнюваність та співпраця МКС з національними державами, які діють через суверенні судові системи та здійснюють універсальну юрисдикцію [15].

Відповідно, можна погодитися із певним юрисдикційним взаємозв'язком: державам доцільно удосконалити національне кримінальне законодавство, імплементуючи положення Римського статуту МКС щодо екологічних воєнних злочинів. Це, у свою чергу, створюватиме прецеденти вже для МКС, які він використовуватиме для ефективного переслідування воєнних злочинців, які руйнують довілля в контексті міжнародного конфлікту [5, с.469, 470]. Той факт, що юрисдикція МКС поширюється лише на фізичних осіб, на думку фахівців, не знижуватиме превентивного впливу також і на держави. Зокрема, голова

Фонду «Стоп Екоцид» Дж. Мехта наголосив, що фокус на фізичних особах є абсолютно ключовим у стримувальному та превентивному потенціалі шляху МКС [11].

У цей же час досвід України свідчить про можливість задіяти національну, універсальну та міжнародну юрисдикції для притягнення до відповідальності винних в екологічних воєнних злочинах. Виходячи з політичної ситуації, коли агресором є держава, що має ядерну зброю, саме на міжнародну юстицію покладаються значні надії. Але слід об'єктивувати очікування, адже МКС не має досвіду притягнення до відповідальності за такі злочини. Поряд із цим важливим напрямом є удосконалення національного законодавства шляхом максимального наближення до положень Римського статуту МКС, що є можливим і без набуття членства у МКС.

Список літератури:

1. Observations on the Scope and Application of Universal Jurisdiction to Environmental Protection / UN Environment Programme (UNEP). URL: https://www.un.org/en/ga/sixth/75/universal_jurisdiction/unep_e.pdf (режим доступу: 12.12.2023)
2. Мамченко Н. Україна фактично формує для світу стандарти притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Андрій Костін. *Судово-юридична газета*, 20 жовтня 2023 р. URL: <http://surl.li/mjhz> (режим доступу: 12.12.2023)
3. Садова Т.С. Щодо поняття воєнних злочинів проти довкілля в міжнародному кримінальному праві. *Право і суспільство*. 2021. №4. С.252-257. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.4.34>
4. Бойовий імунітет. Огляд змін до законодавства: Інформація з екрану, 11 квітня 2022 р. URL: <http://surl.li/onmv> (дата звернення: 21.12.2023)
5. Gilman R. Expanding Environmental Justice after War: The Need for Universal Jurisdiction over Environmental War Crimes. *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*. 2011. Vol. 22:3. P. 447-471.
6. Заява Світового конгресу українських юристів щодо підриву Каховської ГЕС, 8 червня 2023 року. URL: <https://court.gov.ua/press/general/1435363/> (режим доступу: 12.12.2023)
7. Top international lawyers to draft definition of «Ecocide». URL: <https://www.stopecocide.earth/prelaunch-expert-drafting-panel> (дата звернення: 12.12.2023)
8. Draft definition of Ecocide. URL: <https://ecocidelaw.com/> (режим доступу: 12.12.2023)
9. Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text. June 2021. URL: <http://surl.li/ojqmd> (режим доступу: 12.12.2023)
10. Карвацька С. Чи притягне Міжнародний суд ООН російську федерацію до міжнародно-правової відповідальності за екологічні злочини в Україні? / Сайт Чернів. націон. ун-ту, інформація від 11 лютого 2023 р. URL: <https://law.chnu.edu.ua/vidpovidalnisti-rosii-za-ekolohichni-zlochyny-v-ukraini/> (режим доступу: 12.12.2023)

11. Apelblat M. Climate change: Universal jurisdiction against individuals who commit ecocide. *The Brussels Times*, 11 Dec. 2021. URL: <http://surl.li/onozf> (дата звернення: 21.12.2023)

12. Hansen Th. O. Accountability for Environmental Crimes in Conflict Zones: Why Expanding the International Criminal Court's Jurisdiction is not the Best Solution. *New York University Journal of International Law and Politics*, 2023. 25 p. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4510019>

13. Colon-Rios J. I. Constituent Power, the Rights of Nature, and Universal Jurisdiction. *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*. 2017. Vol.7(3). P.129-172.

14. Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices / Directorate General for External Policies of the Union, 2018. 60 p. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603878/EXPO_STU\(2018\)603878_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603878/EXPO_STU(2018)603878_EN.pdf) (дата звернення: 21.12.2023)

15. Madrid - Buenos Aires Principles of Universal Jurisdiction. URL: <http://surl.li/onpuw> (дата звернення: 21.12.2023)

Рєпіна Ю.С., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат економічних наук, доцент

Ризики використання технологій штучного інтелекту в міжнародному кримінальному праві

Технології штучного інтелекту (далі – ШІ) активно розвиваються і поширюються по всьому світу. Цілком виправдано, на нашу думку, застосовувати їх можливості для розслідування воєнних злочинів рф та її громадян в Україні. Дійсно, використання технологій ШІ здатне сприяти вдосконаленню методів роботи правоохоронних та судових органів [1]. Технології ШІ, зокрема розпізнавання обличчя, можуть бути застосовані з метою ідентифікації та пошуку воєнних злочинців.

Наразі технологій «розпізнавання обличчя» існує кілька типів, найпоширенішими із них є наступні: перевірка/автентифікація (тобто зіставлення живого обличчя з фотографією в документі, що засвідчує особу, наприклад, «розумні кордон» [2]), ідентифікація (тобто зіставлення фотографії з налаштованою базою даних фотографій) і виявлення (тобто виявлення обличчя у режимі реального часу з таких джерел, як записи камер відеоспостереження, і зіставлення їх із базами даних, наприклад, спостереження в режимі реального часу).

Водночас Європейський парламент у резолюції «Штучний інтелект в кримінальному праві та його використання поліцією та судовими органами в кримінальних справах» [1] застерігає проти використання цієї технології, зауважуючи на тому, що їх застосування має різні наслідки для захисту основних прав людини, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та тощо і твердо переконаний, що розгортання систем розпізнавання обличчя правоохоронними органами повинно обмежуватися чітко виправданими цілями з повною повагою до принципів пропорційності, необхідності та чинного законодавства. Європейській парламент наполягає на тому, що як мінімум використання технології розпізнавання обличчя повинно відповідати вимогам щодо (1) мінімізації даних, (2) точності даних, (3) обмеження зберігання, (4) безпеки даних і (5) підзвітності, а також бути (6) законним, (7) справедливим і (8) прозорим, (9) відповідати конкретній, чіткій і легітимній меті, що ясно визначена в законодавстві держави-члена або Союзу. Цей орган вважає, що системи верифікації та автентифікації можуть продовжувати розгортатися та успішно використовуватися лише за умови пом'якшення їх несприятливих наслідків і виконання вищевказаних критеріїв.

Крім того, він закликає до (1) постійної заборони на використання автоматизованого аналізу та/або розпізнавання в загальнодоступних місцях інших людських особливостей, таких як хода, відбитки пальців, ДНК, голос та інші біометричні та поведінкові сигнали та (2) мораторію на розгортання систем розпізнавання обличчя для цілей правоохоронних органів, які мають функцію ідентифікації, за винятком випадків, коли вони використовуються виключно для

ідентифікації жертв злочинів, доки технічні стандарти не будуть вважатися повністю такими, що (а) відповідають основним правам, (б) отримані результати є неупередженими та недискримінаційними, (в) законодавча база забезпечує суворі гарантії проти зловживання та суворий демократичний контроль і нагляд, і є (г) емпіричні докази необхідності та пропорційності для розгортання таких технологій (якщо вищевказані критерії не виконуються, системи не повинні використовуватися або розгортатися).

Європейський парламент висловлює своє глибоке занепокоєння використанням приватних баз даних розпізнавання обличчя правоохоронними органами та спецслужбами, таких як Clearview AI - Clearview AI – бази даних із понад 3 млрд. фотографій, які були незаконно зібрані з соціальних мереж та мережі Інтернет в цілому, зокрема фотографії громадян країн-членів Європейського Союзу; закликає держави-члени зобов'язати правоохоронні органи повідомляти, чи використовують вони технологію Clearview AI або еквівалентні технології від інших постачальників; нагадує про думку Європейської ради із захисту даних (EDPB), що використання такого сервісу, як Clearview AI правоохоронними органами в Європейському Союзі, «імовірно, не відповідатиме режиму захисту даних ЄС» (EDPB видав «Керівництво з використання технології розпізнавання обличчя правоохоронними органами» у травні 2022 р. [3]) та наполягає на забороні використання приватних баз даних розпізнавання обличчя у правоохоронних органах.

Європейський парламент бере до уваги техніко-економічне обґрунтування Комісії щодо можливих змін до Прюмського рішення, у тому числі щодо зображень обличчя; бере до уваги попередні дослідження, що жодні потенційні нові ідентифікатори, напр. розпізнавання райдужної оболонки ока чи обличчя було б настільки ж надійним у криміналістичному контексті, як ДНК чи відбитки пальців; нагадує Комісії, що будь-яка законодавча пропозиція повинна базуватися на доказах і поважати принцип пропорційності; закликає Комісію не розширювати рамки Рішення Прюма [4], якщо немає надійних наукових доказів надійності розпізнавання обличчя в контексті судово-медичної експертизи в порівнянні з ДНК або відбитками пальців після проведення повної оцінки впливу та з урахуванням рекомендацій Європейського суду.

Європейський парламент підкреслює, що використання біометричних даних ширше стосується принципу права на людську гідність; вважає, що використання та збір будь-яких біометричних даних для цілей дистанційної ідентифікації, наприклад, шляхом проведення розпізнавання обличчя в громадських місцях, а також на автоматичних воротах прикордонного контролю, які використовуються для прикордонних перевірок в аеропортах, може становити особливий ризик для основних прав, наслідки яких можуть значно відрізнятись залежно від мети, контексту та сфери використання; далі підкреслює спірну наукову обґрунтованість технології розпізнавання афектів, наприклад, камери, що виявляють рухи очей і зміни розміру зіниці, у контексті правоохоронних органів; вважає, що використання біометричної ідентифікації в контексті правоохоронних органів і судової системи завжди слід вважати «високим ризиком» і, отже, підлягати додатковим вимогам відповідно до рекомендацій Експертної групи високого рівня зі штучного інтелекту (the High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG)).

Вважаю за потрібне зауважити, що свої застереження Європейський парламент зробив до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Жодна національна правоохоронна система в світі до цього часу не стикалася з такою кількістю воєнних злочинів, з якою має впоратися українська (на початок 2024 року Офісом Генерального прокурора зареєстровано понад 120 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів, що були вчинені в період повномасштабного вторгнення РФ) за неповні два роки війни. Нажаль, розслідування цих злочинів відбувається в умовах війни, що триває, які є надскладними. Ми переконані, що з метою ідентифікації та розшуку осіб злочинців, які вчинили воєнні злочини щодо України та Українського народу, мають бути використані усі технологічні здобутки, ШІ зокрема. Міжнародне кримінальне право не регулює питання прийнятності чи оцінювання доказів. Національні та міжнародні суди мають право розробляти свої власні правила [5]. Кожен воєнний злочинець повинен бути покараний!

Список літератури

1. European Parliament (2021). Artificial Intelligence in Criminal Law and its Use by the Police and Judicial Authorities in Criminal Matters : Resolution of 6 October 2021 (2020/2016(INI)). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021IP0405> (дата звернення: 27.12.2023)
2. Smart Borders / An official website of the European Union. URL: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/smart-borders_en (дата звернення: 27.12.2023)
3. EDPB (2022) Guidelines 05/2022 on the Use of Facial Recognition Technology in the Area of Law Enforcement. Version 1.0. Adopted on 12 May 2022. URL: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-05/edpb-guidelines_202205_frtlawenforcement_en_1.pdf (дата звернення: 27.12.2023)
4. Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime. *OJ L 210, 6.8.2008, p. 1–11.* URL: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/615/oj> (дата звернення: 27.12.2023)
5. Настільна книга судді: матеріали для розгляду справ про міжнародні злочини. Київ: НШСУ, 2023. С. 705. URL: <http://www.nsj.gov.ua/files/1687510022Міжнародні%20злочини%20Настільна%20Книга%20Судді.pdf>

Симоненко Н.О., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Кримінально-правова протидія домашньому сексуальному насильству: порівняльно-правовий аспект

Домашнє сексуальне насильство є глобальною проблемою, і воно може виявлятися в різних формах у різних культурах і соціальних середовищах. Компаративний аналіз таких явищ є корисним для розуміння спільних та унікальних аспектів проблеми в різних країнах.

Відповідно до п. 15 ч. 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (далі – Закон України) сексуальне насильство – це форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканності особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності.

Під поняттям «сексуальне насильство», що визначене в зазначеному Законі України, мається на увазі примушування до небажаних статевих стосунків, змушення до статевого акту з іншою людиною, примус до збочених форм статевих зносин, згвалтування, сексуальне рабство, примусове оголення, небажані сексуальні дотики та інші дії сексуального характеру [1].

Зарубіжні країни приділяють велику увагу розробці стратегій та програм для попередження домашнього сексуального насильства, захисту жертв і покарання винних.

Ось кілька прикладів зарубіжного досвіду:

1. *Швеція* вважається однією з передових країн у сфері боротьби із домашнім насильством. Тут існує широкий спектр служб підтримки для жертв, а також суворі закони щодо насильства в сім'ї. Влада також активно сприяє освіті населення щодо проблеми домашнього насильства.

2. *Канада* приділяє велику увагу впровадженню інтегрованих підходів до боротьби із домашнім насильством. Тут розвинуті служби допомоги, включаючи лікування, консультивання та правову підтримку для жертв. Крім того, проводяться різноманітні кампанії для усвідомлення громадськості щодо проблеми насильства в сім'ї.

3. *Нова Зеландія* визначає домашнє насильство як серйозну громадську проблему і впроваджує цілеспрямовані стратегії для його подолання. В країні створені спеціалізовані служби, які працюють над попередженням та реагуванням на випадки домашнього насильства.

4. *Австралія* також вкладає зусилля в розвиток системи підтримки для жертв і вдосконалення законів щодо насильства в сім'ї. Важливою частиною підходу є співпраця між правоохоронними органами, службами соціального обслуговування та громадськими організаціями.

Ці приклади свідчать про те, що успішна боротьба із домашнім сексуальним насильством вимагає комплексного підходу, що охоплює законодавчу базу, систему підтримки для жертв, освіту та усвідомлення

громадськості. Важливо враховувати культурні та соціальні особливості кожної країни при розробці стратегій і програм боротьби.

Україна теж робить серйозні кроки щодо подолання домашнього сексуального насильства. Так, у червні 2022 року український парламент прийняв Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська конвенція).

Стамбульська конвенція, в свою чергу, зобов'язує сторони криміналізувати усі форми здійснення актів сексуального характеру *без добровільної згоди*, а саме: а) усі дії, які зазвичай трактуються європейським правом як зґвалтування, та включають у себе усі види проникнення, здійснювані будь-якими частинами тіла або предметами; б) будь-які інші примусові акти сексуального характеру, які вчинені без проникнення; с) примушування іншої людини до здійснення вищезначених актів з третьою особою [2].

Новели кримінального законодавства України, що, безумовно, мають революційний характер, значною мірою враховують відповідні вимоги Стамбульської конвенції. Разом з тим, їх належне впровадження у практику кримінального переслідування кривдників та притягнення їх до кримінальної відповідальності вимагає узгодження підходів до тлумачення ухвалених законодавцем змін [2].

Боротьба із домашнім сексуальним насильством є важливим завданням для будь-якого суспільства, і включає в себе ряд заходів на різних рівнях: законодавчому, соціальному та освітньому. Національні та місцеві органи влади, правозахисні організації та громадянське суспільство можуть грати ключову роль у цьому процесі.

Отже, превентивні заходи домашнього сексуального насильства в Україні охоплюють такі елементи:

1. Законодавча база, яка полягає в зміцненні законів, що стосуються сексуального насильства в сім'ї. Забезпечення суворого покарання для кривдників і ефективної правової системи для забезпечення справедливості.

2. Освіта, яка включає розробку та впровадження освітніх програм щодо сексуального насильства, його наслідків і способів запобігання. Тренування вчителів та інших фахівців, щоб вони могли ефективно взаємодіяти з жертвами та виявляти випадки домашнього сексуального насильства.

3. Підтримка жертв, а саме створення центрів підтримки для жертв сексуального насильства з наданням психологічної, юридичної та медичної допомоги. Забезпечення конфіденційних та безпечних місць для жертв, де вони можуть звертатися за допомогою.

4. Проведення кампаній для підвищення свідомості громадськості про проблему сексуального насильства та розповсюдження інформації про ресурси та підтримку жертв.

5. Залучення медіа до поширення повідомлень про сексуальне домашнє насильство та способів йому запобігти.

6. Взаємодія з неприбутковими організаціями, які займаються правами людини, для спільної роботи у боротьбі з даним насильством.

7. Навчання правоохоронців ефективним методам виявлення і розслідування сексуального насильства в сім'ї.

8. Проведення досліджень та збір статистики для кращого розуміння обсягів проблеми та ефективності прийнятих заходів.

Ці заходи повинні працювати узгоджено, щоб створити ефективну систему запобігання та боротьби з домашнім сексуальним насильством в Україні.

Список літератури:

1. Грищенко А.Л. Сексуальне насильство як форма домашнього насильства. Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів, м. Київ, 28 жовтня 2021 р. Київ : Державний університет інфраструктури та технологій ; Інститут управління, технологій та права. 2021. С. 246–248.

2. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України). Київ: Ваіте, 2019. С. 68-81

Дунаєва Т.Є., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н.,

Щодо кримінальної відповідальності за службову недбалість: порівняльно-правовий вимір

Невиконання або неналежне виконання відповідних обов'язків, непослідовні або незавершені управлінські рішення різних рівнів розглядаються як одна з основних причин економічних, політичних і соціальних проблем. Саме негативні сторони управління, що проявляються в різних видах правопорушень та злочинів, є важливою проблемою для країни на сучасному етапі [1, с. 76].

Службова недбалість була криміналізована у законодавстві про кримінальну відповідальність таких європейських країн, як Республіка Австрія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Королівство Данія, Королівство Іспанія, Королівство Нідерланди, Республіка Польща, Королівство Швеція, Швейцарська Конфедерація тощо.

Разом із тим, кримінальному переслідуванню за необережні злочини підлягали службові особи не лише судової системи, але й інших сфер державної діяльності, в першу чергу військової. Суспільна небезпечність цього злочину полягає також у тому, що в результаті його вчинення порушується нормальна, регламентована відповідними правовими актами діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, Збройних Сил України, інших військ та воїнських формувань країни, зачіпаються права та законні інтереси громадян або організацій, а в цілому – інтереси суспільства й держави. Таким чином, службова недбалість посягає на різні сфери діяльності органів державної влади, державної служби, окремих їх ланок, на нормальну, що відповідає законодавству, роботу органів управління підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності [2, с. 25-26].

Прикладом недбалого ставлення до виконання своїх службових обов'язків, що спричинило смерть сторонніх осіб під час робіт, є наступний випадок. Восени 2006 р. Ф., неналежно організувавши виконання робіт на закріпленій ділянці, переклав обов'язки з організації цих робіт на лісника даного обходу, дозволивши використовувати на території лісу під час проведення лісосічних робіт працю сторонніх осіб, що не перебували в трудових відносинах з вищевказаним підприємством та не пройшли передбачених правилами техніки безпеки інструктажів. У подальшому Ф., діючи недбало, залишив без нагляду та належного контролю біля вказаних сторонніх осіб засіб виробництва – бензомоторну пилку. Це призвело до самовільного використання сторонньою особою засобів виробництва (бензомоторної пилки), що спричинило тяжкі наслідки – смерть громадянина П. [3].

Нещодавно законодавець вніс зміни до ст. 367 КК України щодо посилення кримінальної відповідальності за службову недбалість, яка спричинила загибель людини (ч.3 ст. 367 КК України, а саме: “3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно спричинило загибель

людини, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого").

У більшості європейських країн спеціальної статті про службову недбалість немає, проте є низка статей, які регламентують діяльність службових осіб. Так, у розділі 18 КК Швейцарії є стаття 314 «Неправильне виконання службових обов'язків». Члени виборчого органу або службовці, які заподіюють шкоду суспільним інтересам при укладенні угод, яких вони зобов'язані дотримуватися, якщо ці дії вчинені з метою отримання незаконного прибутку для себе або іншого, караються каторжним ув'язненням на строк до п'яти років або тюремним ув'язненням.

Згідно ст. 296 КК Республіки Польща кримінально-караними є ненавмисні дії представників господарюючих суб'єктів, що займаються майновими справами.

Деякі науковці зазначають, що кримінальні кодекси зарубіжних країн, які передбачають кримінальну відповідальність за службову недбалість поділяють на дві групи і у більшості країн законодавець йде шляхом конструювання загальних складів злочинів. Кримінальний кодекс Республіки Австрії як такий склад службової недбалості не передбачає. Здебільшого об'єктивні і суб'єктивні ознаки більшості є схожими зі складом злочину, передбаченого ст. 367 КК України. Зарубіжні законодавці у більшості випадків передбачили необережну форму вини для такого злочину як службова недбалість. Кримінальні закони Республіки Польща, Республіки Франція, Королівства Швеції, як і КК України допускають вчинення цього діяння як навмисне, так і з необережності. Уніфікованим підходом відрізняється регламентація суб'єкта недбалості [4, с. 117].

Отже, розгляд кримінальної відповідальності за службову недбалість у порівняльно-правовому вимірі дозволяє зробити такі висновки. Не у всіх європейських країнах кримінальні закони визначають це діяння. У більшості європейських країн спеціальної статті про службову недбалість немає, проте є низка статей, які регламентують діяльність службових осіб. Також здебільшого відсутня кримінальна відповідальність за службову недбалість, яка спричинила загибель людини, зокрема європейські законодавці не включають до тяжких наслідків заподіяння шкоди здоров'ю і смерть людини. Такі наслідки кваліфікуються самостійно в силу своєї високої суспільної небезпеки. Доцільно посилити протидію цьому виду правопорушення шляхом профілактичного потенціалу кримінального законодавства, запровадженню заходів запобігання службовій недбалості і просування доброчесності в Україні.

Список літератури:

Дунаєва Т., Рак С. Перспективи розвитку пробації за службову недбалість в Україні. *Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародного круглого столу* (м. Київ, 16 квіт. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. С. 76-79.

Дунаєва Т. Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.08. Харків, 2012. 216 с.

Архів Чернівецького районного суду Вінницької області. Справа № 1-45/2007 р.

Ступа В.Ф. Кримінальна відповідальність за службову недбалість у зарубіжному законодавстві. *Наукові праці НУ ОЮА*. Одеса, 2019. Т. 24. С. 110-119.

Філіпенко В.Р., асистент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор філософії

Кримінальна відповідальність за невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, за законодавством України та інших європейських держав: порівняльно-правовий аспект

1. 23 червня 2022 р. Європейська Рада прийняла рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ в Європейський Союз (далі – ЄС). Уже 18 грудня 2023 р. розпочато офіційні переговори про членство України в ЄС. Це обумовлює необхідність виконання низки вимог, серед яких – адаптація законодавства України, у тому числі й кримінального, до законодавства ЄС. Тож, особливо актуальним на сьогодні є проведення порівняльно-правового дослідження регламентації відповідальності за будь-яке кримінальне правопорушення, зокрема й за невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Це дозволить виокремити переваги та недоліки її регламентації у національному законодавстві, а також почерпнути позитивний досвід інших європейських держав.

2. Системному аналізу було піддано кримінальне законодавство таких європейських держав, як: Королівство Бельгії (далі – Бельгії) [1], Королівство Іспанії (далі – Іспанії) [6], Республіка Польща (далі – Польщі) [3], Федеративна Республіка Німеччина (далі – Німеччини) [5], Французька Республіка (далі – Франції) [2], Швейцарська Конфедерація (далі – Швейцарії) [4]. На відміну від України, кримінальні закони вказаних держав містять окремі розділи (глави), що передбачають склади кримінальних правопорушень, які посягають на відносини у сфері сім'ї, опіки (піклування), нормального розвитку дітей. Зокрема, Розд. XII Кн. II «Злочини і покарання» КК **Іспанії** має назву «Про злочини проти сімейних відносин», а Розд. VI Кн. II КК **Швейцарії** – «Злочини і проступки проти сім'ї». Окремо про опіку зазначається у назві Гл. XXVI «Злочини проти сім'ї та опіки» КК **Польщі**. Захист неповнолітніх відображено у назві Гл. VII Кн. II «Про злочини та проступки проти особи» КК **Франції** – «Про посягання на неповнолітніх осіб і на сім'ю», а охорона недієздатних – Гл. III «Про посягання на неповнолітніх, недієздатних і на сім'ю» Розд. VIII «Про злочини і проступки проти особи» Кн. II «Про окремі правопорушення і покарання за них» КК **Бельгії**. Більш широке коло складів кримінальних правопорушень охоплює Розд. XII «Злочинні діяння проти громадянського стану, шлюбу і сім'ї» Особл. част. КК **Німеччини**.

3. Кримінальне законодавство зазначених держав караним визнає діяння, що полягають у: невиконанні законних обов'язків, які є невід'ємною частиною батьківських прав, опіки, піклування або сімейної підтримки або ненаданні необхідної допомоги, встановленої законом, своїм дітям, батькам або іншому члену подружжя, які її потребують (ст. 226 КК **Іспанії**); залишенні або тимчасовому залишенні недієздатного або неповнолітнього (ч. 2 ст. 229, ст. 230 КК **Іспанії**); грубому порушенні обов'язків по піклуванні і вихованню неповнолітнього віком до 16 років (§ 171 «Порушення обов'язків по піклуванні

і вихованню» КК **Німеччини**); позбавленні неповнолітніх або підопічних осіб утримання або невиконання обов'язків по догляду (ст. 425 КК **Бельгії**); впертому ухилянні від виконання покладених законом чи судовим рішенням обов'язків щодо опіки шляхом ненадання утримання (§ 1 ст. 209 КК **Польща**); залишенні малолітньої або безпомічної особи з точки зору її психічного чи фізичного стану, всупереч покладених обов'язків щодо піклування про них (ст. 210 КК **Польща**); порушенні обов'язків по піклуванню чи вихованню неповнолітнього або неналежному до них ставленні (ст. 219 «Порушення обов'язків по піклуванню або вихованню» КК **Швейцарії**); позбавленні неповнолітнього харчування або піклування (ст.ст. 227-15, 227-16 КК **Франції**); ухиленні батьків від виконання встановлених законом обов'язків (ст. 227-17 КК **Франції**). Подібно оціночному поняттю злісності у ст. 166 КК України, КК **Польщі** використовує поняття «вперто» (§ 1 ст. 209), а КК **Німеччини** – «грубо» (§ 171).

4. Позитивним досвідом регламентації кримінальної відповідальності за подібне діяння слід визнати конкретизацію суспільно небезпечних наслідків у нормах КК цих держав. Так, діяння може призвести до: неможливості задоволення основних життєвих потреб (§ 1 ст. 209 КК **Польщі**); заняття підопічним злочинною діяльністю чи проституцією (§ 171 КК **Німеччини**); небезпеки для фізичного, психічного, духовного, душевного або морального розвитку (§ 171 КК **Німеччини**, ст. 219 КК **Швейцарії**); загрози здоров'ю, безпеці, моральності або вихованню (ст. 227-17 КК **Франції**); шкоди здоров'ю (§ 1 ст. 425 КК **Бельгії**), невиліковної хвороби або повної втрати функціонування якогось органу, або його серйозного ушкодження (§ 2 ст. 425 КК **Бельгії**); смерті (§ 3 ст. 425 КК **Бельгії**, § 2 ст. 210 КК **Польщі**, ст. 227-16 КК **Франції**). Водночас, за КК **Іспанії** наслідки відносяться до факультативних ознак подібних складів злочинів, які вважаються закінченими з моменту вчинення діяння.

5. Конкретне коло спеціальних суб'єктів подібного кримінального правопорушення визначено тільки у кримінальному законодавстві **Бельгії** та **Франції**. Так, до них відносять: батьків (ст. 425 КК **Бельгії**, ст. 227-17 КК **Франції**), прийомних родичів або родичів по висхідній лінії (ст. 425 КК **Бельгії**, ст. 227-15 КК **Франції**); тих, які здійснюють нагляд або мають владу над неповнолітнім або підопічною особою (ст. 425 КК **Бельгії**); тих, які здійснюють батьківські або інші законні права щодо потерпілого (ст. 227-15 КК **Франції**).

Нехарактерним для диспозиції ст. 166 КК України є вказівка на форму вини. У свою чергу, у ст. 219 КК **Швейцарії** відповідальність особи диференційована залежно від форми вини, з якою вона діяла: за ч. 1 – умисно, а за ч. 2 – необережно. До того ж, у ст. 425 КК **Бельгії** прямо зазначено про умисну форму вини.

6. Викладене дозволяє зробити висновок про те, що регламентація кримінальної відповідальності за невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, у кожній з держав має певні особливості. Можна виділити декілька підходів до формулювання ознак подібного діяння. Так, законодавство більшості держав караним визнає невиконання конкретних (піклування, виховання, утримання тощо) (**Бельгія, Німеччина, Франція, Швейцарія**) або будь-яких

встановлених законом (**Франція**) обов'язків щодо дитини або підопічної особи. Подібний підхід використано і у ст. 166 КК України, що потребує позитивної оцінки. У той же час, поєднують зазначені підходи законодавці **Польщі** та **Іспанії**. Як позитивний та можливий до запозичення слід визнати підхід щодо конкретизації суспільно небезпечних наслідків у нормах, а також вказівку на форму вини, з якою діяла особа. Врахування цього українським законодавцем позбавило б оціночності поняття «тяжкі наслідки», яке міститься у ст. 166 КК України, та сприяло б правильній кваліфікації цього злочину. Невластивим для ст. 166 КК України, але позитивним, є розширене коло суб'єктів у подібних нормах, що, у свою чергу, свідчить і про більш широке коло потерпілих, які також потребують кримінально-правової охорони особистих прав.

Список літератури:

1. Code pénal Belge du 8 juin 1867. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/262695> (дата звернення: 22.12.2023).
2. Code pénal Français: Version consolidée du code au 16 octobre 2015. URL: <https://web.archive.org/web/20160305173602/http://codes.droit.org/cod/penal.pdf?ts=1399650503> (дата звернення: 22.12.2023).
3. Kodeks karny Polskiej z dnia 6 czerwca 1997 r. URL: <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683> (дата звернення: 22.12.2023).
4. Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/577506> (дата звернення: 22.12.2023).
5. Strafgesetzbuch Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/> (дата звернення: 22.12.2023).
6. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія / під ред. В. Л. Менчинського; пер. на укр. мову О. В. Лішевської. Київ: ОВК, 2016. 284 с.

Задоя К.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Як Верховний та Вищий антикорупційний суди не можуть дати собі раду із застосуванням Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини (на прикладі рішень у справах про неподання суб'єктом декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)

Вступ. Останніми роками збільшується кількість випадків, коли при розв'язанні кримінальних справ, суди звертаються до положень Європейської конвенції з прав людини (далі — ЄКПЛ) та практики Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ), в окремих випадках навіть утримуючись від застосування положень Кримінального кодексу України (далі — КК) з метою недопущення порушень гарантованих ЄКПЛ прав. Сама по собі ця тенденція заслуговує на позитивну оцінку, однак, на жаль, і досі залишає бажати кращого спроможність українських судів коректно “вплітати” ЄКПЛ та практику ЄСПЛ у правовий аналіз ситуації та коректно тлумачити зміст та сферу охоплення конвенційних положень. Яскравою ілюстрацією цього є “сага” про (не-)відповідність статтями 8 та 9 ЄКПЛ положень кримінального закону, які забороняють під загрозою покарання неподання суб'єктом декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, написана спільними зусиллями Верховним та Вищим антикорупційним судами.

Історія проблеми. Ухвалою колегії суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду (далі — ККС ВС) від 17 жовтня 2023 року на розгляд ОП ККС ВС (далі — ОП ККС ВС) було передано справу № 991/5479/22. У цій справі вироком Вищого антикорупційного суду (далі — ВАКС) від 13 січня 2023 року обвинувачену було засуджено за ст. 366-3 КК до покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 гривень із позбавленням її права обіймати посади, зазначені в п. 1, підпунктах “а”, “в” п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції”, окрім виборних посад, строком на один рік. Однак ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (далі — АП ВАКС) від 14 березня 2023 року вирок ВАКС від 13 січня 2023 року було скасовано, а кримінальне провадження щодо обвинуваченої закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК) у зв'язку зі встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Колегія суддів мотивувала передачу справи на розгляд ОП ККС ВС необхідністю відступити від висновку про застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в постанові колегії суддів ККС ВС від 28 січня 2020 року у справі № 705/2583/17, на яку, своєю чергою, послалася АП ВАКС в ухвалі від 14 березня 2023 року.

Важливо, що позиції, викладені й в постанові ККС ВС в справі № 705/2583/17 від 28 січня 2020 року, й в ухвалі АП ВАКС в справі № 991/5479/22 від 14 березня 2023 року, суди обґрунтовували посиланням на положення

ЄКПЛ. Таким чином, було б розумно очікувати, що ОП ККС ВС, розглянувши справу № 991/5479/22, висловить свою позицію й з цього приводу.

Розгляньмо, як саме ККС ВС та Ап ВАКС використовували положення ЄКПЛ для обґрунтування своєї правової позиції у справі, та які думки з цього приводу у підсумку висловила ОП ККС ВС.

Постанова ККС ВС в справі № 705/2583/17 від 28 січня 2020 року. У постанові в справі № 705/2583/17 від 28 січня 2020 року ККС ВС підтвердив правильність закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК кримінального провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого чинною на той момент ч. 1 ст. 366-1 КК (неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Обвинувачена через свої релігійні переконання відмовилася надавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в електронній формі згідно з вимогами антикорупційного законодавства та надіслала декларацію до НАЗК у паперовій формі. ККС ВС дійшов висновку, що “примусове виконання ОСОБА_8 обов’язку подачі в електронному виді декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з беззаперечним дотриманням нею положень ст. 45 Закону № 1700-VI і за відсутності врегульованого питання на законодавчому рівні щодо альтернативи права вибору подачі такої декларації віруючою людиною, не відповідатиме легітимній меті та буде порушенням” статті 8 ЄКПЛ.

Ця позиція, однак, ґрунтується на невиправдано широкому та прочитанні цього конвенційного положення. Стаття 8 ЄКПЛ гарантує *право на повагу до приватного та сімейного життя, до житла людини та її кореспонденції*. Це право має відносний характер, оскільки стаття 8(2) ЄКПЛ допускає можливість обмеження державою цього права (*втручання держави у здійснення цього права*), якщо воно: а) здійснюється *на підставі закону*; б) є *необхідним у демократичному суспільстві*; в) переслідує одну з *легітимних цілей*, перерахованих в статті 8(2) ЄКПЛ, а саме — *інтереси національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб*.

Таким чином, ККС ВС мав підстави стверджувати, що засудження обвинуваченої в справі № 705/2583/17 за статтею 366-1 КК порушувало статтю 8 ЄКПЛ, лише за умови, що: а) таке засудження становило обмеження права, гарантованого статтею 8 ЄКПЛ (*втручання держави в здійснення цього права*); б) це обмеження (*втручання*) не відповідало вимогам статті 8(2) ЄКПЛ. З постанови ККС ВС в справі № 705/2583/17, однак, неочевидно, що є підстави для подібних висновків.

По-перше, ЄСПЛ не надає поняттю “*приватне життя*” безмежного змісту. Як наслідок, далеко не будь-яке покладення на особу несприятливих для неї правових наслідків становить втручання держави у приватне життя (обмеження права на повагу до приватного життя). Наприклад, у справі *Gillberg v. Sweden* [GC], no. 41723/06, § 70, 3 April 2012 Суд вказав: “*У цій справі заявник був засуджений за зловживання службовим становищем як державний службовець згідно зі статтею 1 глави 20 Кримінального кодексу [Швеції]*”.

Його засудження не було результатом непередбачуваного застосування цього положення, а правопорушення, про яке йдеться, не має очевидного зв'язку з правом на повагу до "приватного життя". Навпаки, воно стосується професійних дій та бездіяльності державних службовців при виконанні ними своїх обов'язків". Ця позиція перегукується з обставинами справи № 705/2583/17, в якій обвинувачена особа зазнала кримінального переслідування у зв'язку з невиконанням вимоги антикорупційного законодавства, якої вона повинна була дотримуватися не як приватна особа, а як особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У постанові ККС ВС в згаданій справі не наведено жодних доводів на користь того, що засудження обвинуваченої становило б втручання в її право на повагу до приватного життя.

По-друге, якщо навіть припустити, що можливе засудження обвинуваченої в справі № 705/2583/17 за неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дійсно становило втручання в здійснення права на повагу обвинуваченої до приватного життя, з постанови ККС ВС не випливає, що таке втручання не відповідало б критеріям статті 8(2) ЄКПЛ. Як можна зрозуміти з тексту постанови в справі № 705/2583/17, на думку ККС ВС, таке втручання не переслідувало жодну з *легітимних цілей*, зазначених у статті 8(2) ЄКПЛ. При цьому ККС ВС обмежився з цього приводу "голою" декларацією та навів жодних аргументів на її користь. Цей підхід не може викликати нічого, крім подиву, оскільки навіть ЄСПЛ, який здійснює зовнішній контроль за дотриманням державам гарантованих ЄКПЛ прав, зазвичай визнає, що положення ЄКПЛ, які стосуються легітимних цілей обмеження конвенційних прав, у тому числі права на повагу до приватного та сімейного життя, можуть тлумачитися державами широко: *"[Х]оча легітимні цілі та підстави, викладені в лімітувальних клаузулах Конвенції, у тому числі в статті 8(2) ЄКПЛ, є вичерпними, вони також мають широке значення і тлумачаться з певним ступенем гнучкості. Основна увага Суду була зосереджена на наступному і тісно пов'язаному з цим питанні: чи є обмеження необхідним або виправданим, тобто таким, що ґрунтується на відповідних і достатніх підставах і є пропорційним досягненню цілей або підстав, для яких воно дозволене"* (*Merabishvili v. Georgia* [GC], no. 72508/13, § 302, 28 November 2017). У світлі цього геть не зрозуміло, чому втручання в право на повагу до приватного життя в справі № 705/2583/17, якщо воно дійсно сталося, не може бути обґрунтоване інтересом *запобігання злочинів*, який згадується в статті 8(2) ЄКПЛ?! З огляду на це є геть непереконливим висновок ККС ВС про те, що засудження обвинуваченої в справі № 705/2583/17 становило б порушення статті 8(2) ЄКПЛ.

Ухвала АП ВАКС в справі № 991/5479/22 від 14 березня 2023 року. Фактичні обставини справи № 991/5479/22 перегукуються з обставинами справи 705/2583/17. Обвинувачена в справі № 991/5479/22 особа так само з релігійних переконали відмовилася подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, в електронній формі та надала таку декларацію до НАЗК у паперовому вигляді. В ухвалі від 14 березня 2023 року АП ВАКС, пославшись на правовий висновок ККС ВС, викладений в постанові у справі № 705/2583/17 від 28 січня 2020 року, та

навівши схожі мотиви, дійшов аналогічного висновку про те, що можливе засудження особи за неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 366-3 КК), буде суперечити ЄКПЛ. Однак між позиціями ККС ВС у справі № 705/2583/17 та АП ВАКС в справі № 991/5479/22 є й одна суттєва відмінність. Якщо перший із цих судів посилався на статтю 8 ЄКПЛ, то другий — на статтю 9 Конвенції, яка гарантує *право на свободу думки, совісті та релігії*.

Це право, як і право на повагу до приватного та сімейного життя, є відносним та може бути обмежене (зазнати державного втручання) з дотриманням вимог статті 9(2) ЄКПЛ. Ці вимоги загалом подібні до тих, що передбачає стаття 8(2) ЄКПЛ, крім переліку легітимних цілей. Згідно зі статтею 9(2) ЄКПЛ право на свободу думки, совісті та релігії може бути обмежене в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В цілому позиція АП ВАКС в справі № 991/5479/22 страждає на ті ж самі вади, що й позиція ККС ВС в справі № 705/2583/17:

а) з ухвали АП ВАКС в справі № 991/5479/22 геть неочевидно, що сталося *обмеження права на свободу релігії обвинуваченої особи (втручання держави у здійснення цього права)*. У своїй практиці ЄСПЛ послідовно наголошує на тому, що *загальне законодавство, яке застосовується без прив'язки до переконань конкретного заявника, не може розглядатися як втручання в право, що гарантоване статтею 9 ЄКПЛ*: *“[З]аконодавство загального характеру, яке застосовується нейтрально, без будь-якої ув'язки з особистими переконаннями того чи іншого заявника, в принципі не може розцінюватися як втручання держави в особисті переконання заявника. У рішенні за скаргою одного квакера [особи, яка належить до квакерства — течії протестантизму, що сповідує абсолютний пацифізм], який відмовлявся сплачувати частину податків, що призначалася на військові витрати, [Європейська] [к]омісія з прав людини постановила, що “стаття 9 Конвенції не наділяє заявника правом відмови від дотримання законодавства.., яке нейтральне і загально застосовується в публічній сфері, без посягання на свободи, гарантовані цією статтею” (див. С. v. the United Kingdom, no. 10358/83, Commission decision of 15 December 1983, D.R. 37, p. 142)” (Skugar and Others v. Russia (dec.), no. 40010/04, 3 December 2009)*. Понад те ЄСПЛ прямо вказував у своїх рішеннях і на те, що наповнення *офіційних баз даних, до яких безсумнівно належить і Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не може залежати від особистих, у тому числі релігійних, переконань окремої особи*: *“[З]міст офіційних документів і баз даних не може визначатися побажаннями окремих осіб, які значаться в них. Очевидно, що записи в базах даних повинні будуватися за єдиною моделлю як з технічних причин, так і на підставі міркувань правового порядку. Якщо кожна людина могла б видаляти або додавати за своєю примхою інформацію, яку вона вважала бажаною або неналежною, то одноманітність, яка вимагається в адміністративних питаннях, і її основоположні принципи будуть порушені...” (Skugar and Others v. Russia (dec.), no. 40010/04, 3 December 2009)*. Отже, немає підстав вважати, що засудження обвинуваченої в справі № 991/5479/22

становило б втручання держави в її право на свободу думки, совісті та релігії (обмеження цього права);

б) якщо навіть припустити, що засудження обвинуваченої в справі № 991/5479/22 за неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, становило обмеження права, гарантованого статтею 9 ЄКПЛ, з ухвали АП ВАКС в справі № 991/5479/22 не зрозуміло, чому таке втручання не відповідає критеріям статті 9(2) Конвенції?! По суті АП ВАКС обмежилася повторенням висловленої ККС ВС у справі № 705/2583/17 тези про те, що втручання не мало *легітимної мети*. Однак і в цьому випадку, по-перше, залишаються актуальними висловлені вищі міркування про те, що ЄСПЛ визнає за державами можливість широко тлумачити цілі державного втручання, які згадуються в лімітувальних клаузулах ЄКПЛ, у тому числі в статті 9(2) ЄКПЛ; по-друге, не зрозуміло, чому засудження обвинуваченої в справі № 705/2583/17 не може бути пояснене такою згаданою в статті 9(2) ЄКПЛ метою як захист публічного порядку?!

Постанова ОП ККС ВС в справі № 991/5479/22 від 4 грудня 2023 року.

На жаль, ОП ККС ВС не спромоглася належним чином спростувати наведені в постанові ККС ВС в справі № 705/2583/17 від 28 січня 2020 року та ухвалі АП ВАКС в справі № 991/5479/22 від 14 березня 2023 року доводи щодо невідповідності статті 366-3 (чинної раніше статті 366-1) КК статтями 8 та 9 ЄКПЛ.

ОП ККС ВС обмежилася у своїй постанові в справі № 991/5479/22 від 4 грудня 2023 року згадками про два рішення в ЄСПЛ, в яких останній визнавав відсутність порушень гарантованих ЄКПЛ прав заявника. Першим з цих рішень була згадана вище ухвала ЄСПЛ в справі *Skugar and Others v. Russia*, а другим — ухвала ЄСПЛ в справі *Wuruch v. Poland* (*Wuruch v. Poland* (dec.), no. 2428/05, 25 October 2005). В другій із цих ухвал ЄСПЛ дійшов висновку про те, що зобов'язання члена місцевої ради в Польщі подавати декларацію про фінансовий та майновий стан та наступне оприлюднення декларації є пропорційним втручанням у права на повагу до приватного життя заявника (стаття 8 ЄКПЛ). Проблемність цих посилань загалом зводиться до трьох аспектів:

а) якщо у справі *Skugar and Others v. Russia* ЄСПЛ дійшов висновку про *відсутність* втручання в гарантоване ЄКПЛ право заявника, то в справі *Wuruch v. Poland* він констатував, що таке втручання *сталось*, однак було пропорційним. У світлі цього не зрозуміло, як саме ОП ККС ВС дивиться на криміналізацію неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та засудження за такі дії через призму положень ЄКПЛ: як на дії держави, що становлять втручання у здійснення прав, гарантованих статтями 8 та 9 ЄКПЛ, чи як на дії, що не становлять такого втручання?

б) викликає сумніви доречність посилання ОП ККС ВС на ухвалу ЄСПЛ в справі *Wuruch v. Poland*, в якій покладення на заявника обов'язку подавати декларацію про свої доходи, але не його засудження за неподання такої декларації, було визнане пропорційним втручанням у право, передбачене статтею 8 ЄКПЛ, при тому, що у практиці ЄСПЛ були випадки, коли суд не

визнавав державним втручанням у вказане право засудження особи за вчинення злочину (див. вище постанову в справі *Gillberg v. Sweden* [GC]);

в) ОП ККС ВС жодним чином не пояснила, як зроблені нею посилання на практику ЄСПЛ спростовують викладені в постанові ККС ВС в справі № 705/2583/17 від 28 січня 2020 року та ухвалі АП ВАКС в справі № 991/5479/22 від 14 березня 2023 року висновки про значення статей 8 та 9 ЄКПЛ для застосування статті 366-3 (чинної раніше статті 366-1) КК.

Хоча зрештою ОП ККС ВС скасувала ухвалу АП ВАКС від 14 березня 2023 та призначила новий розгляд у суді апеляційної інстанції, однак пояснила це тим, що подання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, у паперовій формі, а не в електронному вигляді, через релігійні переконання та мотиви, *не свідчить про відсутність* у діянні цієї особи *прямого умислу* на неподання вказаної декларації.

Таким чином, якщо постанова ККС ВС в справі № 705/2583/17 від 28 січня 2020 року та ухвала АП ВАКС в справі № 991/5479/22 від 14 березня 2023 року є прикладами необґрунтованих висновків судів про те, що застосування норми кримінального права призведе до порушення права, гарантованого ЄКПЛ, то постанова ОП ККС ВС від 4 грудня 2023 року в справі № 991/5479/22 є прикладом нездатності суду сформулювати з цього приводу чітку та послідовну правову позицію.

Лазаренко К.О., аспірантка кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Визначення поняття «воєнні злочини» за міжнародним кримінальним правом

З 2014 року Україна є стороною міжнародного збройного конфлікту, у зв'язку з яким вчиняються воєнні злочини. З 24.02.2022 року кількість таких серйозних порушень міжнародного гуманітарного права стрімко збільшується, про що свідчать як статистичні дані досудового розслідування, так і судова статистика. Відповідно до Єдиного звіту про кримінальні правопорушення, що ведеться Офісом Генерального прокурора, у 2022 році кількість облікованих кримінальних правопорушень, передбачених статтею 438 Кримінального кодексу України (далі – КК України), становила 66 400, за січень – листопад 2023 року – 52 798, у той час як у 2021 році було обліковано лише 172 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 438 КК України [1].

Водночас варто відзначити, що диспозиція статті 438 КК України не повністю враховує сучасні тенденції міжнародного права, що зумовлює ряд проблем, у тому числі для її застосування. Для вирішення зазначених проблем було розроблено ряд законодавчих ініціатив, зокрема, законопроект реєстр. № 9438 від 20.12.2018 року, законопроект реєстр. № 2689 від 27.12.2019, а також у проекті нового КК України воєнним злочинам присвячено розділ 11.4.

З огляду на таку особливість воєнних злочинів як визнання їх злочинами саме згідно з міжнародним правом, вважаємо, що належна імплементація національною правовою системою матеріальних положень міжнародного кримінального права можлива лише у випадку всебічного дослідження поняття «воєнні злочини». Визначення поняття «воєнні злочини» наводиться як у міжнародних актах, рішеннях міжнародних трибуналів, так і в наукових працях зарубіжних та українських науковців. Варто відзначити, що такі визначення суттєво відрізняються один від одного. При цьому відсутність уніфікованого визначення є не лише проблемою науки міжнародного кримінального права, але й спричиняє негативні наслідки для практики застосування норм міжнародного кримінального права. Отож можемо визнати, що питання надання визначення поняття «воєнні злочини» наразі залишається актуальним та потребує дослідження.

Насамперед варто зазначити, що термін «воєнний злочин» було вперше вжито в середині 1800-их років і його значення суттєво відрізнялось від сучасного розуміння такого поняття, оскільки тоді воєнний злочин визначався як поведінка, що не була дозволена правом війни. Це зумовлювалось рядом причин, але першочергово таке розуміння поняття було обумовлене спірністю визнання індивідуальної правосуб'єктності осіб в міжнародному праві, що в свою чергу залежало від широкого підходу до розуміння суверенітету держави [2, с. 57].

Вперше в друкованому виданні термін «воєнний злочин» було вжито в 1872 році у другому виданні Й. Блюнчлі «Сучасне міжнародне право цивілізованих держав як правовий кодекс». Німецькою термін

«kriegsverbrechen» позначав обов'язок цивільних осіб не сприяти таким воєнним злочинам та запобігати їх вчиненню завдяки своїй пильності [3, с. 358-359]. При цьому найбільш імовірно формулювання такі воєнні злочини позначали згадані в попередніх параграфах книги випадки взяття до рук зброї цивільними особами, які перебували на окупованих територіях, що могли каратись смертю. Отож вперше в друкованому виданні термін «воєнний злочин» вживався для позначення поведінки, що полягала у використанні зброї цивільними особами, які не були законними комбатантами, відтак поведінка яких не захищалась законами ведення війни.

Своєю чергою німецький юрист Л. Оппенгайм у своєму відомому трактаті з міжнародного права вживав термін «воєнні злочини», що позначав ворожі чи інші дії солдатів чи інших осіб, які могли бути покарані ворогом після захоплення правопорушників [4, с. 310].

Однак після Першої світової війни підходи до розуміння поняття «воєнні злочини» почали поступово змінюватись. Насамперед про це свідчать положення Версальського договору, що передбачали визнання Німеччиною права держав-переможниць вимагати, аби особи, що порушили закони та звичаї війни, постали перед військовим трибуналом. Однак варто звернути увагу й на те, що у цьому договорі мова йде про порушення норм міжнародної моралі і святості договорів, а не про порушення юридичних норм, що зрештою стало перешкодою для процесу кримінального переслідування осіб [5, с. 252].

Кардинально інша ситуація склалась після завершення Другої світової війни у 1945 році, коли було утворено союзними державами Комісію ООН з воєнних злочинів. У Статуті Нюрнберзького трибуналу поняття «воєнні злочини» розкривалося через призму порушення законів та звичаїв війни шляхом наведення невичерпного переліку таких порушень.

Важливим для розвитку міжнародного гуманітарного права стало підписання у 1949 році чотирьох Женевських конвенцій, хоч у них і відсутня згадка про воєнні злочини, а лише передбачається обов'язок держав-учасниць впровадити законодавство необхідне для забезпечення ефективних санкцій за вчинення або за віддання наказу вчити будь-яке серйозне порушення Конвенцій. Разом з тим у положенні частини 5 статті 85 I Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій чітко визначається, що під воєнними злочинами слід розуміти серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року та зазначеного протоколу.

Після завершення холодної війни Організація Об'єднаних Націй була змушена звернутись до механізмів встановлення миру для забезпечення належного реагування на факти вчинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, що мали місце на території колишньої Югославії на початку 1990-х років, та різанини представників етнічної меншини тутсі в Руанді у 1994 році. Варто зазначити, що у Статутах Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (1993 року) та щодо Руанди (1994 року) не вживається термін «воєнні злочини», натомість у першому з вищезгаданих Статутів міститься перелік діянь, що є порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та невичерпний перелік порушень законів і звичаїв війни; у другому з вищенаведених Статутів передбачено положення з невичерпним

переліком діянь, що є серйозним порушенням статті 3, яка є спільною для всіх Женевських конвенцій та II Додаткового протоколу до них.

Також варто зазначити, що положення статті 8 Римського статуту передбачає визначення воєнних злочинів через призму виокремлення відносно самостійних груп серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та формулювання переліку конкретних діянь в їхніх межах.

Відтак невизначеність поняття «воєнні злочини» у позитивному міжнародному праві зумовила існування кількох діаметрально різних підходів у науці міжнародного кримінального права щодо надання визначення цьому поняттю. Перший з них є широким підходом і зводиться до розуміння воєнних злочинів як злочинних дій, вчинених під час війни або збройного конфлікту [6, с. 118]. Наприклад, М. Лакс у 1945 році запропонував таке широке визначення поняття «воєнні злочини»: будь-який насильницький акт, кваліфікований як злочин, вчинений під час та у зв'язку з війною в особливо сприятливих умовах, створених війною і сприяючих їх вчиненню, спрямований проти іншої воюючої держави, її інтересів або її громадян, проти нейтральної держави, її інтересів, її громадян, а також проти цивільних осіб без громадянства, якщо це не виправдано за правом ведення війни [7, с. 100].

Інший підхід є вузьким і передбачає формулювання визначення воєнних злочинів шляхом виокремлення конкретних ознак. Наприклад, Р. О'Кіф зазначає, що термін «воєнні злочини» стосується тих порушень міжнародного гуманітарного права (у минулому відомого як закони збройних конфліктів або закони війни), які призводять до індивідуальної кримінальної відповідальності злочинця згідно з міжнародним правом (звичайним чи конвенційним) [8, с. 515]. Р. Крайер, Г. Фріман, Д. Робінсон та Е. Вілмшерст воєнні злочини визначають як серйозні порушення законів та звичаїв, які застосовуються під час збройного конфлікту (також відомих як міжнародне гуманітарне право), що тягне за собою індивідуальну кримінальну відповідальність згідно з міжнародним правом [9, с. 267].

Водночас Г. Верле вважає, що «воєнний злочин – це порушення норми міжнародного гуманітарного права, яке тягне за собою кримінальну відповідальність безпосередньо за міжнародним правом» [10, с. 469.].

Українські науковці М. М. Гнатовський та Т. Р. Короткий розглядають воєнні злочини як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права (порушення законів і звичаїв війни), за вчинення яких передбачена кримінальна відповідальність фізичних осіб на національному та міжнародному рівнях [11].

Однією з ознак, наведених у визначеннях терміну «воєнний злочин» вище є криміналізація такого діяння. Наразі домінуючим залишається підхід, що воєнними злочинами є порушення міжнародного гуманітарного права, що раніше вже були криміналізованими шляхом передбачення норми-заборони на рівні законодавчого акту або рішення суду та відомі факти про кримінальне переслідування осіб, що вчинили такі порушення. Цей підхід було закладено ще при розгляді Міжнародним кримінальним трибуналом по колишній Югославії справи *Prosecutor v. Tadić*. Однак в юридичній літературі вищезгаданий підхід деякими науковцями критикується. Наприклад, Дапо Аканде зазначає, що відсутні достатні аргументи на користь того, що міжнародні трибунали не можуть застосовувати положення договорів, які передбачають нові кримінальні

заборони, що не існували навіть на рівні звичаєвого міжнародного права до цього [12].

Також в юридичній літературі можемо зустріти оригінальні визначення поняття «воєнні злочини», які розглядають воєнні злочини не лише як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, але й не виключають віднесення до вищезгаданого поняття випадків порушення принципів міжнародного права. Наприклад, українська дослідниця М. В. Піддубна під воєнним злочином у міжнародному кримінальному праві розуміє злочин, що може бути вчиненим під час збройних конфліктів міжнародного й неміжнародного характеру та полягає в серйозному порушенні встановлених основними принципами міжнародного права *jus cogens*, міжнародним гуманітарним правом правил ведення збройних конфліктів, злочинність якого визначена актами міжнародного кримінального права [13, с. 62]. Для підтвердження тези про порушення у ході збройних конфліктів основних принципів міжнародного права (принципів *jus cogens*) М. В. Піддубна зазначає, що це прямо підтверджується міжнародними актами, у тому числі Римський статут у статті 21 (1) (b) зобов'язує МКС застосовувати принципи та норми міжнародного права, включаючи загально визнані принципи міжнародного права збройних конфліктів [13, с. 46]. На нашу думку, теза автора про визнання воєнними злочинами діянь, що порушують основні принципи міжнародного права *jus cogens*, є дискусійною та залишається належним чином не обґрунтованою. Більше того, використання автором формулювання «під час збройного конфлікту» не є коректним, адже міжнародне кримінальне право не виключає можливість визнання воєнним злочином серйозного порушення міжнародного гуманітарного права, що вчинене хоч і не під час збройного конфлікту, але у зв'язку з останнім. До того ж при формулюванні визначення поняття «воєнні злочини» вважаємо недоречним вживання словосполучення «актами міжнародного кримінального права», адже таким чином питання визнання діянь воєнними злочинами за міжнародним звичаєвим правом не виправдано залишається поза межами такого визначення.

Також ми не можемо погодитись з позицією українських науковців В. М. Репецького та В. М. Лисика, які дійшли висновку, що воєнним злочином вважається міжнародний злочин, що умисно чи з грубої необережності вчиняється комбатантом та прирівняними до них особами чи щодо них цивільною особою під час збройного конфлікту і полягає у масовому і серйозному порушенні норм міжнародного гуманітарного права та посягає на осіб, їх права чи найважливіші принципи міжнародного гуманітарного права [14, с. 125]. Перш за все варто відзначити, що наведене визначення не повною мірою передає специфіку взаємозв'язку збройного конфлікту з діянням, що визнається за міжнародним правом воєнним злочином. Крім того, ряд провідних іноземних науковців наголошують на тому, що для воєнних злочинів не є характерною ознака масовості, а відтак вона не є обов'язковою для воєнних злочинів, що у поєднанні з контекстом наявності збройного конфлікту і взаємозв'язку з ним, і відрізняє воєнні злочини від злочинів проти людяності [9, с. 267].

Таким чином, проаналізувавши теоретичні підходи щодо розуміння поняття «воєнні злочини», вважаємо, що визначення вищезгаданого поняття

може звучати так: діяння, що вчинені у зв'язку зі збройним конфліктом, є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, за які настає кримінальна відповідальність безпосередньо на підставі міжнародного права.

Список літератури

1. Офіційний веб сайт Офісу Генерального прокурора. URL: <http://surl.li/bnzkm> (дата звернення: 20.12.2023).
2. Oona A. Hathaway, Paul K. Strauch, Beatrice A. Walton, Zoe A. Y. Weinberg What is a War Crime? *The Yale Journal of International Law*, 2019. Vol. 44, №1. p. 54-113.
3. Bluntschli J. C. Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestellt. Nördlingen: Druck und Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung, 1872. 528 p.
4. Oppenheim L. F. International Law. A Treatise. Volume II (of 2) War and Neutrality. Second Edition. London: Longmans, Green and Co., 1912. 711 p.
5. Oona A. Hathaway and Scott J. Shapiro The Internationalists How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World. Simon & Schuster, 2017. 608 p.
6. Kai Ambos Treatise on international criminal law Volume II: The Crimes and Sentencing. Second edition. Oxford: Oxford university press, 2014, 339 p.
7. Manfred Lachs, War crimes: an attempt to define the issues. London: Stevens & Sons, 1945. 108 p.
8. Roger O'Keefe International Criminal Law. Oxford: Oxford university press, 2015. 1889 p.
9. Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst An Introduction to International Criminal Law and Procedure. New York: Cambridge University Press, 2010. 618 p.
10. Gerhard Werle Principles of International Criminal Law (2th Edition). Hague: T.M.C. Asser Press, 2009. 660 p.
11. Гнатівський М. М., Короткий Т. Р. Визначення воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві. URL: <http://surl.li/lnvkc> (дата звернення: 20.12.2023).
12. Antonio Cassese, Dapo Akande, Guido Acquaviva, Laurel Baig The Oxford Companion to International Criminal Justice. Oxford: Oxford university press, 2009. 1096 p.
13. Піддубна М. В. Імплементация норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2020. 257 с.
14. Репецький В.М., В.М. Лисик Поняття та ознаки воєнних злочинів. Альманах міжнародного права. Одеса, 2009. Вип. 1. С. 120–125.

**ЗБІРКА ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО
СТОЛУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ОКРЕМІ
НОРМАТИВНІ, ПРАВАЗАСТОСОВНІ ТА
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ»
(27 ГРУДНЯ 2023 РОКУ)**

Шіман І.І., студент 3 курсу ОР «бакалавр» Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Застосування положень постанов Пленуму Верховного Суду України за аналогією в кримінальному праві України

Питання про застосування правових позицій, сформульованих у постановах Пленуму Верховного Суду України (далі – ППВСУ), постає перед правозастосовною практикою України вже не перше десятиліття. З урахуванням відсутності на сьогодні достатньо системної практики з приводу кваліфікації окремих кримінально-правових ситуацій необхідно розглянути деякі особливості реального застосування цього правового феномену національними судами.

Однією з таких особливостей є застосування положень ППВСУ за аналогією. На наш погляд, в цілому ряді випадків окремі з цих правових позицій, зокрема, щодо кваліфікації одних конкретизованих кримінально-правових ситуацій можуть бути застосовані і при кваліфікації інших ситуацій – з однотипним кримінально-правовим змістом. Конкретні позначення в перспективі на нормативному чи правозастосовному рівні окремих орієнтирів ППВСУ як «опосередкованих» (тобто таких, що можуть бути застосовані за аналогією) сприяє систематизації та узгодженню підходів до кваліфікації специфічних кримінально-правових ситуацій на практиці. В межах цих тез, застосування положень ППВСУ за аналогією буде розглянуто на прикладі окремих змодельованих кримінально-правових ситуацій і їх вирішення крізь призму окремих ППВСУ.

Перш ніж перейти до розгляду окремих кримінально-правових ситуацій – слід визначитись, що власне розуміється під «застосуванням положення ППВСУ за аналогією». На даному етапі ми можемо запропонувати наступну дефініцію:

«Застосування положення ППВСУ за аналогією в частині, що стосується кваліфікації кримінальних правопорушень – це поширення змісту положення, викладеного у ППВСУ, на подібну (суміжну) конкретизовану фактичну ситуацію у випадку, коли таке правило прямо її не стосується».

Видається необхідним також запропонувати дещо узагальнений «алгоритм», якого слід дотримуватися для застосування положення ППВСУ за аналогією. На наш погляд, він може мати наступний вигляд:

- 1) Встановлення відсутності загальних та/або конкретних правозастосовних орієнтирів для кваліфікації певної конкретизованої фактичної ситуації;
- 2) Зіставлення змісту ситуації, представленої у ППВСУ, з такою ситуацією;
- 3) Застосування методу порівняльно-правового аналізу для визначення, чи є ситуація, представлена у ППВСУ, та конкретизована фактична ситуація подібними (суміжними);
- 4) Визначення конкретизованої фактичної ситуації як такої, на яку можна поширити правило(а) кваліфікації, що наявне(і) у ППВСУ за аналогією у зв'язку із подібністю (суміжністю) цих ситуацій.

1. Тип ситуації: кримінальне правопорушення, склад якого передбачає кваліфікуючу ознаку «...що спричинило тяжкі наслідки...»/«...що призвело до загибелі людей / що спричинило загибель людей...» поєднане з умисним вбивством

Відповідно до абзаців другого, третього п.7 ППВСУ Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи від 07.02.2003 р. №2 (далі – ППВСУ від 07.02.2003 р.) :

«Дії кваліфікуються як умисне вбивство заручника незалежно від того, чи була винна особа причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.147 КК;

Дії особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.147 КК і умисно вбила заручника, мають кваліфікуватися за ч.3 цієї статті за ознакою спричинення тяжких наслідків і за п.3 ч.2 ст.115 КК.» [1].

У зв'язку з відсутністю загального підходу у правозастосовній практиці до кваліфікації ситуацій в яких суб'єкт вчиняє кримінальне правопорушення, склад якого передбачає кваліфікуючу ознаку «...що спричинило тяжкі наслідки...» / «...що призвело до загибелі людей/що спричинило загибель людей...», і воно при цьому поєднується з умисним вбивством цієї особи, постає питання про можливість застосування вищезгаданих абзаців п.7 ППВСУ від 07.02.2003 р. за аналогією в повній мірі або частково.

Законом України №270-VI від 15.04.2008 п.3 ч.2 ст.115 КК 2001 р. доповнено альтернативною кваліфікуючою ознакою «...або викраденої людини». Відтак, постає доволі принципове питання: чи можна застосувати положення абзаців другого, третього п.7 ППВСУ від 07.02.2003 р. «за аналогією» в повній мірі при тому, що тодішня редакція п.3 ч.2 ст.115 КК 2001 р. передбачала лише таку кваліфікуючу ознаку як «заручника» [1] ?

Вбачається, що відповідь на це питання має бути позитивною з огляду на помітну однотипність (суміжність) цих ситуацій та розміщення згаданих кваліфікуючих ознак в межах одного пункту ч.2 ст.115 КК. Звідси, підхід щодо кваліфікації цієї ситуації має бути наступним:

«Дії кваліфікуються як умисне вбивство викраденої людини незалежно від того, чи була винна особа причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.146 КК;

Дії особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.146 КК у формі викрадення людини, і умисно вбила її, мають кваліфікуватися за ч.3 цієї статті за ознакою спричинення тяжких наслідків і за п.3 ч.2 ст.115 КК.» [1].

В контексті цієї ситуації, слід також зазначити про те, що у випадку коли **умисне вбивство поєднується з незаконним позбавленням волі**, застосування цього орієнтиру за аналогією в повній мірі є неможливим у зв'язку з тим, що «незаконне позбавлення волі» не передбачене як окрема кваліфікуюча ознака на рівні пунктів ч.2 ст.115 КК. У цьому випадку, кваліфікація може здійснюватися за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 КК та ч.1 ст.115 КК (за відсутності підстав для інкримінування інших кваліфікуючих ознак умисного вбивства).

Зрештою, не можна не згадати ситуацію, передбачену абзацом шостим п.13 ППВСУ від 26.04.2002 № 4 «Про судову практику в справах про злочини в

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» (далі – ППВСУ від 26.04.2002 р.), в якій представлений протилежний підхід (умисне спричинення смерті в межах складу ст.314 КК не інкримінується).

Як бачимо, перед нами є два принципово різні правозастосовні орієнтири і при цьому жоден з них, на наш погляд, не може розглядатись як пріоритетний (тобто виступати «узагальненим» правозастосовним орієнтиром). Вирішуючи цю ситуацію на правозастосовному рівні, видається, що застосувати за аналогією можна як орієнтир передбачений абзацами два, три п.7 ППВСУ від 07.02.2003 р., так і абзац шостий п.13 ППВСУ від 26.04.2002 р. З точки зору теорії кримінального права – підхід, передбачений абзацом шостим п.13 ППВСУ від 26.04.2002 р., як правило, вважається прийнятнішим.

Натомість в цій роботі сформулюємо зміст правила кваліфікації, що може застосовуватися до кримінально-правової ситуації змодельованої у назві 1 підрозділу цієї роботи, з огляду на правову позицію проведеної у абзацах два, три п.7 ППВСУ від 07.02.2003 :

«Дії особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною статті КК, яка передбачає кваліфікуючу ознаку «...що спричинило тяжкі наслідки...» / «...що призвело до загибелі людей/що спричинило загибель людей...» і умисно вбила її, мають кваліфікуватися за тією частиною цієї статті за ознакою «...що спричинило тяжкі наслідки...» / «...що призвело до загибелі людей/що спричинило загибель людей...» і за ч.1 ст.115 КК за відсутності підстав інкримінувати кваліфікуючі ознаки передбачені пунктами ч.2 ст.115 КК.» [2].

Такий підхід до кваліфікації зрештою займають і інші дослідники. Самойлов В.П. зазначає, що, по суті, конструкція «захоплення особи як заручника..., що спричинило тяжкі наслідки» аналогічна конструкції «терористичний акт..., що призвів до загибелі людини», а тому наявні підстави застосовувати відповідне положення ППВСУ № 2 за аналогією [3, с.69].

2. Тип ситуації: кримінальне правопорушення, склад, якого передбачає кваліфікуючу ознаку типу «спричинило загибель людей / призвело до загибелі людей»

У абзаці третьому п.21 ППВСУ «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва» від 12.06.2009 р. №7 (далі – ППВСУ від 12.06.2009 р.) зазначено, що загибель людей – це випадки смерті однієї або кількох осіб [4].

На наш погляд, це положення може бути застосоване за аналогією для інкримінування кваліфікуючої ознаки *«...що спричинило загибель людей / ...які призвели/яке призвело/що призвело до загибелі людей»* в інших конкретизованих фактичних ситуаціях.

Виокремимо дві умови для застосування цього положення за аналогією:

1) На рівні складу кримінального правопорушення передбачена кваліфікуюча ознака *«...що спричинило загибель людей / ...які призвели/яке призвело/що призвело до загибелі людей»*;

2) Ставлення суб'єкта кримінального правопорушення до спричинення смерті одній людині чи декільком людям відповідає змісту необережної вини.

Загальний ж підхід до кваліфікації такого типу ситуацій, шляхом застосування вищезгаданого положення ППВСУ від 12.06.2009 р. за аналогією, може бути сформульованим наступним чином:

«У разі спричинення смерті одній людині або декільком людям з необережності – кваліфікуюча ознака «спричинило загибель людей» або «призвело до загибелі людей» має бути інкримінована в межах складу відповідного кримінального правопорушення».

3. Тип ситуації: кримінальне правопорушення, склад якого передбачає кваліфікуючу ознаку «...вчинені з особливою жорстокістю...»/«...пов'язане з особливою жорстокістю...»

Звертаючись до абзаців першого, другого та третього п.8 ППВСУ від 07.02.2003 р., можна спробувати виділити наступні особливості особливої жорстокості в цілому :

1) Вчиняючи кримінальне правопорушення, винний усвідомлював, що завдає потерпілому/об'єкту кримінально-протиправного впливу особливих фізичних (шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень, тортур, мордування, мучення, в тому числі з використанням вогню, струму, кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка завдає нестерпного болю, тощо), психічних чи моральних (шляхом зганьблення честі, приниження гідності, заподіяння тяжких душевних переживань, глумління тощо) страждань, а також якщо воно було поєднане із глумлінням над трупом або вчинювалося в присутності близьких потерпілому осіб і винний усвідомлював, що такими діями завдає останнім особливих психічних чи моральних страждань;

2) У випадку, коли потерпілому / іншому об'єкту кримінально-протиправного впливу вже не може бути спричинено особливих фізичних/психічних/моральних страждань з об'єктивних причин (наприклад – потерпілому вже спричинена смерть, тварина загинула), то навіть за умови наявності зовнішніх ознак особливої жорстокості – воно не може бути кваліфіковане як таке, що є проявом особливої жорстокості [1].

Окрім власне п.4 ч.2 ст.115 КК – згадана кваліфікуюча ознака наявна і в ч.3 ст.299 КК і ст.434 КК.

Враховуючи те, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.434 КК, включає як обов'язковий його елемент – потерпілого, поширення підходів до розуміння особливої жорстокості у п.8 ППВСУ від 07.02.2003 р. є прийнятним і можливим в повному обсязі.

Окремі проблеми в цьому плані виникають при поширенні підходу п.8 ППВСУ від 07.02.2003 р. на ч.3 ст.299 КК. В даному разі можна звернути увагу на те, що не всі характеристики особливої жорстокості представлені у цьому правозастосовному орієнтирі, на нашу думку, можуть бути поширені на особливу жорстокість в межах цієї частини статті. Зокрема, завдання особливих моральних страждань як прояв особливої жорстокості вчинений виключно щодо тварини, на наш погляд, не може мати місце у всіх ситуаціях (мається на увазі, що моральні страждання конкретно тварині завдані бути не можуть).

Водночас, у випадку якщо об'єкту кримінально-протиправного впливу, передбаченого ч.3 ст.299 КК завдаються особливі фізичні чи психічні страждання – окремі прояви яких представлені у п.8 ППВСУ від 07.02.2003 р.,

можуть «утворювати» зміст кваліфікуючої ознаки «...вчинені з особливою жорстокістю...» цієї частини статті КК.

Підсумовуючи та систематизуючи вищевикладене, доходимо наступних висновків:

1) Застосування положень ППВСУ від 07.02.2003 р. за аналогією видається доцільним з огляду на те, що на сьогодні вітчизняна правозастосовна практика не у повному обсязі забезпечена конкретними та загальними «прямими» правозастосовними орієнтирами;

2) Запропоновано поняття «застосування положення ППВСУ за аналогією» та узагальнений алгоритм застосування положень ППВСУ за аналогією. Констатовано, що ППВСУ від 07.02.2003 р., ППВСУ від 26.04.2002 р. та ППВСУ від 12.06.2009 р. можуть входити до кола ППВСУ, положення яких можуть застосовуватись за аналогією;

3) Запропоновані підходи до кваліфікації окремих кримінально-правових ситуацій, шляхом застосування положень ППВСУ від 07.02.2003 р., ППВСУ від 26.04.2002 р. та ППВСУ від 12.06.2009 за аналогією;

4) Попри те, що наразі застосування положень ППВСУ за аналогією має «статус» «допоміжного» (доктринального) орієнтира, його застосування, на нашу думку, є допустимим і в перспективі може бути запроваджене на правозастосовному чи нормативному рівні.

Список літератури

1. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03#Text> (дата звернення: 21.12.2023).

2. Про судову практику в справах про злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 4. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02#Text> (дата звернення: 21.12.2023).

3. Кваліфікація загибелі людини внаслідок вчинення терористичного акту: проблемні аспекти / В. П. Самойлов // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 9(3). - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_9%283%29__18_

4. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va007700-09#Text> (дата звернення: 21.12.2023).

Кримінальне протиправне невігластво як вид необережної форми вини

Досліджуючи кримінальне законодавство України і окремі судові рішення та звертаючи увагу на визначення форми вини обвинуваченого, ми стикаємося з проблемою кваліфікації кримінального протиправного діяння, коли особа не усвідомлює суспільну небезпечність своєї дії або бездіяльності, можливих наслідків та не могла і не повинна була їх передбачити. Зазначимо, що чинний Кримінальний кодекс України (далі – КК України) передбачає такі дві форми вини, як умисел та необережність. Відповідно до ст. 25 КК України необережність поділяється на два окремих види: кримінальна протиправна самовпевненість та кримінальна протиправна недбалість.

У реальному житті наявні випадки, коли людина не усвідомлює можливість та не може передбачити настання небезпечних наслідків своєї дії через брак досвіду, навичок, професійної кваліфікації у тій чи іншій сфері, що призводить до заподіяння чи створення загрози заподіяння істотної шкоди правоохоронюваним інтересам [1, с. 264], тому, на мою думку, важливо виокремити таке явище як «кримінально протиправне невігластво», а отже сформулювати визначення цього феномену. Спробуємо запропонувати його наступний варіант: «кримінально протиправне невігластво виражається у незнанні або неправильному розумінні фактичних обставин, що є суб’єктивною стороною кримінального правопорушення, і обумовлює неможливість усвідомлення суспільно небезпечного характеру своїх дій або бездіяльності, або передбачуваності їхніх наслідків, через порушення вимог закону або встановлених правил».

Отже, метою нашого дослідження може бути пропозиція створення нової четвертої частини 25 статті КК України, яка доповнить диспозицію цієї кримінально-правової норми визначенням «кримінальне протиправне невігластво» та стане третім видом необережності, що дозволить у майбутньому кваліфікувати окремі кримінальні правопорушення, призначаючи за їх вчинення менш суворе покарання, ніж передбачено в чинному КК України.

З одного боку, невігластво є протиправним, оскільки воно може бути наслідком порушення вимог закону або встановлених певних правил. З іншого боку, невігластво може виглядати таким, що не містить ознак протиправності, оскільки воно є наслідком відсутності у особи освіти, інформації, досвіду тощо, що не дає їй змоги усвідомлювати суспільно небезпечний характер свого діяння.

Важливість вирішення цієї проблеми є актуальною, оскільки дедалі більше можна зустріти випадки, коли важко надати правову оцінку суспільно небезпечним діянням, які безпосередньо пов’язані з невіглаством. Аналізуючи КК України та Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) ми можемо зустріти низку статей, що безпосередньо передбачають такого роду посягання. Це, зокрема: ст. 138 КК України, що охоплює заняття лікувальною діяльністю особою, яка не має належної медичної освіти; ст. 287

КК України, яка містить заборону про допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом; ч. 2 ст. 129 КУпАП, яка передбачає стягнення за допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом [2, с. 38-39]. Питання полягає у тому, що названі та інші подібні норми передбачають наявність у суб'єктів спеціалізованої освіти, професійної підготовки та практичних навичок, але за чинним КК України ускладнюється кваліфікація цих суспільно небезпечних діянь, оскільки відсутня відповідна форма вини, а відтак – кримінальна відповідальність. Застосувати види необережності, закріплені статтею 25 КК України, буде неправомірним, оскільки вони передбачають, що особа діяла легковажно чи могла передбачити наслідки своїх дій.

В якості прикладу, для підтвердження необхідності введення терміну «невігластво», розглянемо типову справу, в якій особа спричинила суспільно-небезпечні наслідки, передбачені кримінальним законом, але при цьому поведінка особи не була безпосередньо пов'язана з процесом керування транспортним засобом, а відтак – з порушенням встановлених правил безпеки дорожнього руху. Краматорський міський суд засудив особу за ч. 2 ст. 286 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років без позбавлення права керувати транспортними засобами, яка перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не маючи посвідчення водія, здійснила наїзд на потерпілу, притиснувши її до стінки гаража, що спричинило смерть останньої [3]. Варто зазначити, що позиція захисту в цьому провадженні полягала в тому, що засуджена, сівши в автомобіль, не мала наміру заводити двигун, рухати автомобіль або вчиняти будь-які інші дії, які можуть бути визначені як керування автомобілем, а намагалася лише включити магнітолу, слідуючи чиємусь підказуванню, що для цього слід повернути ключ у замок запалювання, а отже рух автомобіля після повернення ключа був для неї несподіванкою. Зокрема слід зазначити, що засуджена не мала теоретичних знань водіння автомобілем і не вчиняла жодних дій, крім повороту ключа в замок запалювання. У ході слідчого експерименту було встановлено, що автомобіль самостійно починає рух з увімкненою першою передачею без натискання педалі газу.

Отже суд першої інстанції, ухвалюючи вирок, залишив поза увагою докази, які стосувалися встановлення істотних обставин цієї справи, зокрема, які саме дії вчинила засуджена та якою була послідовність її дій, а також спрямованість її умислу, що в обставинах цієї справи має важливе значення для висновку, чи можна вважати засуджену особою, яка керувала автомобілем, винною.

На наш погляд, сумнівною виглядає позиція суду, який встановивши, що засуджена взагалі не була обізнана у тому, як працює автомобіль, інкримінував їй у вини злочинну самовпевненість, у той час, коли матеріалами провадження не спростовано, що вона, повертаючи ключ запалювання автомобіля для включення магнітоли, не припускала, що це призведе до запуску двигуна та руху транспортного засобу. За матеріалами справи стає зрозумілим, що обвинувачення в злочинній самовпевненості є недоречним, оскільки особа не

могла розраховувати на настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності) через брак знань про керування транспортним засобом, а тим паче легковажно розраховувати на їх відвернення. Тож дії підсудної слід кваліфікувати як вбивство через необережність за ст. 119 КК України.

Розглянута справа демонструє, що при наявності в КК України відповідальності за «кримінальне протиправне невігластво» засуджена отримала б більш справедливе покарання, оскільки, як зазначено вище, її дії недоречно кваліфікувати як кримінальну протиправну самовпевненість. Як показує практика, варто передбачити новий вид необережності в КК України задля того, щоб правильно оцінювати дії правопорушника та призначати йому належне покарання.

Розглянемо інший випадок, у якому Б. був засуджений за порушення правил безпеки експлуатації транспорту та визнаний винним у порушенні вимог ПДР, внаслідок чого був смертельно травмований А. Під час судового засідання було встановлено, що А. залишив автомобіль на включеній задній передачі, що при запуску двигуна обумовило його рух у вказаному напрямку. Притягнутий до відповідальності за порушення правил безпеки експлуатації транспорту Б. пояснив, що він не обізнаний в керуванні транспортом, ніколи цьому не навчався, не має водійського посвідчення, а отже не передбачав, що внаслідок його дії – включення запалення за проханням А. для обігріву кабіни, автомобіль почне рухатися та вчинить наїзд на потерпілого.

Судове рішення у цій справі також не є обґрунтованим, оскільки розслідуванням було з'ясовано, що Б., перебуваючи в автомобілі в якості пасажера, за кермо не сідав, ніякого маневру з керуванням автомобілем не здійснював, фактично не мав відношення до виконання функції керування транспортним засобом та не збирався їх виконувати, а рух автомобіля був для нього несподіваним. Таким чином, із сукупності зібраних доказів у справі видно, що Б. автомобілем не керував. Згідно ж із кримінальним законом відповідальності підлягає особа, яка керує транспортним засобом і допустила при цьому порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Враховуючи, що Б. здійснював відповідальну технічну операцію – запуск двигуна автомобіля, не знаючи правил керування даним транспортним засобом та через відсутність знань не міг переконатись у його безпечному запуску, тому у подальшому було б правильно перекваліфікувати кримінальне правопорушення на вбивство, вчинене через необережність.

Вважаємо, що кримінально протиправне невігластво в будь-якому разі не звільняє особу від відповідальності за вчинене нею діяння (дії або бездіяльності), але передбачає більш м'який вид покарання, оскільки вона не могла розраховувати на настання суспільно небезпечних наслідків і намагатися ухилитися від них через відсутність розуміння розвитку ситуації, що відбуватиметься в подальшому, та неможливість її належним чином аналізувати. Все це впливає з психічного ставлення особи щодо вчиненого діяння, точніше – із суб'єктивної сторони кримінального правопорушення.

Зважаючи на це, особа, яка не розуміючи яким чином її діяння може завдати шкоди через відсутність знань щодо певної діяльності, не повинна нести покарання за вказаними видами необережності, передбаченими в

чинному КК України. Разом з цим, вона прямо та безпосередньо діяла та будь-яким чином доклала зусиль до настання суспільно небезпечних наслідків. Отже така особа підлягає кримінальній відповідальності за настання певних суспільно небезпечних наслідків, але при цьому необхідно враховувати її суб'єктивне ставлення до скоєного, а також всі фактичні обставини та докази, що підтверджують її необізнаність та відсутність можливості передбачити наслідки завданої шкоди правоохоронюваним інтересам.

Передбачення такого виду необережності, як «кримінальне протиправне невігластво», та доповнення ним статті 25 КК України може сприяти вдосконаленню кримінальної відповідальності та слугуватиме на практиці більш виваженій оцінці протиправної поведінки особи та належній кваліфікації подібних діянь. При цьому не менш важливим є необхідність поглибленого наукового дослідження питання проблеми «кримінально протиправного невігластва» для його розуміння та правильного застосування у галузі кримінального права.

Список літератури

1. Парамонова О. С. До питання кримінального протиправного невігластва (На прикладі статті 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником»). *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 4. С. 264-268.

2. Навроцький В. О. Злочинне невігластво та його правова оцінка. *Криміналіст першодрукований* : міжнар. наук.-практ. юрид. журнал. Харків, 2019. № 19. С. 38-39.

3. Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12.11.2019 р. №234/14062/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85805263?fbclid=IwAR3OK9l-wtoc2Juifi_7rjefocqzfcRZR0UPCH_xdNwUyF49MyZqNrps9uc.

Антонюк В. А., студентка 2 курсу ОР «бакалавр» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Місце інституту необережного співзаподіяння у новому кримінальному законі

За період чинності Кримінального кодексу України 2001 року (далі – КК України) його ключові принципи були порушені численними змінами й доповненнями, які часто мали необґрунтований і несистемний характер. Проте навіть ці трансформації кримінального закону не дали змоги кримінальному праву крокувати пліч-о-пліч зі стрімким динамізмом змін у цій галузі права. Указом Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» від 7 серпня 2019 р. № 584/2019 було створено робочу групу для розробки відповідного сучасним суспільним відносинам нового кримінального закону.

Не всі обґрунтовані науковцями доктринальні ідеї отримали визнання законодавцем у його правотворчій діяльності. Зокрема, ідея співзаподіяння в необережному кримінальному правопорушенні не була унормована законодавцем у КК України, а також серед науковців й досі не виокреслився чіткий, цілісний підхід до теоретичного розуміння цього кримінально-правового інституту.

Цілком зрозуміло, що вчення про необережне співзаподіяння розпочалось із його відмежування від інституту співучасті, яка, безперечно, не можлива у необережному кримінальному правопорушенні. Порівнювані поняття хоча й мають спільні ознаки, а саме: спільність, певна протиправна взаємодія декількох суб'єктів, яка призводить до спричинення суспільно-небезпечних наслідків, – проте мають і відмінні риси, такі як: форма вини, наявність чи відсутність змови суб'єктів, усвідомлення або допущення злочинного умислу всіма суб'єктами тощо.

Зокрема, Р. Р. Галіакбаров підкреслює, що необережне співзаподіяння, характеризуючись ознакою спільності дій (бездіяльності), які спричинили суспільно небезпечний наслідок, ніякого відношення до інституту співучасті не має [1, с. 31]. А відтак існує об'єктивна потреба виокреслити на законодавчому рівні необережне співзаподіяння як окремий інститут кримінального права.

В. Мисливий, обґрунтовуючи існування спільної злочинної поведінки в необережних злочинах, зазначає, що замість протиставлення інститутів співучасті і співзаподіяння у злочині необхідно розглядати їх на рівні «родинних» зв'язків [2, с. 24].

Розробники проекту нового кримінального закону вперше в історії вітчизняного законодавства хочуть закріпити поняття співзаподіяння в необережному кримінальному правопорушенні.

Контрольний текст проекту станом на 14.11.2021 містив статтю 2.6.7. «Необережне співзаподіяння шкоди», у частині першій якої зазначалось, що «*не є співучастю (курсив наш – В.А)* необережне співзаподіяння шкоди, тобто вчинення двома або більше суб'єктами кримінального правопорушення взаємопов'язаних діянь, що з необережності спричинили єдиний наслідок, передбачений цим Кодексом». Розробники проекту хоча й визнають доктринальну ідею співзаподіяння в необережному кримінальному правопорушенні, але зрозуміло, що це визнання не означає виокремлення й незалежність цього інституту.

У проєкті нового кримінального закону, починаючи від 18.05.2022 і дотепер, поняття необережного співзаподіяння трансформувалось у «необережне спільне спричинення наслідку», проте зі зміною змісту поняття у статті 2.7.8., його дефініція, а відтак, і його обсяг залишилися незмінними.

Отже, в останніх редакціях проєкту робоча група, з достеменно невідомих причин, замінила доктринальний термін необережного співзаподіяння на необережне спільне спричинення наслідку. Також варто зазначити, що в останньому понятті увага більшою мірою концентрується не на самому діянні і його ознаках, а скоріше на протиправному наслідку і його несумісності з інститутом співучасті. Така термінологічна дилема може породжувати непорозуміння в правовому середовищі та ускладнювати застосування норм права. Перехід від "необережного співзаподіяння" до "необережного спільного спричинення наслідку" вимагає уважного аналізу, оскільки зміна фокусу з дії на наслідок може впливати на кваліфікацію злочинної поведінки суб'єктів.

Зокрема, поняття «необережного співзаподіяння» або «співзаподіяння в необережному злочині» у своїх працях досліджували й доводили необхідність його законодавчого закріплення С. Р. Багіров, В. І. Борисов, О. В. Гороховська, В. А. Мисливий, В. О. Навроцький та деякі інші вчені.

Безперечно, є і противники такого підходу, що висловлюють зауваження до самої конструкції «необережного співзаподіяння», які дотримуються думки, що термін співзаподіяння є невдалим, оскільки він лише частково відображає об'єктивний зв'язок між поведінкою і результатом, і цей зв'язок не завжди є причинним. При тому, як відзначає С. Р. Багіров, не визнаючи ідеї співзаподіяння, вони часто фактично повертаються до «необережної співучасті» [3, с. 182].

Піддаючи критиці саму ідею необережного співзаподіяння, вони, зокрема, відзначають, що загалом, якщо виходити з того, що необережне співзаподіяння передбачає спільність діяння, яка є характерною для співучасті (інший сенс, наскільки ми розуміємо, прибічники необережного співзаподіяння у понятті спільності не вкладають), то спрямованість дій співзаподійників на досягнення злочинного результату виключається. Отже, необережне співзаподіяння не має права на життя.

Аналізуючи вказані позиції, С. Р. Багіров підсумовує, що опоненти необережного співзаподіяння підходять до даного поняття достатньо категорично, не заглиблюючись у саму суть питання. Їхні аргументи не можна назвати непохитними, а висловлювання містять низку логічних суперечностей [3, с. 182-184].

В. А. Мисливий, досліджуючи поширеність співзаподіяння з необережності в різних сферах, підсумовує, що найбільш розповсюдженим серед таких кримінальних правопорушень є саме порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Учений підкріплює цю думку стрімким розвитком науково-технічного прогресу [2, с. 25].

Цікаво, що ще на початку XIX століття наводилась думка, якщо при зустрічі двох пароплавів, обидва капітани з необережності не подали встановлених сигналів, відбулося зіткнення і один з пароплавів пішов на дно, то необережність одного капітана не виключає відповідальності іншого. І хоча на той час така ситуація не мала особливого практичного значення, морська катастрофа, пов'язана із зіткненням теплоходу «Адмірал Нахімов» із суховантажним судном «Петр

Васев» 31 серпня 1986 року на Чорному морі, довела важливість аналізу й визнання інституту необережного співзаподіяння. Тоді обидва капітани були засуджені вироком Судової колегії з кримінальних справ Верховного Суду СРСР в м. Одесі до 15 років позбавлення волі кожен.

З точки зору призначення покарання для суб'єктів співзаподіяння в необережному злочині трагічним прикладом є авіакатастрофа, яка трапилась 27 липня 2002 року поблизу Львова. На військовому авіаційному шоу літак СУ-27УБ впав у натовп глядачів і вибухнув. Обоє членів екіпажу було визнано винними у скоєному, але льотчик Т. був засуджений до 14 років позбавлення волі, а Є. – до 8 років позбавлення волі.

У частині другій статті 2.7.8. проекту нового кримінального закону, законодавець хоче закріпити таку норму: “При необережному спільному спричиненні наслідку кожен суб'єкт кримінального правопорушення підлягає індивідуальній кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає цей наслідок”.

На наш погляд, такого обсягу критеріїв індивідуалізації покарання при необережному співзаподіянні може виявитись замало для правильної і справедливої кримінально-правової оцінки діяння кожного суб'єкта такого злочину. Порівнюючи дві вище зазначені трагедії і той факт, що суд по-різному в кожній з них призначив покарання необхідне і достатнє, зрозуміло те, що суд має визначати роль, ступінь вини, ступінь професійного обов'язку кожного зі співзаподіювачів.

Упорядник огляду судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за липень 2023 року, а за сумісництвом секретар Першої судової палати Касаційного кримінального суду Н. О. Антонюк зазначила, що в справі № 351/2550/14-к «у діях лікаря-хірурга, завідувача хірургічного відділення, який разом з ургентним лікарем-хірургом брав участь у проведенні операції як асистент, вбачаються ознаки *необережного співзаподіяння* (курсив наш – В.А.) смерті хворому, а отже ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 140 КК, у разі якщо причинний зв'язок між неналежним виконанням професійних обов'язків та настанням суспільно небезпечних наслідків у вигляді смерті хворого має місце в діях обох медичних працівників» [4; 5].

У цьому сенсі вченим необхідно докласти зусиль для вирішення проблеми розрізнення видів співзаподіювачів і як форма їх взаємодії корелюється з обов'язком діяти певним чином у конкретній суспільно-небезпечній обстановці у зв'язку з кваліфікацією, певним родом занять, посадою, ступенем вини тощо.

Сьогодні існування необережного співзаподіяння підтверджують теорія і практика кримінального права. Ми переконані, що феномен необережного співзаподіяння має бути закріплений законодавцем для забезпечення юридичної визначеності й законності правосуддя в Україні. Відтак, пропонуємо закріпити інститут «співзаподіяння в кримінальному правопорушенні», зосередивши свою увагу на таких аспектах: 1) поняття співзаподіяння в необережному кримінальному правопорушенні, його відмежування від інших форм кримінально протиправної поведінки; 2) об'єктивна і суб'єктивна сторони необережного співзаподіяння; 3) види співзаподіювачів і форми їх взаємодії та як вони впливатимуть на індивідуалізацію призначення покарання для кожного із

співзаподіювачів; 4) підстави притягнення до кримінальної відповідальності при необережному співзаподіянні.

Утвердження інституту співзаподіяння у кримінальному законодавстві вимагає дотримання системного підходу. Слід відзначити, що проблемні питання цього інституту в кримінальному праві залишаються відкритими. На даному етапі розробки проекту нового кримінального кодексу існують можливості знайти компроміс у науковій дискусії.

Список літератури

1. Галиакбаров Р. Р. Неосторожное сопричинение как вид множественности участников. *Проблемы борьбы с преступной неосторожностью*. 1981. С. 28-34.

2. Мисливий В. А. Співзаподіяння у необережному злочині. *Новітні кримінально-правові дослідження*. 2019. С. 20-30.

3. Багіров С. Р. Зауваження до конструкції «необережне співзаподіяння» у теорії кримінального права: огляд деяких наукових позицій. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 3. С. 181-184.

4. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (актуальна практика). Рішення, внесені до ЄДРСР, за липень 2023 року / Упоряд.: відділ аналітичної та правової роботи Касаційного кримінального суду управління аналітичної допомоги касаційним судам та Великій Палаті Верховного Суду департаменту аналітичної та правової роботи; секретар Першої судової палати Касаційного кримінального суду, канд. юрид. наук Н. О. Антонюк. Київ, 2023. 37 с.

5. Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 06.07.2023 у справі № 351/2550/14-к. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112117998>.

Князева В. А., студентка 2 курсу ОР «бакалавр» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Використання захисного засобу, що вражає автономно, як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння

Аналіз багаторічних статистичних спостережень за рівнем, структурою та динамікою злочинності в Україні, які ґрунтуються на застосуванні норм Кримінального кодексу України (далі – КК України), показує, що питома вага кримінальних правопорушень проти власності щорічно становить близько 60 % в її загальній структурі [1, с. 115]. Тож слід передбачити прагнення громадян захистити власне майно, зокрема й самостійно. Серед можливих способів захисту власності, які доступні для застосування громадянами, є використання захисних засобів, що вражають автономно, а саме: підведення електричного струму до об'єктів захисту, використання сторожових собак, капканів та інших засобів, зокрема й створених власноруч.

У зв'язку з тим, що вказана проблема в науковому плані є маловивченою. Її торкалися, передусім, такі вітчизняні вчені, як Ю. В. Баулін, О. М. Боднарук, О. О. Дудоров, Н. Р. Лашук, М. І. Мельник, В. О. Навроцький, Б. М. Орловський та деякі інші науковці, при цьому чинне законодавство не містить норм, які регулюють використання захисних засобів, що вражають автономно. Тож звернемося до наявних досліджень даної теми.

Погоджуючись із Н. Р. Лашук, яка вперше здійснила дослідження захисних засобів, що вражають автономно, на монографічному рівні, варто визнати, що відсутність конкретних норм у законодавстві щодо даного питання створює значні труднощі для судового розгляду випадків використання таких засобів та виконання функцій правоохоронними органами, що порушує принцип правової визначеності [2, с. 80].

У наукових дослідженнях з цієї проблематики у першу чергу виникає питання щодо різноманітних ключових визначень, які відображають «захисні механізми», «захисні пристосування», «технічні пристрої», «засоби необхідної оборони, що діють автономно». При цьому слід погодитись з тим, що поняття «захисні засоби, що вражають автономно», є найбільш прийнятною термінологічною конструкцією, оскільки остання охоплює своїм змістом природні та штучні засоби охорони, в якості яких можуть використовуватися тварини, механізми та інші спеціальні пристрої. У цьому контексті важливим є застосування терміну «захисні», оскільки він відображає мету використання вказаних засобів, спрямованих на реалізацію соціально позитивної функції, а саме – запобігання суспільно небезпечним посяганням на здоров'я, життя, власність та інші важливі блага та цінності, що охороняються кримінальним законом.

Разом з цим, іноді до захисних засобів, що вражають автономно, відносять не лише вказані засоби, але, наприклад, й використання отруйних продуктів харчування. На наше переконання, пропозиція щодо передбачення серед захисних засобів, що вражають автономно, отруйних продуктів харчування є сумнівною, адже навпаки виникає необхідність передбачення норми про

заборону використання отруйних та сильнодійних речовин в якості захисних засобів, що вражають автономно. По-перше, отруйні продукти харчування або їх отруєння певними речовинами, чи взагалі їх непридатність до споживання, є досить складними та неоднозначними поняттями, що вимагають спеціального тлумачення. По-друге, саме поняття «продукти харчування» за сутністю передбачає їх споживання. У такому разі особа, яка вчиняє суспільно небезпечне посягання, привласнюючи вказані продукти, створює умови реального ризику споживання таких продуктів сторонніми особами, а відтак небезпеку ураження осіб, які непричетні до посягання, на що, до речі, звертає увагу згаданий автор, вважаючи це неприпустимим [2, с. 181].

Водночас, на наш погляд, серед досліджень даної теми практично не зустрічаються пропозиції щодо передбачення серед захисних засобів, що вражають автономно, таких, які пов'язані із розвитком сучасних технологій. Передусім йдеться про реальне використання автоматизованих та роботизованих систем, безпілотних літальних апаратів та інших транспортних засобів, забезпечених певним рівнем штучного інтелекту, а також інших засобів, поява яких пов'язана з науково-технічним прогресом, що мають активно використовуватися для захисту найбільш важливих суспільних відносин. Вважаємо, що зазначені засоби слід враховувати при формуванні поняття «захисні засоби, що вражають автономно», оскільки їх застосування набуває значного розвитку та продовжує зростати, що особливо є очевидним серед сучасних викликів в умовах воєнного стану.

Таким чином, з огляду на вище викладене, варто враховувати не лише необхідність розширення певного кола засобів, що входять у поняття «захисні засоби, що вражають автономно», але й передбачати їх конкретне визначення для уникнення різного тлумачення та запобігання ускладненням при практичному застосуванні відповідних кримінально-правових норм. Для розв'язання проблеми надмірного завантаження законодавчого матеріалу такими поняттями слід використати можливість тлумачення згаданих засобів у глосарію майбутнього КК України.

Проблемним питанням, яке зустрічається в юридичній літературі з кримінального права, є виокремлення різних підходів щодо вирішення питання про допустимість установлення захисних засобів, що вражають автономно. Так, прихильники першого підходу заперечують можливість установлення таких засобів, а заподіяна шкода має оцінюватися на загальних підставах. Прибічники другого підходу вважають допустимим обмежене встановлення захисних засобів, що вражають автономно, а саме – пристроїв, які не заподіюють суттєвої шкоди, встановлення таких засобів для захисту певних об'єктів та з метою запобігання злочинам проти правосуддя, зокрема для унеможливлення втечі з-під варти. Що ж до третього підходу, то він полягає у допустимості застосування певних пристроїв у разі, якщо було заздалегідь відомо про напад в майбутньому [2, с. 19-22]. Вважаємо, що досягнення компромісного вирішення цього питання вимагає вироблення комплексного врахування всіх названих підходів.

Чинний КК України не передбачає норм, які б регулювали застосування захисних засобів, що вражають автономно, а отже виникають складнощі у кваліфікації діянь осіб, що встановили такі засоби. Так, у своїй роботі

Б. М. Орловський зауважує, що в Україні сформувались два підходи щодо кваліфікації діянь осіб, які встановили «механічні засоби та пристрої, які автоматично спрацьовують на ураження». За першим підходом такі дії не вважаються необхідною обороною, а отже кваліфікуються за наслідками, що настали. За другим підходом зазначені дії слід визначати необхідною обороною, а встановлення таких засобів – «готуванням до необхідної оборони». Прихильники другого підходу спираються на абз. 2 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про необхідну оборону», який передбачає, що «...стан необхідної оборони виникає не лише в момент вчинення суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення реальної загрози заподіяння шкоди» [3, с. 81-82]. З іншого боку, Н. Р. Лашук спростовує таку позицію, стверджуючи, що лише людина може зробити висновок про наявність реальної загрози, оскільки захисний засіб реагує тільки на конкретні активні дії [2, с. 101]. На нашу думку, остання позиція вдається більш обґрунтованою, оскільки ідея наявності «готування до необхідної оборони» при тому, що закон передбачає «негайне відвернення чи припинення посягання», не є переконливою.

Що ж до впровадження в законодавство норми про використання захисних засобів, що вражають автономно, то тут, як можна було передбачити, наявні суперечності, оскільки є прибічники доповнення ст. 36 КК України про необхідну оборону, в той час як Б. М. Орловський пропонує узагальнити використання «механічних засобів та пристроїв, які автоматично спрацьовують на ураження» на рівні судової практики про необхідну оборону [3, с. 83]. У зв'язку з цим вважаємо, що передбачення законодавчої регламентації використання зазначених засобів забезпечить більш чітку юридичну визначеність цієї обставини, що сприятиме формуванню належної правозастосовної практики в діяльності правоохоронних органів та суду.

Отже дискусії серед науковців щодо впровадження в інститут обставин, що виключають кримінальну відповідальність, норм, які б регулювали застосування захисних засобів, що вражають автономно, тривають. Представники різних поглядів наводять власні аргументи та спростовують аргументи прихильників інших точок зору, однак однозначного рішення досягти поки що не вдалося.

Для визначення доцільності впровадження окремої норми або ж доповнення ст. 36 КК України положенням про використання захисних засобів, що вражають автономно, було б доцільно звернутися до поглибленого вивчення та аналізу досвіду зарубіжного законодавства, кримінально-правової теорії та відповідної судової практики з цього питання.

Наразі Робоча група з розвитку кримінального права завершила обговорення проекту нового Кримінального кодексу, який оприлюднено [4]. Так, станом на 14.10.2023 р. серед обставин, що виключають кримінальну відповідальність, у Розділі 2.9 передбачено статтю 2.9.4, що закріплює право використання засобів, що вражають автономно, та їх поняття, підстави спричинення шкоди та їх правомірність, межі використання захисного засобу та відповідальність за перевищення таких меж.

Частина 1 статті 2.9.4 встановлює: «Кожна особа має право на використання засобу, що вражає автономно, для захисту житла та іншого

володіння». Тож законодавець передбачає захист саме права власності, однак не передбачає можливості захисту інших благ, як-от життя чи здоров'я. Таке майбутнє законодавче визначення використання захисних засобів, що вражають автономно, є явно обмеженим, а отже необґрунтованим.

Крім того, в наведеній нормі законодавець передбачає використання даних засобів не лише для захисту житла, а й «іншого володіння». Проте поняття «інше володіння» має включати в себе будь-які майнові об'єкти, які перебувають у власності чи використанні особи, зокрема земельні ділянки, споруди, транспортні засоби, рухоме та нерухоме майно, тварин, сільськогосподарську техніку, обладнання, інвентар та інші об'єкти, які можуть бути у власності чи під контролем особи.

Також варто звернути увагу, що частина 2 статті 2.9.4 під захисним засобом, що вражає автономно, визначає тварину, пристрій та «інший засіб...», а отже передбачає невичерпний перелік таких засобів. І хоча такий підхід сприяє адаптації законодавства до швидкого розвитку технологій і дозволяє використання різноманітних захисних засобів, що вражають автономно, вважаємо, що у глосарії майбутнього КК України для забезпечення об'єктів захисту доцільно передбачити більш розгорнутий перелік відомих на сьогодні таких засобів.

Отже, інститут обставин, що виключають кримінальну відповідальність діяння, слід доповнити нормами щодо використання засобів, що вражають автономно, адже їх впровадження допоможе в уникненні розбіжностей тлумачення закону, правильному юридичному аналізу та кваліфікації діянь осіб, які застосували такі засоби. Вважаємо, що дана тема потребує подальшого ґрунтовного дослідження.

Список літератури

1. В'юнник М. В., Карчевський М. В., Арланова О. Д. Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали) : наукове видання. Харків : Право, 2020. 212 с.
2. Лащук Н. Кримінально-правова оцінка використання захисних засобів, що вражають автономно : монографія. Львів : БОНА, 2018. 254 с.
3. Орловський Б. М. Застосування механічних засобів та пристроїв як сучасний спосіб здійснення необхідної оборони. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція*. Одеса, 2014. Вип. 9-2 (2). Том 2. С. 81-83.
4. Проєкт Кримінального кодексу України : електронний ресурс. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/10/15/kontrolnyj-tekst-proyektu-k-k-14-10-2023.pdf> (дата звернення: 17.12.2023 р.).

Репченко М.Д., здобувачка вищої освіти, 2 курсу 081 “Право”, Одеський Національний Морський Університет

Пробаційний нагляд як ефективний інструмент застосування кримінальної відповідальності: порівняльний аналіз та перспективи для України

Актуальність теми впровадження пробаційного нагляду викликана прийняттям Закону України № 3342-IX «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану» [1].

Існує необхідність адаптації кримінальної системи до нових викликів, які виникають у зв'язку зі збільшенням потреб в альтернативних та гнучких методах покарання в умовах конфлікту. Варто зазначити, що актуальність також впливає з необхідності відповідати міжнародним стандартам в галузі прав людини та сучасним тенденціям у розвитку кримінальної юстиції. Таким чином Україна може забезпечити відповідність своєї системи вимогам міжнародної спільноти та забезпечити відкритий шлях до європейської інтеграції.

Згідно з Рекомендацією СМ/Рес (2010)1 Комітету Міністрів державам – членам про Правила Ради Європи про пробацію, пробація відноситься до процесу виконання в суспільстві покарань і заходів, передбачених законом і призначених правопорушникові. Вона включає широке коло дій та заходів виховного впливу, таких як нагляд, контроль і надання допомоги, метою яких є залучення засудженого до громадського життя, а також забезпечення безпеки суспільства [2].

Відповідно до Закону України «Про пробацію», що був прийнятий 5 лютого 2015 року, метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності [3].

Запровадження пробаційного нагляду обумовлене потребою сучасного суспільства в більш гуманних та індивідуалізованих методах покарання, які дозволяють засудженим особам виправити своє життя без втрати контакту із суспільством. Наразі Україна має необхідність у раціональному використанні ресурсів та оптимізації витрат.

Пробаційний нагляд, як один з основних видів покарання, може слугувати ефективною альтернативою обмеженню або позбавленню волі, дозволяючи не лише зменшити переповненість в'язниць, але й економити бюджетні кошти, спрямовуючи їх на більш ефективні програми реабілітації правопорушників, підтримки потерпілих або на оборону України та забезпечення військовослужбовців.

Протягом останніх 15 років відбулися істотні зміни у практиці проведення пробаційної роботи в європейських країнах. Країни, які раніше не мали власних систем пробації, такі як Румунія, Болгарія, Молдова, Словаччина, Чехія, активно розпочали створення відповідних служб. Серед інших країн, які вже мали довголітню історію пробації, такі як Англія та Уельс, Австрія, Північна Ірландія,

Фінляндія, Нідерланди, Республіка Ірландія, Бельгія, спостерігається активний перегляд принципів функціонування їхніх пробаційних служб. Ці зміни, в значній мірі, обумовлені кризою "реабілітаційного ідеалу".

В той час як пробація має близько 150-річну історію у світі, в Україні початок її впровадження датується 2002 роком. Тоді представники Державного департаменту України з питань виконання покарань подали таку ініціативу до уряду після візиту до Служби тюрем і пробації у Швеції. Згодом у нас з'явилися дві концепції: Концепція реформування кримінальної юстиції України (Затверджена Президентом України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 року) та Концепція реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (Схвалена указом Президента України від 25 квітня 2008 р. № 401/2008). Підвищення ефективності виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, було одним з напрямків політики держави щодо реформування кримінально-виконавчої служби. Врешті-решт у 2015 році закон «Про пробацію» було ухвалено. Станом на 2020 рік, через неї пройшло 105 тис. порушників [4].

З одного боку, кримінальне покарання несе реабілітаційну функцію, що полягає у відновленні засуджених осіб в суспільстві шляхом надання їм можливості виправити своє поведінкове та соціальне становище. Програми реабілітації можуть включати навчання, професійну підготовку та інші заходи для поліпшення життєвих навичок. Ефективне покарання полягає не в найбільшій суворості, а в тому, щоб порушники закону усвідомлювали можливі наслідки своїх дій, і довели суспільству те, що вони виправилися.

Проте з іншого боку, кримінальна відповідальність відіграє демонстративну та превентивну функції. Вони запобігають скоєнню злочинів шляхом створення страху перед можливим покаранням. Інші громадяни бачать як винуватця покарано і це може діяти як засіб запобігання подібним правопорушенням. Покарання слугує прикладом для інших, вказуючи на те, що порушення правил призводить до негативних наслідків. Тому суддя, призначаючи вирок, повинен враховувати суспільну небезпечність скоєного діяння та розміри завданої шкоди об'єкту кримінально-правової охорони задля того, щоб винесене покарання відповідало масштабам кримінального правопорушення.

Список літератури:

1. Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану: закон України від 23.08.2023 р. № 3342-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3342-20#Text>

2. Рекомендація CM/Rec (2010)1 Комітету Міністрів державам – членам про Правила Ради Європи про пробацію: рекомендація Ради Європи від 20.01.2010 р. URL: <https://www.probation.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/02.pdf>

3. Про пробацію: закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text> (дата звернення 04.12.2023 р.)

4. Руденко А.А. Проблеми апробаційного нагляду. Поговоримо про пробацію: історія становлення, розвиток та перспективи: матеріали круглого столу. 11 лютого 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 164. С. 110-112. URL: <http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/4574>

Блан А.Я., студентка 2 курсу ОР “бакалавр” Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Позбавлення права керувати транспортними засобами як вид покарання у судовій практиці

У сучасному світі безпека дорожнього руху та дотримання правил водіння стають надзвичайно важливими завданнями для забезпечення громадської безпеки. Однією зі складових цього процесу є обов'язкове володіння водіями як ключовими суб'єктами дорожнього руху правом на керування транспортними засобами. Водночас, як показує аналіз аварійності на дорогах, нерідко особи, які вчиняють дорожньо-транспортні події, ігнорують цю вимогу, сідаючи за кермо транспортного засобу взагалі не маючи права на керування цим джерелом підвищеної небезпеки.

У зв'язку з цим подальший розвиток суспільства та технічні інновації у сфері дорожньої інфраструктури вимагають від законодавця, правоохоронних органів та суду застосування ефективних методів запобігання дорожньо-транспортним деліктам щодо вказаної категорії осіб, які не мають права керувати транспортними засобами.

Так, чинний Кримінального кодекс України (далі – КК) в статтях 286 і 286-1, що визначають кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту осіб, які керують транспортними засобами, в тому числі в стані сп'яніння, передбачає низку різних основних покарань (штраф, арешт, обмеження волі, позбавлення волі). Разом з цим, з метою забезпечення ефективної системи протидії вказаним кримінальним правопорушенням законодавець у санкціях названих статей передбачив такий вид додаткового кримінального покарання, як позбавлення права керувати транспортними засобами.

Отже, позбавлення особи за вироком суду права керувати транспортними засобами є одним із впливових запобіжних кримінально-правових інструментів для тих, хто керує транспортним засобом без належно отриманого права на зайняття цим видом діяльності. Це не лише дієвий засіб для стримування потенційних порушників, але й фактор, що сприяє загальному підвищенню рівня безпеки на дорозі та формуванню свідомого ставлення всіх учасників до правил дорожнього руху.

При цьому в судовій практиці виникло питання, чи можна застосовувати додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортним засобом до осіб, визнаних винними у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, які взагалі ніколи не мали права на керування транспортними засобами. Узагальнюючи з цього приводу судову практику Пленум Верховного Суду України у п. 18 постанови «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 р. № 7 визначив, що «позбавлення права керувати транспортними засобами може бути призначене судом як додаткове покарання незалежно від того, що особа вже позбавлена такого права в порядку адміністративного стягнення. *Однак суд не вправі призначити це*

покарання особі, яка не має права керувати транспортними засобами (курсив наш – А.Б.) [1].

Зазначена судова практика залишалася стабільною впродовж майже першої чверті цього століття, прикладом якої є наступне рішення у одній із справ колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду (далі – ККС ВС) у січні 2019 року.

За вироком місцевого суду водія засуджено за ч. 3 ст. 286 КК із застосуванням ст. 69 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. На підставі ст. 75 КК засуджену звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки з покладенням обов'язків, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 76 КК.

Апеляційний суд ухвалою вирок суду першої інстанції залишив без зміни. Друга судова палата ККС ВС змінила вирок місцевого суду та ухвалу апеляційного суду, виключивши вказівку про призначення засудженій додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. При цьому Друга судова палата ККС ВС визнала слушними доводи касаційної скарги прокурора щодо призначеного додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами особою, яка не має права керувати транспортними засобами.

Згідно з правозастосовною практикою позбавлення права керувати транспортними засобами суд не вправі призначити як додаткове покарання особі, яка не має права на керування транспортними засобами. Як убачається з матеріалів кримінального провадження, засуджена не отримувала посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії згідно зі ст. 16 Закону України «Про дорожній рух» та п. 2 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 № 340 [2].

Отже враховуючи викладене, Друга судова палата ККС ВС зазначила, що призначення судом першої інстанції засудженій додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 3 роки є помилковим та підлягає виключенню з судових рішень. Додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортним засобом не призначається засудженому, який не має права на керування транспортними засобами [4].

Разом з цим Об'єднана палата ККС ВС останнім часом звернула увагу на підвищену суспільну небезпечність дій осіб, які керують транспортними засобами, не маючи достатніх теоретичних і практичних знань та не отримавши в передбаченому законом порядку посвідчення водія, оскільки вірогідність настання ДТП у такому випадку є значно вищою, а тому запобіжна мета додаткового покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами в такому разі набуває особливого значення.

Таким чином, Об'єднана палата ККС ВС висувала, що особі, яку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого відповідною частиною статей 286, 286-1 КК, суд може призначити додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами незалежно від того, чи мала така особа на момент вчинення кримінального правопорушення

отримане у передбаченому законом порядку посвідчення на право керування транспортними засобами [3].

При цьому Об'єднаною палатою ККС ВС наведено такі аргументи:

– призначене засудженому покарання без додаткового покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання;

– таке покарання не є достатнім і необхідним для виправлення засудженого та запобігання новим кримінальним правопорушенням, не відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення й особі засудженого внаслідок м'якості.

Розглядаючи останню правову позицію Верховного Суду слід погодитись з тим, що застосування судом додаткового покарання у вигляді позбавлення права на керування у випадку, коли особа не отримала водійського посвідчення, видається обґрунтованим і важливим для забезпечення безпеки на дорогах та виконання правил дорожнього руху.

Отримання водійського посвідчення вимагає проходження відповідного курсу навчання та тестування, вивчення матеріальної частини транспортних засобів, а також оволодіння майбутніми водіями необхідними знаннями та практичними навичками керування транспортними засобами у сучасній складній сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту. Також було б доречним внести зміни до чинного КК, щодо цього питання, задля того, щоб це було зазначено в законодавстві.

Позбавлення права керувати транспортними засобами в разі відсутності у особи такого права при вчиненні кримінального правопорушення сприятиме безпеці на дорогах. Цей вид додаткового покарання слугуватиме стимулом для законного отримання права на керування транспортними засобами та відповідального ставлення до дотримання правил безпеки дорожнього руху. Додержання такої позиції у судовій практиці буде не лише превентивним заходом, а й важливим кроком для загальної безпеки суспільства.

Список літератури

1. Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова Пленум Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03#Text>.

2. Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 708/40/18 від 22 січня 2019 року. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79383420>.

3. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального Суду Верховного Суду від 4 вересня 2023 року у справі № 702/301/20. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1480618>.

Лушнік А.О., студент 3 курсу денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Правові позиції Пленуму Верховного суду України щодо кваліфікації окремих кримінально-правових ситуацій: критичні оцінки та пропозиції

1. Ці тези присвячені критиці деяких правових позицій, які наведені в окремих постановках Пленуму Верховного суду України (в подальшому – ППВСУ). У них іде мова про кваліфікацію певних кримінально-правових ситуацій, пов'язаних, зокрема, з проблемними питаннями науки кримінального права України. В кожній кримінально-правовій ситуації мною буде запропонований наступний алгоритм дослідження: правозастосовний орієнтир, зміст правової позиції, проблемність, теоретичний підхід, власні пропозиції щодо кваліфікації.

2. *Правозастосовний орієнтир*: абзац третій пункту 7 ППВСУ №2 від 07.02.2003 р. «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи».

Зміст правової позиції: «Дії особи, яка вчинила злочин, передбачений статтею 147 КК, і умисно вбила заручника, мають кваліфікуватися за ч.2 цієї статті за ознакою спричинення тяжких наслідків і п.3 ч.2 ст.115 КК».

Проблемність. Видається правильним підхід, відповідно до якого кваліфікація умисного вбивства заручника особою, яка його захопила та (або) утримує, має кваліфікуватися за сукупністю кримінальних правопорушень. Однак чи дає підстави таке умисне вбивство завжди кваліфікувати ситуацію за ч.2 ст.147 КК як захоплення або (та) тримання особи як заручника ... , що спричинило тяжкі наслідки ?

Теоретичний підхід. 1) Кримінально-правовий зміст юридичної конструкції типу «діяння – наслідок у вигляді загибелі людей (людини)», «діяння – тяжкі наслідки (якщо останні включають смерть однієї чи кількох осіб)» охоплює необережне спричинення смерті (п.13 ППВСУ «Про практику застосування кримінального законодавства про повторність сукупність та рецидив злочинів та їх правові наслідки»). В даному разі, на наш погляд, норми, які передбачають такі конструкції, відповідною частиною свого змісту «поглинають» склади вбивства через необережність, передбаченого ст.119 КК.

Водночас розглядувані юридичні конструкції, в тому числі і та, що передбачена ч.2 ст.147 КК, не можуть включати в свій зміст умисне ставлення до спричинення смерті потерпілій особі. Основні аргументи: а) якщо допустити можливість такого ставлення в межах змісту даних конструкцій, то в цій частині вони, по суті, передбачатимуть спеціальні різновиди умисного вбивства; б) санкції багатьох статей Особливої частини КК, які передбачають юридичні конструкції цього типу, з очевидністю свідчать про те, що вітчизняний законодавець не визнає відповідні види (різновиди) кримінальних правопорушень «особливими» різновидами умисного вбивства.

Відтак, з теоретичної токи зору, якщо склад кримінального правопорушення включає юридичну конструкцію типу «діяння – наслідок у

вигляді загибелі людей (людини)», «діяння – тяжкі наслідки (якщо останні включають смерть однієї чи кількох осіб)», він не може охоплювати умисне спричинення смерті людині. Таке спричинення потребує окремої кваліфікації за відповідними статтями КК, що передбачають певні різновиди умисних вбивств, з цього випливає, що за таких умов і смерть людини не може бути проявом наслідку, передбаченого конструкцією даного типу.

Слід підкреслити, що наведеному вище теоретичному підходу відповідає правова позиція, що випливає з правозастосовного орієнтуру, сформульованого в абзацах п'ятому, шостому п.13 ППВСУ № 4 від 26.04.2002 р. «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів». В узагальненому вигляді вона може бути представлена таким чином: умисне спричинення смерті людини виходить за межі змісту конкретної юридичної конструкції – «незаконне введення ... наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти її волі, якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого». Таке спричинення кваліфікується окремо, а кваліфікація власне «введення ... » має відбуватись за відповідною частиною ст.314 КК без інкримінування наслідку у вигляді смерті потерпілого.

Пропозиція щодо кваліфікації. З урахуванням зазначеного пропоную кваліфікувати ситуацію з умисним вбивством захопленого та (або) утримуваного суб'єктом заручника за відповідною частиною статті 147 – без інкримінування смерті заручника як прояву тяжких наслідків – та п.3 ч.2 ст.115 КК, а за наявності інших обтяжуючих обставин, передбачених цією частиною і за іншими її пунктами.

3. *Правозастосовний орієнтир:* абзац п'ятий пункту 12 ППВСУ від 07.02.2003 р. «Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи».

Зміст правової позиції: «Умисне вбивство або замах на вбивство державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів, захисника чи представника особи або їх близьких родичів, начальника військової служби чи іншої особи, яка виконує обов'язки з військової служби, представника іноземної держави або іншої особи, яка має міжнародний захист, за наявності відповідних підстав належить кваліфікувати тільки за статтями 112, 348, 379, 400, ст.404, ст.443 КК. Разом з тим, коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього вчинені за інших обтяжуючих обставин, передбачених ч.2 ст.115 КК, дії винної особи додатково кваліфікуються і за відповідними пунктами цієї статті».

Проблемність. Видається правильним підхід, відповідно до якого діяння особи, яка вчинила умисне вбивство спеціального потерпілого за відсутності інших обтяжуючих обставин, передбачених п.п.1 – 6, 9 – 14 ч.2 ст.115 КК, кваліфікуються за правилом подолання конкуренції загальної та спеціальної норми. Однак постає питання, чи є достатні підстави кваліфікувати дії особи, яка вчинила умисне вбивство спеціального потерпілого або замах на таке

вбивство за наявності обтяжучих обставин, передбачених відповідними пунктами ч.2 ст.115 КК, за сукупністю кримінальних правопорушень ?

Теоретичний підхід. Виходячи з загальних положень теорії кримінального права, наявність інших обтяжучих обставин, зазначених у ч.2 ст.115 КК, при вчиненні умисного вбивства спеціального потерпілого чи замаху на таке умисне вбивство, передбаченого спеціальними нормами (ст.ст.112, 348, 379, 400, 404, 443 КК), не «перетворює» одне (одиничне) кримінальне правопорушення – закінчене чи незакінчене умисне вбивство – на два. На наш погляд, ні вади нормативного характеру, ні соціальні чинники не можуть бути підставами для спростування цього вихідного положення. Додатковим аргументом на користь обстоюваного нами підходу може бути ще одна теза: призначення окремих покарань за правилами сукупності кримінальних правопорушень, хоча правопорушення в даному разі одне (одиничне), по суті, означає пряме порушення правозастосовною практикою статті 61 Конституції України та загального принципу міжнародного кримінального права «non bis in idem».

Пропозиція щодо кваліфікації. Пропоную подібні випадки кваліфікувати лише за відповідною спеціальною нормою, а «додаткові» обтяжучі обставини, які передбачені на рівні кваліфікованого складу умисного вбивства, враховувати при призначенні суб'єкту конктреної міри покарання. В першу чергу, такий підхід розрахований на уникнення суперечності між Конституцією та правозастосовною практикою України.

4. *Правозастосовний орієнтир.* Абзац другий пункту 11 ППВСУ «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини» від від 1 квітня 1994 № 1. Ця постанова втратила чинність, але правозастосовна практика щодо кваліфікації відповідних ситуацій фактично змін не зазнала.

Зміст правової позиції. «Вбивство ж однієї людини і замах на життя іншої не можна розглядати як закінчений злочин – вбивство двох і більше осіб, оскільки злочинний намір вбити двох осіб не було здійснено з причин, що не залежали від волі винного. У цих випадках вчинене належить кваліфікувати за статтями 94 або 93 і ст.17, п. «г» ст.93 КК України незалежно від послідовності злочинних дій».

Проблемність. З огляду на зміст зазначеного правозастосовного орієнтиру, судова практика пропонує розглядати подібні ситуації як два окремих кримінальних правопорушення і кваліфікувати за правилами сукупності. Постає питання, наскільки правильно з точки зору теорії кримінального права по-суті «розривати» один склад злочину і інкримінувати суб'єкта фактично два окремих склади ?

Теоретичний підхід. З позиції теорії пропонований у постанові підхід видається досить сумнівним: якщо закінчене умисне вбивство двох або більше є одиничним кримінальним правопорушенням, то інша його стадія (закінчений чи незакінчений замах) сама по собі не може «трансформуватись» у сукупність кримінальних правопорушень. З іншої точки зору, наведений вище правозастосовний орієнтир повністю відповідає одному з керівних принципів кримінального права України, а саме принципу справедливості, оскільки така соціальна цінність, як «життя людини» у порівнянні з іншими об'єктами кримінально-правової охорони стоїть набагато вище.

Пропозиція щодо кваліфікації. Пропоную все ж таки залишити підхід, запропонований в абзаці другому пункту 11 ППВСУ «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини» від від 1 квітня 1994 № 1, і кваліфікувати подібні випадки за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115 та відповідною частиною ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК.

Список літератури

1. Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види. Адвокат. 2011. № 6. С. 7-20.
2. Конституція України: наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій (голова) та ін. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2012. 1128 с.
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 9-е вид., переробл. та допов. Київ : Юридична думка, 2019. 1288 с.
4. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія ; В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Л.М. Демидова та ін. ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, Л.М. Демидової. Харків : Право, 2017. 400 с.
5. Кваліфікація злочинів : навчальний посібник / Г.М. Анісімов, О.О. Володіна, І.О. Зінченко та ін. ; за ред. М.І. Панова. Харків : Право, 2016. 356 с.

Носік Д.І., студентка 4 курсу ОР “бакалавр” Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Про доцільність криміналізації окремих випадків використання технології Deepfake

Поняття Deepfake складається з двох окремих частин: “deep learning” чи “глибинне навчання” – вид машинного навчання, який використовують штучні нейронні мережі для обробки даних та “fake”, що означає “підробка”.

Фактично Deepfake є і технологією, і назвою “кінцевого продукту”, створеного за допомогою однойменної технології. Якщо розглядати це як технологію визначення буде наступним - це методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті, і використовується для поєднання та накладання одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики. Такими зображеннями можуть бути як зображення предметів, так і окремих осіб. В цій науковій роботі мова піде конкретно про використання людських зображень та проявів, а тобто їх зовнішності, міміки, голосу, тембру, ходи та манер.

Спочатку дїпфейки використовувалися для створення кінофільмів, а точніше у кадрах та епізодах, які неможливо відзняти у реальному житті. На той момент технологія була складною і не відомою для широкого загалу, тому її використовували виключно експерти зі спецефектів. [1]

Початком використання дїпфейків в неправомірних цілях став момент спрощення такої технології, розвиток штучного інтелекту, який генерує ці зображення та відео, а також створення програмних забезпечень та додатків широкого використання. Ці три пункти значно спростили доступ до можливостей технології, що і спровокувало збільшення варіативності і сфер її використання. Тож крім створення дїпфейків в кіноіндустрії, відеоіграх та для локалізації реклами почали з’являтися випадки шантажу, фішингу, створення порнороликів за допомогою тих самих дїпфейків. Ці випадки фіксуються по всьому світу, їх кількість дуже швидко зростає. Технологія вдосконалюється і штучний інтелект навчається обходити все нові і нові етапи перевірок на оригінальність контенту. Натомість законодавство не встигає за розвитком Deepfake, тому в більш країн використання цієї технології перебуває поза увагою кримінального права, хоча, очевидно, що в певних випадках використання дїпфейків може завдавати істотної шкоди приватним чи публічним інтересам. Розгляньмо це на прикладах, які мають місце на території України.

Найгучніші кейси в Україні пов’язані з політикою та політичними діячами. За останні два роки таких кейсів було два. Перший випадок - ефір 16.03.2022 на телеканалі “Україна 24”, на якому було трансльовано звернення президента Володимира Зеленського, в якому він заявляє про капітуляцію України. [2]

Президент України спростував це фейкове відеозвернення. Але півгодини, протягом якої громадяни були впевнені в оригінальності звернення вистачило, щоб розповсюдити паніку серед населення та маніпулювати думкою мас.

Другий випадок - 24.06.2022 мер міста Києва Віталій Кличко вийшов на зустріч на платформі ZOOM з мерами Берліну та Мадриду. Протягом 15 хвилин він намагався дізнатися про ситуацію в Берліні і допомогу біженцям. Потім він завів розмову про те, щоб українські чоловіки повернулися до України на фронт та про можливості українських біженців у Німеччині отримувати соціальну допомогу обманом. Це викликало підозри німецької сторони, і півгодинну розмову перервали. [3]

Поки мер міста Києва був повідомлений про вихід його дідфейк-персонажа на зв'язок з мерами Берліну та Мадриду і мав змогу наголосити на своїй непричетності до відеоконференцій в країнах-партнерах така поведінка Віталія Кличка викликала занепокоєння і сумніви щодо якості партнерства між країнами.

Враховуючи воєнний стан в Україні і складну політичну ситуацію в усьому світі технологія буде використовуватися для дискредитації політиків на міжнародній арені та всередині країни, а також підбивати репутацію України.

Наступний прояв неправомірної діяльності за допомогою Deepfake - "Revenge Porn" чи "порнопомста", а також створення відео та фото порнографічного характеру. Щоб створити порноролик з будь-якою особою достатньо в середньому 4-6 її фотографій і для цього не потрібні спеціальні знання та навички. Тому відео чи фото може створити будь-яка особа, різнитися буде лише мотив та поділ осіб на замовників та виконавців. Особа може замовити такий порноконтент або створити його сама з будь-ким - родичами, колишніми, відомими особистостями або навіть дітьми. Щодо мети: задоволення своїх сексуальних бажань та фантазій, помста, про яку було зазначено вище, шантаж, цькування та руйнування репутації особи тощо.

Порнографічний дідфейк-контент стає популярним, такі відео часто з'являються на спеціалізованих сайтах, бо завдяки технології можна втілити будь-яке бажання споживача контенту. Звичайно що порноролик за участю дідфейк-персонажа малолітньої дитини не можна прирівняти до ролика з її безпосередньою участю. Проте проблема криється ще в особах, які мають сексуальні девіації і споживають такий контент за участю малолітніх, що породжує більшу кількість його створення.

Окремо вважаю необхідним виділити ще шахрайство та фішинг вчинені за допомогою дідфейків. Ця частина злочинної діяльності в інтернеті вже давно відома вітчизняній практиці та законодавству. Але тепер завдяки технології Deepfake набагато легше вводити в оману людей. Розповсюдженими є випадки прохання перевести гроші від злочинців, які створюють дідфейк-персонажів родичів потерпілих. Потерпілі також часто добровільно діляться своїми персональними даними із злочинцями.

Враховуючи війну в Україні протягом двох років стали популярними збори на військові потреби, які здебільшого проводяться онлайн, в соцмережах, шляхом перерахування грошей на особисту картку, банківський рахунок, баланс підприємства чи громадської організації, тощо. Ці збори дуже швидко ширяться мережею Інтернет і ніяк не перевіряються на добросовісність. Тому зловмисники роблять дідфейк-персонажа будь-якої публічної особи, яка є лідером думок, і від імені такої особи відкривають "збори".

І останній варіант використання - підробка відомостей які містять в собі відео, аудіо та фото. Найбільш небезпечним такий прояв технології Deepfake буде для слідства і суду. Хоча і фотоматеріали наразі спеціалісти вміють розкласти на “шари” і перевіряти на предмет накладення інших зображень на оригінал, проте така експертиза для відео триваліша і складніша. Проблема полягає і в недостатній обізнаності наших органів слідства і прокуратури щодо можливості такого варіанту підробки доказів. І ще окрема проблема, яка охоплює собою розслідування всіх перерахованих вище випадків - експертиза виявлення дїпфейків не встигає за розвитком мережі яка їх створює. Тому розпізнати дїпфейк стає дедалі складніше.

На жаль, українське право реагує на проблему Deepfake в кращому випадку лише опосередковано. Наприклад, якщо ми сприймаємо дїпфейк як художній твір із зображенням особи (що має створюватися і сприйматися як пародія, а не оригінал) то це загальні застереження щодо створення творів з використанням зображення іншої особи без її згоди. Серед таких: дотримання права фізичної особи на гідне, достовірне й автентичне власне зображення (ст. ст. 297, 299, 308 ЦК, ст. 3 Закону України «Про захист суспільної моралі»); дотримання конфіденційності інформації під час поширення художнього твору із зображенням фізичної особи (ст. ст. 301, 442 ЦК); дотримання права на честь, гідність, ділову репутацію під час поширення художнього твору із зображенням фізичної особи (ст. ст. 297, 299, 442 ЦК); дотримання норм публічної моралі під час поширення художнього твору із зображенням фізичної особи (ч. 3 ст. 13, ст. 2 ст. 319 ЦК, ст. 3 Закону України «Про захист суспільної моралі»). Проте ці норми регулюють лише творчу, тобто загалом правомірну діяльність та гарантують лише цивільно-правові засоби захисту цивільних прав. Таке само опосередковано реагує на зловживання технологією дїпфейк і кримінальне законодавство України. Наприклад, створення порнографічної продукції, зокрема з підробленими персонажами, може бути кваліфіковано за статтею 301 КК України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». Проте в світлі загальної заборони обігу порнографічної продукції та території України ця норма у випадку використання дїпфейків радше захищає публічні (суспільні) інтереси, а не інтереси людини, чию особистість було використано.

Таким чином, враховуючи поширеність випадків зловживання технологією дїпфейків, а головне - у світлі того, що в майбутньому таких випадків неминуче стане лише більше, кримінальне право України не може залишати поза увагою принаймні ті випадки, які завдають істотної шкоди.

З огляду на все вищенаведене вважаю за доцільне ввести цивільно-правову норму, яка буде забороняти створення реалістично зображених порнографічних матеріалів фізичних осіб, виготовлених шляхом дїджиталізації персонажа, якими фактично є аналізовані вище порнографічні дїпфейки. Встановлення такої заборони дає змогу криміналізувати створення такого порноконтенту і захистити права постраждалих осіб. В кримінальному законодавстві необхідно додати чітке пояснення терміну Deepfake. Основну протиправну діяльність, вчинену за допомогою дїпфейків можна поділити між двома розділами: Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи та Кримінальні правопорушення проти

власності. Створювати окремий розділ у Кримінальному кодексі не є доцільним, але враховуючи схожість такої протиправної діяльності з окремими статтями Кримінального кодексу, зокрема шахрайство, вимагання, сексуальне насильство тощо - достатнім є введення кваліфікуючої ознаки "..., вчиненим за допомогою технології Deepfake". Хоча, ймовірно, у майбутньому з'явиться потреба ввести до Кримінального кодексу окремий розділ присвячений правопорушенням вчиненим за допомогою штучного інтелекту.

Список літератури

1. Юртаєва К.В. Кримінологічний аналіз використання технології Deepfake: коли фейк стає злочином. URL: <https://univd.edu.ua/science-issue/issue/4943> (дата звернення 22.12.2023)
2. Бойко І. В ефірі "Україна 24" показали фейкове повідомлення Зеленського про "капітуляцію", президент його спростував. URL: <https://www.unian.ua/society/v-efiri-ukrajina-24-pokazali-feykove-povidomlennya-zelenskogo-pro-kapitulyaciyu-prezident-yogo-sprostuvav-novini-ukrajini-11746198.html> (дата звернення 22.12.2023)
3. Богданьок О. "DeepFake": мери Берліна та Мадрида поспілкувалися з фейковим "Кличком". URL: <https://suspilne.media/253954-deepfake-meri-berlina-ta-madrida-pospilkuvalisa-z-fejkovim-klickom/> (дата звернення 23.12.2023)

Деркач О.Р., курсант 3 курсу факультету № 1 із підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування ОР «бакалавр» Львівського державного університету внутрішніх справ

Кримінальні правопорушення, викриті міграційною поліцією України протягом 2022-2023 років

24 лютого 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України. Це призвело до загибелі багатьох громадян нашої країни, екологічної катастрофи, знищення житлових будинків, підприємств, гідроелектростанцій, пам'яток архітектурної спадщини та багатьох інших споруд, які мали важливе значення для українського суспільства. Дії агресора спрямовані на цілковите знищення українського народу будь-якими методами, включаючи примусове вивезення українців за кордон, торгівлю нашими людьми, здійснення психологічного тиску на осіб, які опинились у складному життєвому становищі примушуючи їх до вчинення кримінальних правопорушень. Задля розкриття таких кримінальних правопорушень в Україні був створений центральний орган виконавчої влади – Державна міграційна служба України.

Починаючи з 24 лютого 2022 року на території всіх областей України було вчинено велику кількість найрізноманітніших кримінальних правопорушень як і представниками іноземних держав, здебільшого держави-агресора, так і громадянами України.

Це зумовило надходження великого обсягу роботи до правоохоронних органів, зокрема міграційної поліції України. Мною було проаналізовано офіційну інформаційну телеграм-сторінку Департаменту міграційної поліції України, а саме, які кримінальні правопорушення вдалось викрити працівникам МІПОЛ протягом 2022-2023 років.

На офіційному телеграм-каналі працівниками МІПОЛ не було висвітлено кримінальних правопорушень, які вчинялись протягом 2022 року, з метою конспірації та запобігання отримання інформації щодо подій на території України державою-агресором за допомогою хакерських атак. Тому далі буде наведено інформацію виключно за 2023 рік.

Як не дивно, лідером за вчиненням кримінальних правопорушень, яким протидії Департамент міграційної поліції, у 2023 році є Закарпатська область, у межах якої їх було вчинено 26 разів. Здебільшого це кримінальні правопорушення передбачені статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», зауважу, що саме ця стаття найбільше разів інкримінувалась суб'єктам вчинення правопорушень на території України протягом 2023 року. Наступними територіальними лідерами у межах яких вчинялось найбільше правопорушень є Київська, Одеська та Дніпропетровська області.

Кількість вчинених кримінальних правопорушень у
областях України у 2023 році

Протягом 2023 року у межах всієї території України міграційною поліцією було викрито понад 150 кримінальних правопорушень, серед яких найпоширенішими є:

- Стаття 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»;
- Стаття 146 ККУ «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»;
- Стаття 303 ККУ «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією»;
- Стаття 301 ККУ «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів»;
- Стаття 301-1 ККУ «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження»;
- Стаття 149 ККУ «Торгівля людьми»;
- Стаття 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».
- Стаття 156 ККУ «Розбещення неповнолітніх»;
- Стаття 438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни»;
- Стаття 307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Кримінальні правопорушення, які вчинялись найбільшу кількість разів

Отже, відповідно до діаграми можемо з впевненістю говорити про те, що протягом 2023 року працівники міграційної поліції задокументували велику кількість правопорушень, здебільшого пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

В умовах воєнного стану ми зустрічаємо незвичні кримінальні правопорушення, такі, які не були актуальними у довоєнний час. Як приклад можемо навести обставини події, яка була задокументована 26 січня 2023 року у Київській області. Співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції, управління кримінального аналізу під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та за силової підтримки полку поліції особливого призначення №1 викрили та затримали злочинне угруповання, яке організувало мережу псевдореабілітаційних центрів. Спільники діяли від імені громадських організацій, а насправді під виглядом лікування нарко- та алкозалежності незаконно утримували осіб. Серед методів «лікування» фігуранти застосовували до потерпілих фізичну силу, психологічний вплив, а також сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість. Усім чотирьом співникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Фігурантам загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Від дій зловмисників постраждало 25 громадян.

Скрутним та пригніченим становищем громадян України користуються не тільки агресори, а й представники інших держав. Прикладом слугує випадок, який трапився з українкою Богданою Кашпрук. Польські детективи у М'янмі знайшли викрадену 21-річну українку і намагаються повернути її додому. За інформацією детективів, викрадачі використовували Богдану, яка володіє

декількома іноземними мовами, для переговорів зі спільниками по всьому світу. Вони також уточнили що в даній ситуації не йдеться про секс-індустрію, оскільки Богдана стала жертвою міжнародної злочинної групи, що займається шахрайством, фінансовими махінаціями й економічною злочинністю. Українка двічі намагалась втекти, але зазнала за це жорстокого побиття.

Працівники міграційної поліції налагодили контакт з викрадачами, 9 грудня Богдану мали вивести з М'янми. Станом на сьогодні офіційної інформації про повернення дівчини в Україну немає.

На жаль, подія, яка трапилась з Богданою – не поодиноким випадком, а фактично реалії українського сьогодення. Агресор вивозить наших людей з метою залучення до секс-індустрії, до примусової праці і навіть для здачі на органи, особливо це стосується дітей.

Підсумовуючи вищевикладене, хочу провести паралелі між рівнем злочинності до повномасштабного вторгнення та сьогоденням.

Якщо ми говоримо про найпоширенішу статтю, яка інкримінується правопорушникам в Україні сьогодні (стаття 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»), то у 2021 році згідно із інформацією висвітленою на офіційному сайті Офісу Генерального Прокурора було зареєстровано 30 таких правопорушень у всій Україні, у 2023 році – 63 правопорушення, тобто більше у два рази. Також зросла статистика вчинення кримінальних правопорушень за статтею 303 ККУ «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією», це пов'язано з тим, що велика кількість українок залишаються без чоловіків і правопорушники користуються пригніченим моральним станом, а також у потребі цих жінок у фінансовому забезпеченні та залучають їх до заняття проституцією.

Безперечно, якщо порівнювати 2021 та 2023 роки, то кримінальні правопорушення, які підлягають підслідності Департаменту міграційної поліції України значно зросли після вторгнення агресора.

Не можна не зазначити те, що в умовах сьогодення значно зросла трудова міграція та міграція, пов'язана із продажем органів людини. У довоєнний період переважала сексуальна міграція дівчат та жінок, зараз же переважає трудова міграція як і представників жіночої статі, так і чоловічої, які виїхали з України у пошуках кращого життя.

РЕЗЮМЕ
ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ «МІЖНАРОДНЕ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО БЕЗ МІФІВ,
СТРАХІВ ТА СТЕРЕОТИПІВ»
(27 ГРУДНЯ 2023 РОКУ)

ОСНОВНІ ТЕЗИ, ВИСЛОВЛЕНІ УЧАСНИКАМИ
ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ

Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини, Перший віце-президент Української асоціації міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Міжнародне кримінальне право як галузь міжнародного права

1. У сучасній доктрині міжнародного права поняттям “*міжнародне кримінальне право (international criminal law)*” безспірно охоплюються випадки *індивідуальної* кримінальної відповідальності *фізичних осіб безпосередньо* на підставі норм міжнародного права. Зокрема, йдеться про так звані *основні злочини (core crimes)* — злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин агресії. Включення деяких інших злочинів до категорії основних злочинів залишається питанням дискусійним та може бути розв’язано лише з розвитком позитивного міжнародного кримінального права. Що стосується тих норм міжнародного права, які вимагають від держав співробітництва для запобігання злочинам певних видів, наприклад корупційним чи терористичним злочинам, то останніми роками намітилася тенденція розглядати ці норми як окрему сферу міжнародного права — *транснаціональне кримінальне право (transnational criminal law)*.

2. Міжнародне кримінальне право посідає особливе місце в системі міжнародного права, оскільки основним суб’єктом міжнародного права є держави. Водночас саме існування міжнародного кримінального права передбачає з необхідністю ствердну відповідь на питання про віднесення індивідів до числа суб’єктів міжнародного права (хоч і з відмінним від держав обсягом прав та обов’язків). За своєю природою міжнародне кримінальне право містить так звані “вторинні” норми міжнародного права, що регулюють відповідальність саме індивідів як суб’єктів міжнародного права за порушення “первинних” його норм, що мають імперативну природу та містяться у таких галузях міжнародного права, як міжнародне право прав людини, міжнародне гуманітарне право та право застосування сили. Водночас відповідальність держав як суб’єктів міжнародного права за порушення тих самих норм не входить до предмету міжнародного кримінального права, адже цьому присвячене право міжнародної відповідальності.

3. Ідейно міжнародне кримінальне право має широку підтримку як з боку доктрини міжнародного права, так і з боку держав, тож на сьогодні не викликає сумнівів, що це самостійна галузь міжнародного права. Однак практична реалізація міжнародного кримінального права є проблематичною, оскільки, безпосередньо криміналізуючи поведінку людей, воно створює серйозний виклик для суверенітету держав, які історично звикли вважати, що лише вони повноважні розв’язання питання про те, яка поведінка на їх території має бути криміналізованою, а яка — ні. Ця проблема є особливо гострою у світлі того,

що основні злочини дуже часто вчиняються в рамках та на виконання державної політики й, відповідно, держави, чиї представники вчиняли ці діяння, не зацікавлені в переслідування та покарання винних. Таким чином, реалізація міжнародного кримінального права і на міжнародному, і на національному рівні багато в чому залежить від політичних та військових факторів.

Катерина Бусол, юристка, доцентка кафедри міжнародного та європейського права Національного університету “Кієво-Могилянська академія”, кандидатка юридичних наук

Звичаєве право як джерело міжнародного кримінального права

1. Звичаєве право визнається джерелом міжнародного кримінального права від часів становлення цієї галузі міжнародного права. Наприклад, Нюрнберзький трибунал у своїх висновках про те, що в часи Другої світової війни воєнні злочини були заборонені міжнародним правом, спирався на те, що положення Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років станом на середину ХХ століття набули статусу звичаєвих норм міжнародного права, а також на національну законодавчу практику держав у сфері кримінального права, взятую у зв'язку із так званим застереженням Мартенса.

2. Сучасні міжнародні кримінальні трибунали у своїй практиці так само визнають за звичаєвим правом статус джерела міжнародного кримінального права. Наприклад, Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії обґрунтовував можливість засудження обвинувачених за інкриміновані їм діяння як за воєнні злочини, вчинені у зв'язку зі збройним конфліктом неміжнародного характеру, спираючись на те, що вказані діяння на момент їх вчинення були заборонені звичаєвим міжнародним правом. Надзвичайні палати в судах Камбоджі схожим чином обґрунтовували засудження осіб, обвинувачених у злочинах проти людяності в роки диктатури “червоних кхмерів”. При цьому, однак, міжнародні кримінальні трибунали не покладаються у своїх висновках про протиправність поведінки обвинувачених виключно на звичаєве міжнародне право.

3. Звичаєве право як джерело міжнародного кримінального права послідовно прояснюється як в практиці міжнародних кримінальних трибуналів, так і під час підготовки їх статутів, як-от це сталося під час підготовки Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це послідовне прояснення робить звичаєве міжнародне право достатньо чітким, щоб застерігати потенційних порушників від певної поведінки, й тому його не може вважатися таким, що входить у суперечність з принципом законності в кримінальному праві. Це підтверджується, зокрема, й тим, що стаття 7 Європейської конвенції з прав людини та стаття 15 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, закріплюючи принцип законності, згадують міжнародне право поруч з національними кримінальними законами.

Антон Кориневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України

Статути міжнародних кримінальних трибуналів та їх значення для міжнародного кримінального права

1. Міжнародні кримінальні трибунали відіграють важливу роль для розвитку міжнародного кримінального права. Наприклад, норми Женевських конвенцій про захист жертв війни від 1949 року, які забороняють серйозні порушення цих конвенцій, “оживила” практика міжнародних кримінальних трибуналів, створених у 1990-их роках.

2. Статути міжнародних кримінальних трибуналів багато в чому ґрунтуються на звичаєвому міжнародному кримінальному праві, яке існувало на момент набрання відповідним статутом чинності. Однак положення статутів, що описують предметну юрисдикцію трибуналів (визначають види злочинів, які повноважний переслідувати той чи інший трибунал) не варто розглядати як такі, що лише суто “технічно” надають трибуналу юрисдикцію переслідувати та карати відповідні діяння. Статути можуть містити й положення, які є більш прогресивними, ніж звичаєве міжнародне право, яке існувало на момент набрання ними чинності.

3. Це, однак, породжує виклик, який полягає в тому, що ознаки одного й того ж основного злочину можуть по-різному розумітися в різних статутах міжнародних кримінальних трибуналів. Ця проблема є особливо гострою, коли йдеться про відповідальність за злочини проти людяності та злочин агресії. У статті 5 Статуту Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії злочини проти людяності визначалися як діяння, що вчинені у зв'язку зі збройним конфліктом, однак стаття 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду про такий зв'язок вже не згадує й, відповідно, розширює розуміння злочинів проти людяності. У статті 6 Статуту Нюрнберзького трибуналу йдеться про планування, підготовку, ініціювання та ведення агресивної війни чи війни на порушення міжнародних угод, а в статті 8bis Римського статуту про планування, підготовку, ініціювання або вчинення акту агресії. При цьому поняття акту агресії значно ширше за поняття агресивної війни чи війни на порушення міжнародних угод. Ця розбіжність між статутами Нюрнберзького трибуналу та Римського статуту ускладнює підготовку Статуту Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Дмитро Коваль, юридичний директор Truth Hounds, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету “Києво-Могилянська академія”, кандидат юридичних наук

Практика міжнародних кримінальних трибуналів та її значення для міжнародного кримінального права

1. Про значення практики міжнародних кримінальних трибуналів для міжнародного кримінального права можна вести мову в широкому та вузькому контексті. У широкому контексті це корисний “навігаційний” інструмент для розуміння основних джерел міжнародного кримінального права. Говорячи про значення практики міжнародних трибуналів у вузькому контексті (контексті діяльності окремого міжнародного кримінального трибуналу), перш за все слід відштовхуватися від статуту конкретного міжнародного кримінального трибуналу чи інших документів, які окреслюють коло джерел, які він може застосовувати.

2. Наприклад, стаття 21 Римського статуту Міжнародного кримінального суду не згадує з-поміж джерел права, які може застосовувати цей суд, практику інших міжнародних кримінальних трибуналів. Однак це не означає, що Міжнародний кримінальний суд не посилається на практику своїх попередників. Навпаки, таких посилань чимало. Вони обґрунтовуються ідеями *історичної тяглості* та *міжсудової комунікації*. Звісно, не варто очікувати посилань одного міжнародного трибуналу на практику іншого у тих випадках, коли їх статuti по-різному підходять до питань відповідальності за основні злочини. Наприклад, Статут Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії майже нічого не казав про вчинення основних злочинів у співучасті і тому цей трибунал був вимушений заповнювати правовий вакуум за допомогою розробленої ним самою концепції *спільного злочинного діяння (joint criminal enterprise)*, а натомість стаття 25 Римського статуту містить чіткий перелік проявів співучасті. Тож закономірно, що Міжнародний кримінальний суд в питанні співучасті виходить з Римського статуту, а не з концепції спільного злочинного діяння.

3. Важливо, що практику міжнародних кримінальних трибуналів враховують у своїй діяльності й національні суди, які розглядають справи про основні злочини (наприклад Палата з воєнних злочинів Суду Боснії та Герцеговини), що зазвичай обґрунтовують згаданою вище концепцією міжсудової комунікації. Україна також може піти цим шляхом з огляду на доктрину *дружнього ставлення до міжнародного права*, яку використовує у своїй практиці Конституційний Суд України.

Микола Пашковський, науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

Міжнародне та національне кримінальне право

1. Міжнародне та національне кримінальне право тісно пов'язані між собою. По-перше, національна криміналізація основних злочинів та національна судова практика у справах про них підтверджують забороненість такої поведінки на міжнародному рівні.

2. Сучасне міжнародне кримінальне право побудоване таким чином, що основний тягар переслідування та покарання винних у вчиненні основних злочинів лягає на плечі держав. Зокрема, це впливає з передбаченого преамбулою та статтею 17 Римського статуту Міжнародного кримінального суду *принципу комплементарності*, згідно з яким цей суд бере справи до свого розгляду лише тоді, коли відповідна держава не бажає чи не може забезпечити ефективне кримінальне переслідування на національному рівні. Зі згаданих положень Римського статуту випливають, хоча й непрямо, міжнародно-правові зобов'язання держав криміналізувати основні злочини на національному рівні, забезпечити їх належну пеналізацію та створити ефективну систему розслідування випадків їх вчинення та кримінального переслідування винних. Крім того, міжнародне кримінальне право вимагає від держав ще й співробітництва між собою у сфері кримінального переслідування основних злочинів. Одним із проявів реалізації цього зобов'язання є запровадження державами юрисдикції щодо основних злочинів за принципом універсальності.

3. Міжнародне кримінальне право вимагає від держав ефективного виконання зобов'язань щодо кримінального переслідування та покарання основних злочинів, однак залишає за державами розсуд в питанні про те, як вони будуть виконувати ці зобов'язання. Наприклад, дослідження, проведене Міжнародним комітетом Червоного Хреста свідчить, що держави використовують різні підходи до криміналізації воєнних злочинів на національному рівні, хоча найкращим з них є впровадження спеціального законодавства, яке б за допомогою чіткого “каталогу” криміналізувало всі діяння, що визнаються воєнними злочинами згідно з міжнародним правом. На жаль, стаття 438 Кримінального кодексу України не відповідає цьому стандарту. Це положення криміналізує воєнні злочини не в розумінні сучасного міжнародного права, а в розумінні міжнародного права часів Нюрнберзького трибуналу.

ДЖЕРЕЛА, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКАМИ ПАНЕЛЬНОЇ
ДИСКУСІЇ

Література:

1. Сендс Ф. Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова / пер. П. Мигаль. Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. 645 с.
2. Дракуліч С. Вони б і мухи не скривдили. Воєнні злочинці на суді в Гаазі / пер. Р. Свято. Київ: Комора, 2018. 189 с.
3. Настільна книга судді: матеріали для розгляду справ про міжнародні злочини / Програма USAID “Справедливість для всіх”, Global Rights Compliance. [К.,] [2023]. URL: <https://www.nsj.gov.ua/files/1687510022%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96.pdf>
4. Schabas W. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2016. 1589 p.
5. Taylor T. The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir. Knopf, 1992. 703 p.
6. Hirsch F. Soviet Judgment at Nuremberg A New History of the International Military Tribunal After World War II. Oxford: Oxford University Press, 2020. 512 p.
7. Amann D. M. Portraits of women at Nuremberg. *Proceedings of the Third International Humanitarian Law Dialogs* / eds. E. Andersen, D.M. Crane. Washington: American Society of International Law, 2010. P. 31-54.

Судова практика:

1. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Judgment, *Kaing Guek Eav alias Duch*, Case File/Dossier No. 001/18-07-2007/ECCC/TC, 26 July 2010.
2. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, *Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule"*, IT-94-1, 2 October 1995.
3. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeal Judgement, *Prosecutor v. Radislav Krstic*, IT-98-33-A, 19 April 2004.
4. Supreme Court Of Appeal Of South Africa, Judgment, *The Minister of Justice and Constitutional Development v The Southern African Litigation Centre*, Case No 867/15, 15 March 2016.

Відеозаписи:

1. Amann D.M., Hirsch F. Understanding Nuremberg.
2. Sands P. The Nuremberg Trials at 75: histories, legacies, lessons.
3. Hirsch F. Soviet Judgment At Nuremberg.